

**Combattre les stéréotypes de genre en mettant
en lumière la contribution des femmes à
l'histoire des sociétés**

Référence : 101087984

Cofinancé par
l'Union européenne

Rapport européen HerStory
Cartographier l'empreinte des femmes dans l'histoire locale

WP2 D2.1

Consortium HerStory

Historique des modifications

Version	Révision	Date	Auteur	Modification
1	0	11/09/2023	Antrea Kosta	Première version
1	1	28/09/2023	Giedrė Blažytė, Dimitra Sofianou, Emily Psara, Alicia García Holgado, Sonia Verdugo Castro, Erika García Silva, Tadej Oprckal	Version révisée. Amélioration de l'anglais.
2	0	29/09/2023	Antrea Kosta	Version finale
2	1	04/10/2023	Alicia García Holgado	Révision du format
3	1	18/12/2023	Juliette Legait	Traduction en français

HerStory - Combattre les stéréotypes de genre en soulignant la contribution des femmes à l'histoire des sociétés est un projet financé dans le cadre du programme Citoyens, égalité, droits et valeurs (CERV) de l'Union européenne (Réf. 101087984). Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation de son contenu, qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.

Table des matières

1. Introduction	1
2. Méthodologie	3
3. Résultats de la recherche documentaire au niveau transnational	4
3.1. Espagne	4
3.1.1. L'égalité et la représentation des genres en Espagne : Contraintes structurelles liées à l'égalité entre les hommes et les femmes.....	4
3.1.2. La représentation des genres dans l'histoire en Espagne : Le rôle de la représentation des genres dans des domaines cruciaux tels que l'histoire	5
3.2. France (Martinique)	6
3.2.1. Les effets des contraintes structurelles sur l'égalité des genres en Martinique	7
3.2.2. Représentation des genres dans des domaines cruciaux tels que l'histoire.....	8
3.3. Chypre	10
3.3.1. Égalité et représentation des genres à Chypre.....	10
3.3.2. Représentation des genres dans l'histoire de Chypre.....	11
3.3.3. Représentation des genres dans l'histoire de Nicosie, Chypre	13
3.4. Grèce	15
3.4.1. Contraintes structurelles en matière d'égalité entre les genres en Grèce	15
3.4.2. Représentation des genres dans l'histoire de la Grèce.....	18
3.4.3. Représentation des genres dans l'histoire d'Athènes.....	19
3.5. Bulgarie	20
3.5.1. Cadre législatif et politique.....	21
3.5.2. La représentation des sexes dans l'histoire de la Bulgarie.....	22
3.6. Slovaquie	24
3.6.1. Égalité et représentation genres en Slovaquie.....	24
3.6.2. Représentation des genres dans l'histoire de la Slovaquie	25
3.6.3. Représentation du genre dans l'histoire à Velenje	27
3.7. Lituanie.....	28
3.7.1. Égalité et représentation des genres en Lituanie	28
3.7.2. Ségrégation entre les genres sur le marché du travail.....	29
3.7.3. Écart de rémunération entre les hommes et les femmes.....	30
3.7.4. Conciliation de la famille et du travail.....	30
3.7.5. Stéréotypes de genre	31
3.7.6. Représentation des genres dans l'histoire de la Lituanie.....	32
3.7.7. Représentation des genres dans l'histoire à Vilnius	32
3.8. Italie	33

4. Principales conclusions des groupes de discussion organisés avec les parties prenantes au

niveau transnational	37
4.1. Salamanque, Espagne	37
4.1.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »	37
4.1.2. Résultats sur « l'histoire à travers le prisme de leur expertise » : défis ou difficultés	38
4.1.3. Résultats concernant l'expérience avec les jeunes dans le domaine de l'histoire	38
4.1.4. Conclusions sur l'empreinte des femmes dans l'histoire	38
4.1.5. Suggestions des participant·e·s sur l'empreinte féminine dans la ville/l'histoire	40
4.2. Martinique, France	41
4.3. Nicosie, Chypre	43
4.3.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »	43
4.3.2. Résultats sur « l'histoire à travers le prisme de leur expertise »	44
4.3.3. Résultats concernant l'expérience avec les jeunes dans le domaine de l'histoire	44
4.3.4. Conclusions sur « l'empreinte des femmes dans l'histoire »	45
4.3.5. Suggestions d'outils pour promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire	45
4.4. Athènes, Grèce	47
4.4.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »	47
4.4.2. Résultats sur « L'histoire à travers le prisme de leur expertise »	47
4.4.3. Résultats concernant l'expérience avec les jeunes dans le domaine de l'histoire	48
4.4.4. Conclusions sur l'empreinte des femmes dans l'histoire	49
4.4.5. Suggestions des participant·e·s sur l'empreinte féminine dans la ville/l'histoire	50
4.5. Sofia, Bulgarie	50
4.5.1. Résultats sur « l'histoire à travers le prisme de leur expertise »	51
4.5.2. Résultats concernant l'expérience avec les jeunes dans le domaine de l'histoire	52
4.5.3. Conclusions sur l'empreinte des femmes dans l'histoire	52
4.6. Valenje, Slovénie.....	53
4.6.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »	53
4.6.2. Résultats sur « L'histoire à travers le prisme de leur expertise »	54
4.6.3. Résultats concernant « l'expérience avec les jeunes dans le domaine de l'histoire »	54
4.6.4. Conclusions sur l'empreinte des femmes dans l'histoire	55
4.7. Vilnius, Lituanie.....	56
4.8. Lecco, Italie	58
4.8.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »	58
4.8.2. Résultats sur « l'histoire à travers le prisme de leur expertise »	60

4.8.3. Résultats concernant « l'expérience avec les jeunes dans le domaine de l'histoire »	61
4.8.4. Conclusions sur « l'empreinte des femmes dans l'histoire »	62
4.8.5. Suggestions des participant·e·s sur l'empreinte féminine dans la ville/l'histoire .	63
5. Principales conclusions des groupes de discussion organisés avec des jeunes transnationaux	64
5.1. Salamanque, Espagne	64
5.1.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »	64
5.1.2. Résultats concernant le « niveau de connaissances en histoire »	64
5.1.3. Figures féminines et figures masculines	65
5.1.4. Importance de la représentation des genres	65
5.1.5. Représentation erronée des genres	65
5.1.6. Résultats sur les « Méthodes pour promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire »	66
5.2. Martinique, France	68
5.2.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »	68
5.2.2. Résultats concernant le « niveau de connaissances en histoire »	68
5.2.3. Résultats sur les « Méthodes pour promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire »	69
5.3. Nicosie, Chypre	71
5.3.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »	71
5.3.2. Résultats concernant le « niveau de connaissances en histoire »	71
5.3.3. Résultats sur les « méthodes pour promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire »	71
5.4. Athènes, Grèce	73
5.4.1. Premier groupe de discussion avec des jeunes : analyses et résultats	73
5.4.2. Deuxième groupe de discussion avec les jeunes : analyses et résultats	76
5.5. Sofia, Bulgarie	80
5.5.1. Résultats concernant les « personnages historiques féminins et masculins »	80
5.5.2. Résultats concernant la représentation des genres	80
5.5.3. Résultats sur les « méthodes pour promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire »	80
5.5.4. Résultats de la « carte transnationale de l'histoire d'HerStory »	81
5.6. Valenje, Slovénie	82
5.6.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »	82
5.6.2. Résultats concernant le « niveau de connaissances en histoire »	83
5.6.3. Figures féminines et figures masculines	84

5.6.4. Résultats sur les « Méthodes pour promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire »	86
5.7. Vilnius, Lituanie.....	88
5.8. Lecco, Italie	89
5.8.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »	89
5.8.2. Résultats concernant le « niveau de connaissances en histoire ».....	89
5.8.3. Résultats sur les « Méthodes pour promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire »	90
6. L'empreinte des femmes dans l'histoire autour des villes européennes	91
6.1. Empreinte féminine à Salamanque, Espagne.....	91
6.2. Empreinte des femmes en Martinique, France.....	94
6.2.1. Les figures féminines qui ont marqué la Martinique	95
6.3. Empreinte des femmes à Nicosie, Chypre	98
6.4. L'empreinte des femmes en Grèce.....	107
6.5. Empreinte des femmes à Sofia, Bulgarie	108
6.6. Empreinte des femmes dans la région de Velenje et Savinjsko-Šaleška, Slovénie	112
6.7. Women's footprint in Vilnius, Lithuania	113
6.8. Empreinte des femmes à Lecco, Italie	116
7. Stratégies locales autour des villes européennes	118
7.1. Espagne	118
7.2. France (Martinique).....	119
7.3. Chypre	120
7.4. Grèce	122
7.5. Bulgarie	123
7.6. Slovénie	123
7.7. Lituanie.....	125
7.8. Italie	126
8. Conclusions sur le plan transnational	128

1. Introduction

Le projet HerStory vise à remettre en question le récit selon lequel le domaine de l'histoire est dominé par les hommes en mettant en lumière la présence et les contributions des femmes tout au long de l'histoire. Le projet vise à combler le manque d'informations sur le rôle des femmes dans la formation de la société, car la littérature traditionnelle sur l'histoire des femmes est limitée et leurs contributions sont souvent négligées.

La recherche a été menée dans environ huit villes européennes, réparties dans huit pays européens et impliquant neuf institutions européennes. Ce document a été élaboré grâce à l'effort commun d'organisations et d'institutions de : Salamanque/Espagne (Groupe de recherche GRIAL, Université de Salamanque), Martinique/France (D'Antilles et D'Ailleurs), Nicosie/Chypre (Centre consultatif pour le soutien de la famille - SYKESO et Centre pour l'innovation sociale - CSI Chypre), Athènes/Grèce (Kyttaro Enallaktikon Anazitiseon Neon - KEAN), Sofia/Bulgarie (Infinite Opportunities Association - IOA), Velenje/Slovénie (Ljudska univerza Velenje - LUV), Vilnius/Lituanie (Diversity Development Group - DDG), Lecco/Italie (Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus).

Grâce à une approche de recherche ascendante et au développement de réseaux locaux multipartites, le consortium parvient à renforcer la visibilité des femmes dans l'histoire et à remettre en question le domaine de l'histoire dans une perspective de genre. Au cours de cette recherche, le consortium a repéré des statues et des lieux historiques qui représentent des figures féminines de l'histoire, sensibilisant ainsi le public à leur contribution.

La recherche documentaire « Mapping the women's footprint on local histories » (Cartographier l'empreinte des femmes dans les histoires locales) vise à étudier les succès des femmes et à normaliser leur réussite en mettant en avant les statues et monuments représentant des femmes, ainsi que les noms de rues et lieux historiques liés à la présence des femmes dans la société. De cette manière, les idées préconçues et les représentations erronées de l'histoire peuvent être corrigées en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'élaboration d'un rapport européen dans ce domaine spécifique peut combler les lacunes qui existent dans l'histoire des villes européennes.

Un rapport européen est important pour combler le manque d'informations concernant l'empreinte des femmes dans l'histoire. De tels rapports peuvent contribuer à changer la perspective et la réflexion sur l'impact des modèles masculins prédominants sur les individus. Les résultats de la recherche peuvent fournir des connaissances et de l'inspiration aux jeunes et aux parties prenantes dans toute l'Europe. Enfin, les résultats de la recherche serviront de source d'information pour le développement de la carte transnationale, sur laquelle les visiteurs pourront trouver des lieux remarquables liés aux femmes dans l'histoire de toutes les villes partenaires du consortium.

2. Méthodologie

Le consortium a suivi une méthodologie bien structurée pour élaborer le rapport européen et le manuel des méthodes.

Tout d'abord, une recherche documentaire a été réalisée par les neuf partenaires au niveau national afin d'étudier les succès des femmes et la visibilité de l'égalité des genres dans chaque ville partenaire. Chaque partenaire a étudié des publications telles que des articles, des recherches scientifiques, des rapports, des documents historiques, des livres historiques, des articles de journaux, des publications sur les visites de la ville, etc. Ainsi, la qualité de la recherche documentaire a permis de fournir des informations sur l'empreinte des femmes au niveau local dans l'histoire, et sur l'effet des contraintes structurelles en matière d'égalité des genres dans chaque pays partenaire.

Dans un second temps, les partenaires ont organisé des groupes de discussion avec les parties prenantes et les jeunes. L'objectif des groupes de discussion avec les parties prenantes était de résumer les besoins tout en rapportant les meilleures pratiques, méthodes et outils permettant de mettre en évidence l'empreinte des femmes dans l'histoire locale. Chaque partenaire a fait appel à des spécialistes tels que des historiennes et historiens, des membres d'organisations féminines, des guides touristiques, des universitaires en matière de genre, d'histoire, d'architecture, etc. Des résultats fructueux concernant l'état actuel des connaissances sur les figures féminines remarquables de l'histoire de chaque ville ont ainsi pu être mis en évidence.

Un groupe de discussion avec des jeunes a également été organisé. L'objectif était de faire état de leurs connaissances concernant l'empreinte des femmes dans leur histoire locale et de suggérer des méthodes à utiliser dans le développement de la carte transnationale HerStory. Les commentaires des jeunes contribueront à améliorer la qualité de la carte, car le consortium a réussi à identifier des moyens attractifs et inspirants pour répondre aux besoins des jeunes afin de les impliquer dans le cadre du projet.

L'analyse des résultats de la recherche documentaire et des résultats des groupes de discussion regroupe le contenu de neuf rapports nationaux et définissent la qualité du rapport européen et du manuel des méthodes.

3. Résultats de la recherche documentaire au niveau transnational

3.1. Espagne

3.1.1. L'égalité et la représentation des genres en Espagne : Contraintes structurelles liées à l'égalité entre les hommes et les femmes

En Espagne, depuis la promulgation de la Constitution espagnole en 1978, l'égalité entre les femmes et les hommes a été affirmée. Près d'une décennie plus tard, en 1987, l'Institut des Femmes a été créé pour promouvoir et favoriser les conditions permettant l'égalité sociale des deux sexes et la participation des femmes dans la vie politique, culturelle, économique et sociale¹.

Cependant, l'intégration de la perspective de genre en Espagne est le résultat de la loi organique 3/2007 du 22 mars 2007. Celle-ci vise à prévenir les comportements discriminatoires et à mettre en œuvre des politiques actives afin de rendre effectif le principe d'égalité dans les différentes sphères de la réalité sociale, culturelle et artistique dans lesquelles l'inégalité peut être générée et perpétuée, et de rendre effectif l'égalité entre les femmes et les hommes². La mise en œuvre de cette loi organique 3/2007 a marqué une avancée significative en rendant plus visible la connaissance de la réalité et des inégalités entre les femmes et les hommes. Cela a ouvert la voie à l'incorporation de la perspective de genre dans les statistiques et les études mentionnées à l'article 20, lesquelles sont destinées à contribuer à la reconnaissance et à la valorisation du travail des femmes tout en évitant toute stigmatisation négative de certains groupes de femmes. Cependant, bien que la nécessité d'intégrer la perspective de genre dans les statistiques et les études soit reconnue, la réalité est qu'il existe très peu de littérature sur le sujet en Espagne, et il reste encore beaucoup à faire pour intégrer la perspective de genre de manière transversale¹. Au niveau

¹ El Instituto de las Mujeres [L'Institut des femmes], 2022, <https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/noticias/2022/OCTUBRE/indiceuropeoigualdad.htm>

² Loi organique 3/2007, du 22 mars, pour l'égalité effective des femmes et des hommes », *BOE*, numéro 71, mars 2007, <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115>

des communautés autonomes, le statut de Castilla y León établit, à l'article 70.1.11, la compétence exclusive de la communauté indépendante en matière de promotion du traitement égalitaire et des opportunités entre les genres.

Bien que des progrès aient été réalisés dans l'élaboration de lois et la création d'institutions régulant l'égalité entre les femmes et les hommes, des défis subsistent dans divers secteurs professionnels. Cela concerne notamment l'égalité salariale, la mise en place de plans d'égalité au sein des entreprises, la représentation équilibrée dans les conseils d'administration, ainsi que l'égalité dans les congés liés à la naissance³.

3.1.2. La représentation des genres dans l'histoire en Espagne : Le rôle de la représentation des genres dans des domaines cruciaux tels que l'histoire

Les hommes ont toujours été les protagonistes des différentes études dans de nombreuses disciplines, des grandes révolutions culturelles, sociales, politiques et économiques, aux progrès significatifs dans des domaines tels que l'histoire, la littérature, la philosophie, l'art, les sciences sociales et l'ingénierie. Cette mise en avant a souvent conduit à une invisibilité marquée des contributions des femmes, engendrant ainsi des biais en faveur des hommes dans les canons littéraires, philosophiques, artistiques, économiques et scientifiques⁴.

Woyshner (2002)⁵ mentionne que dans de nombreux cadres pédagogiques existants, le contenu de l'histoire des femmes est souvent ajouté à des programmes déjà bien chargés. Cela peut être considéré comme contre-productif, car en cherchant à être inclusif dans une approche thématique, il y a le risque que les femmes soient négligées. Elles sont parfois incluses sous des thèmes généraux, mais dans le processus, de nombreuses références aux femmes sont omises, de sorte qu'elles semblent être effectivement exclues. En fin de compte, l'histoire des femmes demeure dans une position précaire.

L'intégration de la diversité des genres est pertinente et représente un défi pour les écoles et l'enseignement. Ces dernières années, on observe un intérêt croissant pour la présence ou

³ Université ouverte de Catalogne, « Retos de la igualdad de género en España », 2018, <https://fp.uoc.fje.edu/blog/retos-de-la-igualdad-de-genero-en-espana/>.

⁴ García C., « Women and history. Questioning invisibility and becoming visible », in *Historical processes. Revista de Historia y Ciencias Sociales*, no.29, 2016.

⁵ Woyshner C., « Political History as Women's History: Toward a More Inclusive Curriculum », in *Theory & Research in Social Education*, vol. 30, no. 3, pp. 354-380, jul. 2002, doi: 10.1080/00933104.2002.10473201.

l'absence des femmes dans les programmes et les manuels scolaires, ainsi que pour le travail du corps enseignant visant à inclure l'invisible dans l'enseignement de l'histoire en particulier⁶. Certains auteurs et certaines autrices, comme Scott (2008)⁷, affirment que l'histoire a été écrite de manière à exclure les femmes et les études de genre en raison de la culture patriarcale.

D'où l'importance de rendre les femmes visibles et de les mettre sur un pied d'égalité avec les hommes, en mettant en évidence la répression, la marginalisation, l'absence et les hiérarchies entre les sexes^{6,8}. Scott (2008) reconnaît l'importance de sauver les actions des femmes dans la construction des récits historiques. Cependant, elle affirme que la réflexion devrait être orientée vers l'autonomisation des femmes face aux inégalités de genre dans l'enseignement de l'histoire⁵. Fernández (2006)⁹ reconnaît que l'inclusion des femmes pourrait susciter une réflexion sur les protagonistes de l'histoire. Subirats & Anguita, (2021)¹⁰ affirment qu'il est urgent de mettre en place un enseignement qui promeut la diversité des genres et de construire une perspective co-éducative. Pour ce faire, il est nécessaire de réinterpréter l'histoire et de créer un espace qui mette en lumière le rôle joué par les femmes et les personnes qui ont été réduites au silence par une histoire qui a mis en avant les hommes détenant du pouvoir sur les autres⁶.

3.2. France (Martinique)

La Martinique est une collectivité territoriale française située dans les Antilles, entre les îles anglophones de la Dominique et de Sainte-Lucie. Du XVII^{ème} au XIX^{ème} siècle, elle a été le lieu de l'esclavage des Africains de l'Ouest et de leurs descendants et descendantes. L'abolition de l'esclavage en Martinique a eu lieu le 22 mai 1848, à la suite de la décision du gouvernement français d'abolir l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Après l'émancipation, les Martiniquais et Martiniquaises issus de l'esclavage ont dû faire face à de

⁶ Marolla J., « The inclusion of women in history classes: possibilities and limitations from the conceptions of Chilean students », in *Rev. Colomb. Educ.*, vol. 1, no. 77, mai 2019, doi: 10.17227/rce.num77-6549.

⁷ Scott J. W., « Genre and history », in *Mexico*, Fondo de Cultura Económica, 2008.

⁸ Crocco M., « Caught between Invisibility and Stereotyping: Teaching the Novel *Shabanu* », in *Social Education*, vol. 70, no. 4, pp. 178-182, 2006

⁹ Fernández A., « La construcción de identidad desde la perspectiva de Género », in *Íber*, vol. 47, pp. 33-44.

¹⁰ Subirats M. y Anguita R., « Educating women: the construction of the coeducational perspective », in *equality*, no.7, Ediciones Universidad de Valladolid, 2021.

nombreux défis pour se construire une nouvelle vie et améliorer leurs conditions socio-économiques. C'est pourquoi la question de la représentation des sexes n'était pas la principale préoccupation des Martiniquais et Martiniquaises, contrairement à la France continentale où la mobilisation féministe était déjà bien engagée en 1848.

3.2.1. Les effets des contraintes structurelles sur l'égalité des genres en Martinique

En Martinique, les contraintes structurelles peuvent avoir des effets significatifs sur le statut, les opportunités et les droits des femmes, contribuant ainsi à l'inégalité entre les sexes. Ces contraintes font référence aux normes sociales, aux politiques, aux lois et aux pratiques institutionnalisées qui perpétuent les inégalités entre les genres.

Tout d'abord, une division inégale du travail entre les femmes et les hommes persiste en Martinique. Bien que les femmes soient généralement plus diplômées que les hommes, elles sont plus souvent au chômage à niveau de qualification égal. Il existe également certains secteurs ou industries dominés par un seul genre. Les femmes sont souvent concentrées dans des secteurs moins bien rémunérés et moins valorisés, tandis que les hommes dominent les postes mieux rémunérés et les postes de direction au sein des entreprises (cadres, PDG, cadres supérieurs, chefs d'entreprise). Cette ségrégation professionnelle contribue à limiter les possibilités d'avancement professionnel, mais aussi les disparités de revenus. En effet, à poste égal, les femmes martiniquaises gagnent 2 400 euros de moins par an que les hommes. Cet écart salarial entre les genres est également renforcé par d'autres disparités économiques entre les femmes et les hommes. Les Martiniquaises peuvent être confrontées à des obstacles dans l'accès aux ressources économiques telles que le crédit, la propriété foncière ou les possibilités de création d'entreprise, ce qui entrave l'indépendance économique et l'autonomie des femmes.

Les contraintes structurelles peuvent également entraver la participation et la représentation politiques des femmes. En Martinique, les femmes sont sous-représentées dans les sphères politiques, tant au niveau local que national, en raison d'obstacles tels que les préjugés sexistes, les pratiques discriminatoires et l'accès limité aux réseaux et ressources politiques. Par conséquent, les femmes sont souvent marginalisées dans la prise de décision politique,

ce qui limite leur capacité à influencer les politiques et à défendre les questions d'égalité de genre.

Ces contraintes peuvent également contribuer à des taux plus élevés de violence sexiste à l'encontre des femmes en Martinique. Les normes et les attitudes qui perpétuent les inégalités entre les sexes peuvent normaliser et tolérer certaines formes de violence à l'égard des femmes et renforcer les comportements abusifs. Il s'agit d'un problème important en Martinique, où la violence physique et psychologique est très répandue.

Toutes les contraintes structurelles sont renforcées par des normes culturelles et des stéréotypes profondément ancrés dans la société (cela est très visible en Martinique) qui perpétuent les attentes et les rôles traditionnels des femmes et des hommes. Cela peut exercer des pressions sociales sur les femmes pour qu'elles se conforment à certaines normes de beauté, de comportement et de rôles sociaux. Cela peut limiter les libertés de choix, les opportunités et l'autonomie des femmes dans divers domaines de la vie, notamment l'éducation, l'emploi et la prise de décision.

En s'attaquant à ces contraintes structurelles et en promouvant l'égalité des sexes, la Martinique peut œuvrer à la création d'une société plus inclusive et plus équitable pour tous.

3.2.2. Représentation des genres dans des domaines cruciaux tels que l'histoire

La représentation des genres dans l'histoire de la Martinique a souvent été biaisée et inégale, les contributions et les expériences des femmes étant marginalisées ou négligées. Le récit historique s'est principalement concentré sur les réalisations et perspectives des hommes, tandis que les voix et les rôles des femmes ont été largement ignorés. Toutefois, au cours des dernières années, des efforts ont été déployés pour découvrir et mettre en lumière les contributions importantes des femmes à l'histoire de la Martinique.

Cependant, la représentation des genres dans des domaines cruciaux tels que l'histoire est essentielle pour garantir une vision équilibrée et complète du passé de la région. Une représentation équitable des femmes et des hommes dans l'histoire permet de reconnaître les contributions et les réalisations des Martiniquaises qui ont joué un rôle important dans le développement de la société, de la culture et des mouvements sociaux.

La sous-représentation des femmes dans l'histoire peut conduire à une vision biaisée et incomplète du passé, mettant principalement en avant les réalisations masculines, et perpétuant les inégalités entre les sexes dans la société. Une représentation plus équilibrée permet de lutter contre les stéréotypes de genre et de renforcer l'image des femmes en tant qu'actrices clés du développement social, culturel et économique de la Martinique.

Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de promouvoir et de soutenir une recherche historique inclusive qui mette en lumière le rôle des femmes dans les différentes sphères de la société martiniquaise. Il s'agit également de diffuser ces connaissances par l'éducation, les médias, les publications et d'autres moyens afin que les générations actuelles et futures puissent avoir une meilleure compréhension de l'histoire dans toute sa diversité et son enrichissement grâce aux contributions des femmes.

En incluant des perspectives féminines dans l'histoire de la Martinique, il est possible de mieux comprendre l'impact des femmes. Cela favorise également l'identification de modèles pour les générations futures, en démontrant que les femmes ont toujours été actives et influentes dans le façonnement de l'histoire de la région.

En Martinique, plusieurs historiens et historiennes et organisations travaillent dans ce sens. Par exemple, *l'Union des Femmes de Martinique (UFM)*, la première organisation féministe des Caraïbes, fondée par Jane Léro. Au départ, il s'agissait d'une extension locale de *l'Union des Femmes Françaises*, un mouvement initié pendant la Seconde Guerre mondiale par des femmes résistantes. Aujourd'hui, l'UFM a pour mission de défendre et de promouvoir les droits des femmes afin de construire une société égalitaire entre les femmes et les hommes en Martinique. L'UFM s'attache notamment à faire connaître les femmes dans l'histoire de la Martinique et, plus largement, dans la Caraïbe et dans le monde, car, comme elle l'explique, elle est « convaincue que l'histoire est essentielle à la connaissance de soi, et plus encore à la connaissance de l'histoire des femmes »¹¹. Pour ce faire, elle travaille à la valorisation de toute une série de femmes, comme les charbonnières de Fort-de-France, ou celles qui ont porté

¹¹ Bonheur Rita. Témoignage : « Femmes, discriminations et violences : l'expérience militante de l'Union des Femmes de Martinique », in *Archipélices*, 2018, Discriminations multiples et croisées, 6. hal-02045290

diverses causes au sein de mouvements sociaux. L'UFM propose également plusieurs expositions itinérantes.

Il y a aussi *LimièreKilti*, une structure culturelle qui propose des services alliant histoire, culture et numérique pour les professionnels publics et/ou privés. Mélody MOUTAMALLE, sa fondatrice, travaille actuellement sur un projet d'insertion mêlant histoire, patrimoine et art. Elle a également participé à la création de circuits touristiques, de fresques murales et d'expositions. Une frise chronologique de l'histoire de la Martinique a également été créée et elle aimerait faire la même chose mais sous forme de mini frises thématiques (sur l'histoire des femmes, sur l'histoire des mouvements sociaux, etc.)

Culture Égalité (CE), est une association féministe basée en Martinique qui vise à défendre et promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomie des femmes. Parmi ses objectifs, il y a la volonté de rendre visible l'héritage des femmes et leur contribution au développement social, politique, économique et culturel de notre société.

3.3. Chypre

3.3.1. Égalité et représentation des genres à Chypre

Malgré le cadre juridique chypriote sur l'égalité des genres, des obstacles politiques, socio-économiques et culturels au développement des femmes existent toujours à Chypre. Ces obstacles empêchent les femmes de réaliser pleinement leur potentiel. Les stéréotypes de genre sont bien ancrés dans la société chypriote, ce qui entraîne des attentes spécifiques quant au comportement des femmes et des hommes. Les attentes sociales envers les femmes sont souvent axées sur leur rôle de mères et d'épouses, plutôt que sur leur présence dans les sphères politique et sociale. La pression sociétale exercée sur les femmes pour qu'elles répondent aux caractéristiques de leur genre constitue ainsi un obstacle pour elles. Cela se produit en raison de l'absence de politiques gouvernementales qui soutiennent également la parentalité. Les stéréotypes et l'inégalité entre les genres peuvent être néfastes pour les deux sexes.

À Chypre, l'égalité des genres n'est plus une priorité depuis très longtemps, et il n'y a pas de consensus politique significatif sur la politique d'égalité. Les modèles masculins dominent la

prise de décision dans toutes les structures et tous les processus sociaux et politiques, y compris le gouvernement et les partis politiques, le parlement, le système judiciaire, l'économie et les médias, en plus d'un manque d'équilibre entre les sexes dans presque toutes les sphères de la vie et de mécanismes de mise en œuvre et de suivi inefficaces.

Les statistiques de l'Institut européen pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour l'indice 2022 révèlent que le pourcentage moyen pour l'égalité est de 68,6 % au niveau de l'UE et de 57,3 % pour Chypre qui se trouve en septième position à partir du bas de l'échelle. Seuls 25 % des ministres chypriotes sont des femmes, 75 % étant des hommes (2023). Au parlement, seuls 14,3 % des députés européens sont des femmes, contre 85,7 % d'hommes. La statistique équivalente pour les députées européennes est de 33%. La participation des femmes à la vie politique et sociale à Chypre n'est que de 30 %. Le salaire mensuel moyen des femmes employées à Chypre pour le quatrième trimestre 2022 est de 2 024 euros, tandis que celui des hommes est de 2 408 euros. Les femmes (81%) sont celles qui s'occupent des enfants et du ménage. En outre, il convient de mentionner que les incidents de violence domestique et sexiste ont dépassé les 5 500 au cours des deux dernières années.

Ces statistiques reflètent l'inégalité entre les genres à Chypre et donc la sous-représentation des femmes dans l'espace public. En outre, la structure stéréotypée du secteur privé existe toujours. Les statistiques sur le secteur privé révèlent que les femmes sont principalement responsables des tâches domestiques telles que la cuisine, le ménage et la prise en charge des membres les plus vulnérables de la famille. Cela montre que les femmes dominent la sphère personnelle tout en restant à l'écart de la politique et de la sphère publique. Ces faits controversés reflètent principalement les traditions de longue date en matière de genre dans les pays où les figures féminines sont confrontées au rôle de soignante et de mère afin de répondre aux caractéristiques propres à chaque genre.

3.3.2. Représentation des genres dans l'histoire de Chypre

Les normes de genre à Chypre étaient bien établies, et il était attendu que les femmes et les hommes adoptent des comportements conformes à des caractéristiques et attitudes spécifiques jugées acceptables dans la société chypriote. Ainsi, les femmes qui souhaitent

participer à la vie politique et publique se heurtent à un large éventail de difficultés complexes.

Les raisons des inégalités entre les genres et de leur mauvaise représentation dans tous les aspects de la vie sont multiples, systémiques et structurelles. Pour comprendre la réalité de la société chypriote, il est essentiel de souligner certaines conditions historiques de son développement.

Les femmes chypriotes sont confrontées à des expériences distinctes et leur vie est donc très différente de celle des hommes, ce qui explique que les femmes aient d'autres besoins. À Chypre en particulier, où un conflit ethnique a marqué l'histoire de l'île (le conflit chypriote), les femmes ont été mobilisées dans l'environnement patriarcal et militariste dominant. Les relations de pouvoir se reflétaient également dans les relations entre les femmes et les hommes. Cette interaction a affecté l'ensemble de la structure de la masculinité et de la féminité dans la société chypriote à travers les âges. Les conditions historiques, socio-économiques et culturelles ont influé sur l'expérience réelle de la représentation des sexes à Chypre.

Avant l'indépendance de Chypre, le rôle des femmes était limité au foyer, et seules les personnes socialement et économiquement favorisées avaient accès à l'éducation. Par ailleurs, à l'époque, les postes de travail étaient répartis entre les femmes et les hommes en fonction de leur sexe. Les normes de genre étaient également représentées sur le marché du travail, avec des « secteurs féminins » et des « secteurs à prédominance masculine ». Cela signifie que les domaines du travail étaient associés à des caractéristiques et attitudes spécifiques liées au genre.

Par conséquent, les femmes chypriotes étaient soit des femmes au foyer non rémunérées, soit des infirmières, des secrétaires, des enseignantes ou des employées dans l'agriculture et les usines. Bien évidemment, on attendait des femmes qu'elles renoncent à leur carrière une fois qu'elles se mariaient et/ou fondaient une famille. Cela s'explique par le fait que les femmes étaient chargées de s'occuper de tout ce qui se passait au sein du foyer et qu'elles étaient également responsables de l'éducation des enfants. Cependant, d'un point de vue historique, culturel et social, les femmes n'étaient pas absentes de la sphère publique

chypriote. Certains exemples remarquables de femmes chypriotes seront présentés dans le rapport national de Chypre, plus loin dans ce document.

Afin de changer les inégalités de genre à la fois dans le secteur privé, tel que la famille et le foyer, et dans le secteur public, tel que la politique et les secteurs de l'emploi dominés par les hommes, les féministes ont contesté ces dichotomies socialement construites et ont commencé à promouvoir l'idée que ces caractéristiques sont le résultat de structures historiques, culturelles et patriarcales. Ces objectifs se sont traduits par des stratégies et des luttes orientées vers des changements juridiques et culturels.

3.3.3. Représentation des genres dans l'histoire de Nicosie, Chypre

La tapisserie historique de Nicosie se vante d'un récit nuancé, entrelacé de marques indélébiles laissées par les femmes, qui sont malheureusement souvent occultées par un oubli historique. Des institutions telles que le musée municipal Leventis de Nicosie et le musée de Chypre sont chargées de présenter l'histoire aux multiples facettes de la ville. Cependant, ces représentations marginalisent souvent le rôle essentiel joué par les femmes. Cette exploration vise à entreprendre une analyse critique de la manière dont les contributions des femmes sont représentées dans le contexte historique et socio-politique de Nicosie. En approfondissant les sphères artistiques, politiques et sociales, cette enquête souligne la nécessité de révéler et de reconnaître le rôle important, mais souvent marginalisé, des femmes dans les annales de l'histoire de Nicosie.

Activités artistiques et enrichissement culturel : le paysage artistique de Nicosie témoigne des schémas plus larges de la dynamique des genres à Chypre, révélant des inégalités persistantes entre les femmes et les hommes. Des personnalités telles que Glyn Hughes, peintre chypriote britannique, témoignent de l'implication essentielle des femmes dans l'enrichissement du milieu culturel de la ville. Cependant, leur rôle a souvent été minimisé dans les récits présentés par les institutions et musées. Une exploration des contributions de Hughes met en lumière l'importance plus large des apports des femmes aux arts à Nicosie, et incite à une représentation plus exhaustive de leurs efforts dans les récits culturels.

Genre et leadership dans la politique et les affaires : malgré les progrès réalisés dans le domaine de l'éducation des femmes, Nicosie, tout comme Chypre en général, reste confronté

à un paradoxe lié au genre dans les domaines de la politique et des affaires. Un plafond de verre, imperméable au niveau de l'éducation, prévaut, empêchant ainsi les femmes d'accéder aux postes de direction. Des exceptions notables, telles que Stella Kyriakides, ancienne commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire, laissent entrevoir des progrès. Toutefois, la représentation globale des femmes aux échelons supérieurs reste limitée. Une analyse approfondie sur cette problématique met en évidence les obstacles systémiques qui entravent la progression des femmes dans des domaines marqués par une répartition inégale entre les genres.

Disparités de genre dans la représentation politique : le paysage politique de Nicosie illustre parfaitement les disparités entre les genres, les hommes constituant 76% de la représentation politique, tandis que les femmes n'en représentent que 24%. Malgré la nomination historique de Mme Annita Dimitriou en tant que première femme présidente du Parlement, et que la capitale de Chypre, Nicosie, ait compté au cours des années précédentes une femme maire, Mme Eleni Mavrou, la balance penche toujours en faveur des hommes. Une appréhension complète de la dynamique des genres exige d'aller au-delà des institutions, où la présence des femmes se manifeste jusque dans les rues de Nicosie. De nombreuses rues, telles que les rues Xanthi Zenierou, Kleovoulou et Eleni Vakondiou, rappellent l'influence durable et la résilience des femmes.

L'avant-garde historique : Mme Polyxeni Loizias, figure estimée de l'histoire de Nicosie, apparaît comme une pionnière du féminisme, de l'éducation, de l'écriture et de l'activisme. Sa création de l'« Union des femmes grecques », du premier gymnase pour femmes « The Palladion » et du premier magazine féminin a marqué une rupture radicale avec les normes sociétales, jetant les bases de l'émancipation des femmes à Chypre. Les initiatives transformatrices de Loizias soulignent les fondements historiques de l'émancipation des femmes à Nicosie, transcendant les limites des rôles traditionnels des femmes et des hommes.

Les monuments et le récit genré : la sous-représentation historique des femmes devient une évidence poignante lorsqu'on examine le paysage commémoratif de Nicosie. Alors que les monuments et les statues perpétuent des récits centrés sur les hommes, les contributions inestimables des femmes restent souvent dans l'ombre. La pénurie de monuments

reconnaissant l'implication des femmes dans les luttes de libération et d'autres jalons historiques perpétue cette disparité entre les sexes. L'étude souligne la nécessité d'un paysage commémoratif inclusif qui reflète fidèlement les rôles divers et vitaux que les femmes ont joués dans l'histoire de Nicosie.

3.4. Grèce

3.4.1. Contraintes structurelles en matière d'égalité entre les genres en Grèce

Les contraintes structurelles actuelles en matière d'égalité des genres en Grèce sont fortement liées à l'engagement idéologique des Grecs envers l'institution de la famille, qui est très élevé selon les normes de l'UE, mais aussi aux effets sociaux de la crise économique de 2009, dont le pays subit encore les conséquences.

En Grèce, le concept de famille est traditionnellement compris dans un contexte plus large qui englobe les liens de parenté et joue un rôle central dans la fourniture de soins et de soutien. Dans ce cadre, la famille est responsable de diverses formes de soins, y compris la garde des enfants, les soins aux adultes, l'hébergement et le soutien émotionnel. Depuis les années 1980, en raison de la migration vers les centres urbains, la Grèce a connu des changements significatifs en ce qui concerne les rôles des femmes et des hommes et la structure de la famille. Au fur et à mesure que les gens s'éloignaient de leur réseau familial élargi dans les zones rurales, le modèle de la famille nucléaire est devenu plus répandu. Ce passage d'une structure familiale élargie à une structure familiale nucléaire a entraîné des changements dans la dynamique familiale et a mis davantage l'accent sur les besoins individuels, les aspirations et l'autonomie de l'individu au sein de la famille. Ces changements ont été marqués par des mouvements féministes qui ont conduit à des réformes législatives, telles que la réforme du droit de la famille de 1983, qui reprenait une grande partie des revendications des associations de femmes (Papadopoulos, 2002. Davaki, 2001)¹².

Malgré tous ces changements et les avancées vers l'égalité entre les sexes, il semble que les valeurs familiales traditionnelles restent importantes pour de nombreux Grecs. La notion de

¹² Papadopoulos, T. N, « Greek family policy from a comparative perspective », in : *Women, work and the family in Europe* (pp. 65-75). Routledge, 2002; Davaki, K., « Women in the Labour Market and the Family: Policies in Germany and Greece », Unpublished PhD Thesis. Canterbury, University of Kent, 2001.

famille s'étend toujours au-delà de l'unité nucléaire pour inclure les membres de la famille élargie et les proches parents. Les familles grecques ont tendance à tisser des liens solides et à entretenir des relations étroites, en mettant l'accent sur le soutien mutuel, les soins et le bien-être collectif. Cela a une incidence sur l'égalité des genres et le maintien des rôles traditionnels des femmes et des hommes. Ainsi, les femmes peuvent assumer davantage de responsabilités domestiques et de soins, tandis que les hommes se concentrent sur le travail et l'entretien de la famille. Cependant, on tend vers une répartition des rôles de plus en plus égalitaire, avec un partage des tâches ménagères et des responsabilités liées à la garde des enfants.

Concilier travail et responsabilités familiales reste un défi pour de nombreuses femmes grecques. Jongler entre les aspirations professionnelles, les tâches ménagères et la prise en charge des enfants peut s'avérer difficile. Cependant, l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est de plus en plus reconnue, et les discussions sur les politiques visant à aider les femmes à gérer ces responsabilités gagnent en importance.

La crise financière et le ralentissement économique auxquels la Grèce a été confrontée de 2009 à 2016 ont entraîné une déréglementation générale de l'emploi, y compris l'assouplissement des conventions collectives et la réduction forcée du salaire minimum, de fortes réductions des retraites, ainsi que la diminution des prestations et des subventions. Selon les chiffres du chômage de 2013, ces changements ont principalement touché les femmes. Néanmoins, le travail à temps partiel n'est pas entièrement pris en compte dans les données statistiques, car une part importante de ce travail est dissimulée dans la zone sombre de l'économie informelle florissante. De nombreuses femmes n'apparaissent pas dans les statistiques officielles, soit parce qu'elles sont payées en espèces ou travaillent à la pièce, soit parce qu'elles sont employées de manière non-officielle dans des entreprises familiales.

L'écart salarial entre les femmes et les hommes en Grèce est un problème persistant, comme le soulignent diverses études et données. Le rapport entre les salaires des femmes et des hommes est passé d'environ 35% dans les années 1970 à environ 25-30% dans les années

1990. Néanmoins, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes en Grèce s'élevait encore à 22 % en 2010 (Commission européenne, 2012)¹³.

L'austérité a également intensifié les problèmes de discrimination à l'égard des femmes sur le marché du travail. Les stéréotypes semblent bien ancrés dans un certain nombre de secteurs à prédominance masculine (par exemple police, armée), mais aussi dans les secteurs de l'éducation, de l'administration publique et des services de santé, et entravent de façon disproportionnée la promotion et le développement professionnel des femmes. Il est devenu assez courant que l'on demande aux jeunes femmes de ne pas fonder de famille si elles veulent obtenir un emploi dans le secteur privé. Dans d'autres cas, les intervalles de congé de maternité n'ont pas été pris en considération comme périodes de service dans les cas de promotion dans le secteur de l'éducation. La discrimination s'est également manifestée par la réduction du salaire et des prestations pendant les périodes de congé de maternité ou de congé de maladie en raison d'une grossesse imminente, bien que la législation soit censée empêcher ce type de discrimination dans le secteur public (Ombudsman grec, 2012)¹⁴.

La violence domestique a été exacerbée par la crise économique, entraînant des répercussions négatives sur le plan de l'égalité entre les genres, telles que des pertes d'emplois disproportionnées dans le secteur public et des réductions dans les services dont les femmes sont les principales bénéficiaires. La perte d'autonomie socio-économique les rend plus vulnérables aux comportements abusifs des hommes et ne leur laisse d'autre choix que de retourner auprès de leurs partenaires violents (McCrobie, 2012)¹⁵.

Historiquement, les femmes ont été sous-représentées dans divers secteurs de la société grecque, y compris la politique, la direction d'entreprise et certaines professions. Sur le plan politique, la Grèce a fait des progrès en augmentant la représentation des femmes au Parlement et au gouvernement. Lors des élections de 2019, un nombre record de femmes ont été élues au Parlement hellénique, occupant environ 18 % des sièges. Bien que cela représente une amélioration significative par rapport aux années précédentes, de nombreux progrès sont encore à accomplir. On constate également une amélioration significative de la

¹³ The Greek Ombudsman, « Gender and Labour Relations Annual Report », Athènes, 2012

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ McCrobie, H., « Austerity and domestic violence : mapping the damage », in *Open Democracy*, 2012

représentation des sexes dans de nombreuses professions, auparavant dominées par les hommes.

3.4.2. Représentation des genres dans l'histoire de la Grèce

Dans l'histoire de la Grèce, la représentation des genres a été fortement influencée par les normes sociétales, qui étaient enracinées dans des structures patriarcales. La société grecque antique était essentiellement dominée par les hommes, et le rôle des femmes se limitait généralement au foyer et aux affaires familiales. Bien entendu, il y a eu des exceptions et des variations selon les régions et les périodes de l'histoire. Les femmes spartiates par exemple jouissaient d'une plus grande liberté et participaient à l'entraînement physique ainsi qu'à certaines activités publiques en raison de la structure sociale unique de Sparte. Néanmoins, le rôle des femmes dans la société grecque a connu peu de changements jusqu'à la fin du XIX^{ème} siècle.

Comme les documents historiques proviennent principalement d'auteurs masculins, la perspective sur le rôle des femmes dans la société grecque est limitée et biaisée. Si les travaux historiques sur les femmes et le genre ont commencé à apparaître au XIX^{ème} siècle, il a fallu attendre le mouvement féministe des années 1970 et 1980 pour que les pratiques et les représentations de genre fassent l'objet d'une analyse systématique. Ces études visaient à mettre en lumière les expériences, les luttes et les réalisations des femmes à travers l'histoire, en mettant l'accent sur le mouvement des femmes. Ce retour sur l'histoire a permis de montrer que l'oppression des femmes est un produit social et qu'elle peut donc être remise en question et inversée.

Parallèlement, les années 1980 ont marqué l'émergence d'une « nouvelle histoire » abordant des questions telles que l'étendue de l'industrialisation en Grèce. Ce paradigme historique accordait une priorité à l'analyse de l'État, du développement économique et social, ainsi que de la stratification sociale, avec le genre qui semblait être d'une importance secondaire. L'essor de cette approche a conduit à la marginalisation du genre dans les universités grecques, car il semblait perturber le « nouveau récit historique » que l'État tentait de construire après la Junte grecque de 1967.

Cette situation ne semble changer qu'au début des années 2000, lorsque de plus en plus de thèses sur le genre sont publiées dans les universités grecques. En outre, de nombreux chapitres consacrés à l'histoire du genre sont apparus dans des ouvrages d'histoire générale. Les universités grecques ont créé des programmes de troisième cycle sur le genre dans une approche anthropologique et historique (Papadogiannis, 2017. Avdela, 2010)¹⁶. Bien que de nombreux universitaires soutiennent que le genre occupe toujours une position marginale dans l'histoire grecque, d'autres affirment que depuis la fin des années 1990, il existe « un processus dynamique de diffusion de l'histoire des femmes et du genre dans l'ensemble de la production historiographique grecque » (Fournaraki & Yannitsiotis, 2013)¹⁷

3.4.3. Représentation des genres dans l'histoire d'Athènes

Tout au long de l'histoire d'Athènes, la représentation des genres a également été profondément influencée par le patriarcat et l'idée générale selon laquelle les femmes sont cantonnées à des rôles domestiques et à l'éducation des enfants. Bien que des variations aient pu être observées d'une époque à l'autre, certaines tendances persistent concernant le rôle et le statut des femmes dans la société athénienne. Dans l'Athènes antique par exemple, les femmes étaient exclues du droit de participer à la vie politique et d'occuper des fonctions publiques. Au cours de la période romaine ou byzantine, le statut des femmes est resté généralement inchangé. Aux XIX^{ème} et XX^{ème} siècles, Athènes, comme beaucoup d'autres villes, a connu des changements sociaux et politiques qui ont affecté les rôles des femmes et des hommes. Des mouvements de défense des droits des femmes ont vu le jour, prônant l'égalité, le droit de vote et une plus grande participation à la vie publique. En 1954, les femmes grecques ont obtenu le droit de vote et leur statut juridique s'est progressivement amélioré.

¹⁶ Papadogiannis, Nikolaos, « Gender in modern Greek historiography », *Historiein. A review of the past and other stories*, Vol. 16, 2017.

Avdela, Efi, « Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα. Από τη διαταραχή στην ενσωμάτωση [L'histoire du genre en Grèce. Du désordre à l'intégration], in *Φύλο και κοινωνικές*, 2010

¹⁷ Fournaraki, E., & Yannitsiotis, Y., « Three decades of women's and gender history in Greece : an account », *Aspasia*, 7, 162, 2013

3.5. Bulgarie

La Bulgarie fait partie des pays qui ont progressé dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais il reste encore des défis importants à relever au niveau national. Avec 60,7 points sur 100, la Bulgarie se classe au 18^{ème} rang de l'UE pour l'indice d'égalité entre les femmes et les hommes. Son score est inférieur à 7,9 points au score moyen de l'UE. Nos recherches documentaires ont montré qu'au cours des dernières années, la Bulgarie a fourni des efforts pour aborder la question de l'égalité des genres dans divers domaines tels que l'éducation, l'emploi et la représentation politique. Cependant, les disparités entre les genres persistent dans certains domaines clés, et les rôles et stéréotypes traditionnels liés au genre continuent d'influencer la société.

L'éducation a joué un rôle crucial dans la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en Bulgarie. Les femmes bénéficient d'un accès égal à l'éducation et sont bien représentées dans divers domaines d'études, y compris les STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). La Bulgarie se distingue même en étant en tête des pays de l'UE où les femmes étudient et travaillent dans les TIC, représentant respectivement 34,4 % et 27,7 % de l'ensemble des étudiants et des employés du secteur technologique. La participation des femmes sur le marché du travail est relativement élevée en Bulgarie. Néanmoins, elles font souvent face à des problèmes tels que l'écart salarial entre genres et à leur sous-représentation aux postes de direction. Les femmes ont tendance à se concentrer dans certains secteurs, tandis que d'autres, en particulier les postes de direction de haut niveau, restent principalement occupés par des hommes. L'écart salarial entre les femmes et les hommes ainsi que la discrimination sur le lieu de travail sont également des problèmes qui ont eu un impact sur la progression des femmes dans leur carrière.

La représentation des femmes en politique est relativement faible. Bien qu'il y ait eu quelques améliorations ces dernières années, les femmes restent sous-représentées au Parlement et dans d'autres organes de décision. Lors de la 45^{ème} Assemblée nationale de Bulgarie (élue en avril 2021), les femmes représentaient environ 26 % du nombre total de membres. Il s'agit d'une amélioration par rapport aux années précédentes, mais on est encore loin de la parité des genres. La sous-représentation des femmes dans la sphère politique peut être attribuée à divers facteurs, tels que les rôles traditionnels assignés aux femmes et aux hommes, les

attitudes culturelles, ainsi que les stéréotypes, qui pourraient dissuader les femmes de s'engager dans une carrière politique.

La violence à l'égard des femmes, y compris la violence domestique et le harcèlement sexuel, demeure un problème important en Bulgarie. Malgré les initiatives législatives et les campagnes de sensibilisation visant à remédier à cette situation, il reste encore beaucoup à faire pour lutter efficacement contre la violence basée sur le genre. Les rôles traditionnels et les stéréotypes liés au genre persistent dans la société bulgare et influencent divers aspects de la vie, notamment la dynamique familiale et les choix de carrière. Ces stéréotypes perpétuent souvent les inégalités entre les sexes et limitent les possibilités offertes aux femmes et aux hommes.

3.5.1. Cadre législatif et politique

Une analyse approfondie du cadre législatif et politique du pays a montré que la Constitution bulgare de 1991 soutient le principe d'égalité, garantissant des droits égaux à tous les citoyens et toutes les citoyennes, indépendamment de divers facteurs. La loi sur l'égalité des genres, adoptée en 2016, met l'accent sur l'intégration des principes d'égalité entre les femmes et les hommes dans la législation et les politiques. En outre, la loi sur la protection contre la discrimination, en vigueur depuis janvier 2004, interdit la discrimination, y compris celle fondée sur le genre.

La stratégie nationale pour la promotion de l'égalité des femmes et des hommes 2021-2030 est un document politique clé pour l'égalité des genres et est mise en œuvre par le biais de plans nationaux annuels. Le plan d'action actuel est le plan d'action pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes 2021-2022, qui utilise des indicateurs quantitatifs pour suivre les progrès et désigne des agences spécifiques responsables de la collecte des données.

Pour continuer à faire progresser l'égalité des genres, la Bulgarie doit continuer à s'attaquer aux normes sociétales sous-jacentes, aux attitudes culturelles et aux barrières institutionnelles qui perpétuent les disparités entre les sexes. Il s'agit notamment de mettre en œuvre et d'appliquer une législation qui protège les droits des femmes, de promouvoir la participation des femmes aux processus décisionnels et de remettre en question les normes

sexistes néfastes par le biais de campagnes d'éducation et de sensibilisation. En outre, œuvrer pour une société plus inclusive et égalitaire devrait inclure l'engagement des hommes et des garçons dans le dialogue sur l'égalité des sexes, car ils jouent un rôle essentiel dans la transformation des attitudes et des comportements.

D'une manière générale, la représentation des sexes en Bulgarie, en particulier dans la politique et aux postes de direction, présente certaines disparités. Des défis subsistent et leur résolution nécessite une approche intersectionnelle, notamment la promotion de l'éducation des femmes, la lutte contre les stéréotypes sexistes, le soutien à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir la représentation des femmes dans les organes de décision.

3.5.2. La représentation des sexes dans l'histoire de la Bulgarie

Le rôle des femmes avant le XX^{ème} siècle a été façonné par divers facteurs sociaux, culturels et historiques. Le statut et les expériences des femmes au cours de cette période ont été influencés par les normes patriarcales traditionnelles et l'évolution historique du pays. Dans la société bulgare traditionnelle, les femmes jouaient généralement un rôle central au sein de la famille et du ménage. Elles étaient chargées des tâches domestiques, de l'éducation des enfants et du bien-être de leur famille. Avant le XX^{ème} siècle, les possibilités d'éducation pour les femmes étaient limitées. L'éducation formelle était souvent réservée aux garçons, tandis que les filles étaient souvent instruites de manière informelle à la maison, se concentrant sur les compétences domestiques et l'alphabétisation de base. Les femmes avaient des droits juridiques et politiques limités. Les droits d'héritage et de propriété étaient souvent privilégiés par les héritiers masculins, et les femmes n'avaient pas le droit de voter ou de participer aux affaires publiques. Selon la coutume, les jeunes femmes devaient se marier et assumer le rôle d'épouse et de mère à un âge précoce. Bien que les rôles traditionnels des femmes et des hommes ainsi que les normes sociétales imposent des restrictions à la liberté de mouvement des femmes et à leurs interactions sociales, les femmes de Sofia et d'autres villes s'adonnent souvent à divers artisanats et métiers. Elles travaillaient comme tisserandes, brodeuses, commerçantes, etc.

Il est important de noter qu'avant le XX^{ème}, les expériences des femmes en Bulgarie étaient diverses et pouvaient varier considérablement en fonction de facteurs tels que la région, la classe sociale et les circonstances familiales. Bien que les rôles traditionnels des femmes et des hommes aient prévalu, certaines femmes ont trouvé des moyens d'affirmer leur autonomie et de contribuer à leur communauté à divers titres. Au fil du temps, les changements sociaux et culturels, ainsi que les mouvements de femmes et les actions de plaidoyer, ont progressivement conduit à une plus grande égalité entre les sexes et à un élargissement des possibilités offertes aux femmes.

Au cours des XIX^{ème} et XX^{ème} siècles, les femmes bulgares sont devenues des actrices importantes de la société bulgare modernisée. Actuellement, cette activité et ces réalisations sont presque complètement oubliées par le public, et même les études historiques ne les présentent que comme des témoins passifs des événements. Cela se reflète dans la mémoire collective de la nation, où la participation des femmes à la création de la culture nationale est minimisée, voire complètement niée.

À Sofia, il existe très peu de lieux de mémoire liés aux activités et aux réalisations des femmes. En 2017, l'Institut culturel municipal a confirmé que le nombre total de signes ou sites commémoratifs sur le territoire de la municipalité se situait entre 600 et 700. Séparément, il y a 140 monuments militaires et 20 monuments militaires dédiés aux troupes étrangères. Malgré ce nombre important, l'Institut culturel n'a pas connaissance d'œuvres d'art dédiées à des femmes spécifiques en tant que figures historiques. Il existe cependant 38 plaques commémoratives dédiées à des femmes, dont pas plus de 30 sont encore conservées. Elles signalent les maisons de femmes célèbres, écrivaines et poètes, artistes, actrices et mondaines. Il y a également trois pierres tombales dans des lieux publics. Malheureusement, la plupart de ces lieux de mémoire sont endommagés et souillés. Aucun d'entre eux n'est indiqué sur les cartes géographiques ou dans les guides touristiques de Sofia, ils n'ont pas été créés de manière systématique (avec des critères clairs et cohérents), n'ont pas d'incidence pratique sur l'activité collective des femmes (sociale et professionnelle), ne s'adressent ni aux habitants de la ville (en raison de leur brièveté ou de leur emplacement malheureux), ni aux touristes étrangers (en raison de l'absence de panneaux bilingues et d'itinéraires culturels),

ne sont pas présents dans l'environnement d'information moderne, ni sur les différents sites web touristiques.

3.6. Slovénie

3.6.1. Égalité et représentation genres en Slovénie

La Constitution slovène garantit l'égalité des droits humains et des libertés, interdisant toute discrimination fondée sur la situation personnelle, y compris le genre. Elle garantit également le droit à l'égalité des chances en matière d'emploi. L'approche intégrée de la dimension de genre (*gender mainstreaming*), introduite en 2002 par la loi pour l'égalité des chances, est un outil juridique essentiel pour la parité femme-homme. Le premier programme national sur l'égalité des genres a été adopté en 2005, faisant de l'intégration de la dimension de genre une stratégie transversale. La dernière stratégie, le programme national pour l'égalité des chances 2015-2020, utilise à la fois des mesures spéciales et l'intégration de la dimension de genre pour faire progresser concrètement l'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques et les programmes.

Néanmoins, des contraintes structurelles en Slovénie ont un impact sur l'égalité des genres dans divers domaines, notamment la participation économique, la représentation des dirigeants, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'éducation, les cadres juridiques, les normes culturelles et l'accès aux soins de santé. Ces contraintes contribuent à des problèmes tels que l'écart salarial entre les femmes et les hommes, la sous-représentation des femmes dans les postes à responsabilité et les difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée. Il est essentiel de s'attaquer à ces obstacles structurels pour faire progresser l'égalité des genres en Slovénie. Cela nécessite une approche globale impliquant des politiques gouvernementales, des changements sociétaux et des initiatives provenant de multiples secteurs.

Il est important de comprendre que l'égalité des genres doit être envisagée sous plusieurs angles. Non seulement en droit, mais aussi en pratique. Les femmes doivent avoir le même pouvoir social, la même représentation dans les sphères de la vie publique et privée, et les mêmes avantages en termes de promotion. Il est donc nécessaire d'examiner également les

différences entre les sexes. La Slovénie a donc élaboré un plan national de mise en œuvre du programme pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, dans lequel elle a identifié huit domaines : l'indépendance économique équitable, la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, la promotion d'une société de la connaissance exempte de stéréotypes de genre, l'inclusion sociale, la santé des femmes et des hommes, une représentation équilibrée des sexes aux postes de décision, la lutte contre la violence envers les femmes, ainsi que l'égalité des genres dans la politique étrangère et la coopération internationale au développement.

La Slovénie intègre l'égalité des genres dans la mise en œuvre de ses plans stratégiques, ce qui signifie concrètement que pour chaque politique, mesure ou critère planifié, il est nécessaire d'évaluer l'impact et les conséquences potentiels sur les femmes et les hommes. La loi sur l'égalité des chances stipule que tous les ministères doivent nommer une personne responsable, ou un point focal pour veiller à ce que la dimension de genre soit intégrée dans les mesures et les politiques. Outre le gouvernement et les ministères, les autorités locales autonomes se sont également engagées à promouvoir et à créer l'égalité des chances. Pour faciliter ces tâches, la loi autorise les municipalités à nommer une personne responsable. Cela démontre que les femmes ont également commencé à s'imposer dans les domaines des sciences naturelles et les professions techniques. De manière surprenante, la proportion de femmes dans les secteurs des technologies de l'information et de la cybersécurité a considérablement augmenté. La Slovénie met en œuvre des quotas et promeut l'inclusion des femmes aux postes de direction, favorisant ainsi la diversité au plus haut niveau.

3.6.2. Représentation des genres dans l'histoire de la Slovénie

La représentation des genres dans l'histoire slovène joue un rôle essentiel dans la promotion de l'égalité des genres. Historiquement, les femmes étaient largement sous-représentées dans le domaine de l'histoire, à la fois en tant que sujets de recherche historique qu'en tant qu'historiennes elles-mêmes. Il en résulte un manque d'attention portée aux expériences et aux contributions des femmes dans les récits historiques.

Les données disponibles mettent en évidence la sous-représentation des femmes en Slovénie, un déséquilibre historiquement influencé par la participation significative des hommes et les

structures politiques dominantes. Actuellement, les hommes maintiennent leur domination dans le récit de ce que l'on appelle communément « l'histoire visible ». Néanmoins, des preuves empiriques indiquent que la majorité des femmes participent activement à la co-création et à l'avancement de divers programmes. Par conséquent, les archives historiques démontrent que les femmes ont joué un rôle essentiel dans l'élaboration des programmes éducatifs, contribuant ainsi à faire de la Slovénie l'une des nations les plus avancées en matière d'éducation dans le monde. De plus, il est évident que les femmes ont traditionnellement dirigé des projets de recherche, en particulier dans le domaine médical, et qu'elles ont encouragé les expressions culturelles et artistiques.

En réaction à cela, la Slovénie a intégré dans son programme d'enseignement primaire un volet dédié à mettre en lumière les femmes slovènes qui ont profondément influencé le cours de l'histoire. Rozalia Sršen (1897-1967), largement reconnue comme la plus grande actrice de Slovénie, est passée d'une carrière hollywoodienne à l'industrie de la métallurgie, la plaçant ainsi parmi les femmes slovènes les plus fascinantes dans la rétrospective historique. De même, Alma Maksimiljana Karlin, une chercheuse, auteure et théosophe distinguée originaire de Celje, a résolument résisté au régime nazi et a produit plus de vingt œuvres littéraires au cours de sa vie. Parmi celles-ci, un récit de voyage largement diffusé, tiré à plus de 100 000 exemplaires. Grâce à son acuité littéraire exceptionnelle, Karlin suscitait une considération informelle pour le prix Nobel au sein des cercles suédois. Le programme inclut également Sophie Hess, la confidente d'Alfred Nobel, qui a élaboré un récit captivant pour susciter compassion, soutien et appui financier pour sa cause. Cette initiative a abouti à la création d'une statue de Nobel à Celje. De plus, Gizela Štrukel, première diplômée de Jože Plečnik et l'une des premières architectes slovènes, s'est distinguée en créant des résidences urbaines esthétiquement captivantes. Aujourd'hui, Štrukel est une personnalité emblématique dans le discours architectural slovène et de la conception de monuments commémoratifs et de sépultures. Dans le domaine de la pharmacie, Emilija Fon se distingue en tant que pionnière, étant l'une des premières femmes à avoir créé sa propre pharmacie indépendante.

En rétrospective, l'histoire slovène témoigne de nombreuses femmes qui ont laissé leur empreinte sur le territoire slovène. Des figures telles que Barbara Celjska, Adelma Von Vay et

Anna Schaunberg, entre autres, ont joué des rôles essentiels dans la construction du récit historique de la Slovénie.

Ces dernières années, la Slovénie a pris conscience de l'importance d'inclure les voix et les perspectives des femmes dans l'étude de l'histoire. Des efforts ont été faits pour promouvoir la recherche sur l'histoire des femmes et d'accroître leur visibilité dans les récits historiques. Le réseau slovène d'histoire des femmes a par exemple été créé en 2004 pour promouvoir la recherche sur l'histoire des femmes et d'encourager leur inclusion dans les récits historiques.

Des efforts ont également été déployés pour accroître la présence des femmes dans le domaine de l'histoire. Bien que les femmes représentent la majorité des personnes étudiantes d'histoire en Slovénie, leur représentation dans les postes académiques et de recherche demeure limitée. Des efforts ont été faits pour remédier à ce problème en favorisant l'égalité des genres au sein des institutions universitaires et de recherche. Cela inclut des initiatives visant à augmenter le nombre de femmes occupant des postes de direction et à lutter contre les préjugés sexistes dans les processus de recrutement et de promotion des universitaires.

3.6.3. Représentation du genre dans l'histoire à Velenje

Les recherches et les groupes de discussion soulignent tous deux l'importance de reconnaître et de valoriser les contributions souvent négligées des femmes dans l'histoire locale. Au sein des groupes de discussion, participants et participantes ont mis en lumière divers aspects de l'égalité des genres et du rôle des femmes, mettant en évidence les difficultés liées à la recherche sur l'histoire des femmes en raison d'un manque de documentation et de récits historiques. Les participants et participantes ont également souligné la sous-représentation flagrante des femmes parmi les noms de rues à Velenje, une ville qui compte 102 rues nommées d'après des personnalités de la période de la guerre de libération nationale et d'artistes, mais aucune rue portant le nom d'une femme. Des efforts ont été déployés pour remédier à cette situation, et des propositions de noms de rues féminins ont été soumises. Alma Karlin, une polyglotte et voyageuse notable originaire de Celje, a été évoquée comme un exemple réussi de mise en avant d'une figure féminine dans l'histoire. La discussion a également souligné le rôle significatif des femmes minières dans l'histoire de Velenje, les personnes participantes plaidant en faveur de statues ou d'expositions pour honorer leurs

contributions. Au cours du groupe de discussion avec les jeunes, il est apparu clairement que les jeunes de la région de Šaleška dolina ont une connaissance limitée de l'histoire locale, en particulier en ce qui concerne les femmes influentes. Ils connaissent l'héritage d'Alma M. Karlin, mais ignorent l'existence d'autres femmes qui ont apporté une contribution substantielle à leur communauté. La discussion porte sur la définition des personnes exceptionnelles, en soulignant que les femmes ont toujours été exclues de cette catégorie en raison des normes patriarcales. Les personnes participantes expriment un vif intérêt pour la compréhension des rôles des « femmes de mineurs » et des "femmes partisans", ainsi que pour les contributions plus larges des femmes à la reconstruction d'après-guerre et au développement de Velenje. Il existe un besoin évident de reconnaître et de célébrer les rôles multiples des femmes dans l'histoire, tout en reconnaissant les défis et les préjugés qui ont historiquement marginalisé leurs contributions.

3.7. Lituanie

3.7.1. Égalité et représentation des genres en Lituanie

L'histoire de la société et de l'État lituaniens reflète de manière significative l'un des enjeux majeurs liés à l'égalité des sexes, à savoir le défi de transformer une vision ou un ensemble d'idées en un changement social tangible, et d'introduire l'égalité dans la vie quotidienne des gens. La création de la République de Lituanie en 1918, la période de régime autocratique, les occupations successives par une URSS guidée par une idéologie, le rétablissement de l'indépendance dans les années 1990 et une transformation politique considérable menant à l'adhésion à l'UE ont confronté la société lituanienne à une diversité de visions politiques et de valeurs promues et souvent imposées à la société, parfois dans un mépris total de la réalité sociale. Par conséquent, il est considéré comme naturel qu'il existe un certain écart entre la vision officiellement promue de la société (y compris en ce qui concerne l'égalité des sexes) et la réalité du fonctionnement de la société, du moins selon la perception de la population locale. Le soutien à une idée, que ce soit pour survivre dans un régime oppressif ou pour adhérer à l'UE, ne se traduit pas nécessairement par un changement des normes sociales qui sont appliquées quotidiennement et qui échappent au contrôle des représentants du gouvernement.

Ce point est essentiel compte tenu du contexte des politiques officielles et des cadres juridiques relatifs à l'égalité des sexes qui ont été poursuivis par les différents gouvernements au fil du temps. Pendant la période d'occupation soviétique, l'égalité entre les femmes et les hommes a été revendiquée dans la vie économique et sociale, mettant particulièrement l'accent sur l'emploi. Cependant, cela ne relevait pas d'un choix, étant donné la politique de « plein emploi » de l'URSS et la nécessité pour les deux partenaires de la famille de travailler en raison des bas salaires. Dans le même temps, les stéréotypes de genre et les conceptions patriarcales sont restés incontestés ou ont même été renforcés, comme c'était le cas dans d'autres pays d'Europe centrale et orientale¹⁸.

Après le rétablissement de l'indépendance, beaucoup de travail a dû être accompli pour établir des cadres institutionnels et juridiques formels afin de lutter contre les inégalités de genre. Ainsi, un bureau du médiateur pour l'égalité des chances a été créé, des lois sur l'égalité de traitement et sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes ont été adoptées, un certain nombre de conventions internationales ont été ratifiées et des directives de l'UE ont été mises en œuvre. Cependant, lors du dernier classement sur l'égalité des genres, la Lituanie a obtenu 60 points sur 100, la plaçant ainsi au 20^{ème} rang au sein de l'UE¹⁹. Bien que la population féminine représente 53 %²⁰, la Lituanie reste confrontée à d'importants obstacles en matière d'égalité des genres, principalement en raison de contraintes structurelles qui limitent l'impact des lois et règlements mentionnés.

3.7.2. Ségrégation entre les genres sur le marché du travail

L'une des contraintes structurelles les plus évidentes et anciennes en matière d'égalité des genres est la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. En Lituanie, certains secteurs sont historiquement dominés par les hommes ou les femmes, créant ainsi des secteurs dits « masculins » et « féminins », où la main-d'œuvre potentielle fait ce choix dès le début de sa

¹⁸ Gruzevskis, B., Kanopiene, V., « Lithuania », in : Razzu, G. (ed.), *Gender Inequality in the Eastern European Labour Market: Twenty-five years of transition since the fall of communism*, 1ère ed., pp. 152, Taylor & Francis, 2016

¹⁹ European Institute for Gender Equality, « Gender Equality Index », <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country/LT#:~:text=Best%20performance,which%20it%20scores%2073.9%20points>.

²⁰ The World Bank Data, « Population, female (% of total population) - Lithuania », <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS?locations=LT>

formation professionnelle, avant même le processus d'embauche²¹. En 2022, les hommes représentaient plus de 80 % des effectifs dans les secteurs de la construction et des transports, tandis que les femmes constituaient plus de 80 % de la main-d'œuvre dans le secteur de la santé et de l'action sociale, plus de 78 % dans l'éducation et plus de 73 % dans l'hébergement et la restauration²². La tendance reste largement inchangée depuis le rétablissement de l'indépendance. En plus d'une nette ségrégation horizontale entre les sexes, la Lituanie est également confrontée à une ségrégation verticale avec une représentation moindre des femmes à des postes de direction.

3.7.3. Écart de rémunération entre les hommes et les femmes

La ségrégation sur le marché du travail se reflète également dans les salaires qui renforcent encore l'inégalité entre les genres. En 2022, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes en Lituanie s'élevait à 11,1 %, demeurant inchangé par rapport à 2021. Les disparités salariales les plus importantes ont été observées dans les secteurs de la finance et de l'assurance (31,8 %), de l'information et de la communication (28,4 %) ainsi que des soins de santé et de l'action sociale (25,6 %). Toutefois, dans les entreprises des secteurs du transport, de l'entreposage et de la construction, la rémunération horaire brute moyenne des femmes était supérieure à celle des hommes, affichant des écarts négatifs respectifs de - 11,9 % et - 3,6 %²³.

3.7.4. Conciliation de la famille et du travail

Outre les résultats du marché du travail, un obstacle majeur à l'égalité des genres en Lituanie réside dans la conciliation insuffisante entre la vie familiale et professionnelle. Dans les années 1990, une pénurie significative des structures d'accueil pour les enfants²⁴ a restreint les opportunités des mères de cette époque, avec des répercussions durables sur leur

²¹ Gruzevskis, B., Kanopiene, V., « Lithuania », in : Razzu, G. (ed.), *Gender Inequality in the Eastern European Labour Market: Twenty-five years of transition since the fall of communism*, 1ère ed., pp. 157, Taylor & Francis, 2016

²² Official Statistics Portal of Lithuania, « Average number of full- and part-time employees by economic activity », <https://osp.stat.gov.lt/en/statistiniu-rodikliu-analize?hash=d2673fd2-18e8-484f-a4e4-9ee382a079e7>

²³ Official Statistics Portal of Lithuania, « Gender pay gap », 2023, <https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=11072310>

²⁴ Gruzevskis, B., Kanopiene, V. ., « Lithuania », in : Razzu, G. (ed.), *Gender Inequality in the Eastern European Labour Market: Twenty-five years of transition since the fall of communism*, 1ère ed., pp. 163, Taylor & Francis, 2016

carrières, leurs revenus et leur statut aujourd'hui. Une étude qualitative réalisée en 2020 a montré que la disponibilité de structures d'accueil pour les enfants d'âge préscolaire reste l'une des principales préoccupations des parents²⁵. Parmi les autres difficultés évoquées par les personnes interrogées figurent les discours féministes liés à la garde des enfants, le manque d'informations destinées aux pères, les stéréotypes et normes culturelles, un environnement professionnel peu propice à la prise du congé parental, une réglementation inadéquate concernant le congé parental et les prestations associées. Ces éléments contribuent à une moindre propension des pères à prendre un congé parental, laissant ainsi une plus grande charge des responsabilités familiales aux femmes²⁶. L'analyse du cadre juridique lituanien existant a également révélé une asymétrie dans les droits et prestations parentaux, qui favorise les enfants de moins de 14 ans, les familles d'au moins deux enfants et les mères par rapport aux pères²⁷.

3.7.5. Stéréotypes de genre

La contrainte structurelle la plus importante, et qui a également un impact sur les contraintes mentionnées précédemment, réside dans les stéréotypes de genre présents dans toutes les sphères et ayant un impact sur les décisions de la vie quotidienne. Ces stéréotypes n'affectent pas seulement les interactions entre les genres, mais aussi les décisions individuelles prises indépendamment, telles que le choix d'un emploi ou d'une éducation, comme abordé dans la section sur la ségrégation entre les genres. En Lituanie, il persiste fréquemment une perception selon laquelle les femmes et les hommes sont assignés à des rôles et des fonctions spécifiques, caractérisés par des qualités distinctes qui ne sont pas nécessairement liées aux différences biologiques entre les sexes. D'après une étude réalisée en 2021, environ un tiers des personnes interrogées ont exprimé des opinions en accord avec des stéréotypes de genre : par exemple, 28 % des personnes interrogées ont soutenu l'idée que les femmes devraient toujours s'efforcer à être séduisantes, 27 % ont estimé qu'une femme devrait rester à la maison, 23 % ont considéré que les hommes étaient de meilleurs conducteurs que les

²⁵ Pilinkaitė-Sotirovič, V., Kontvainė, V., « Šiuolaikiniai vyrai ir lyčių lygybė: paskatos ir kliūtys vyrams įsitraukti į vaiko priežiūrą », in : *Office of the Equal Opportunities Ombudsperson*, p. 31, 2020

²⁶ Pilinkaitė-Sotirovič, V., Kontvainė, V. *op. cit.*, pp. 31-32

²⁷ Vanagelienė, R., Vengalė-Dits, L., « Lietuvos Respublikos teisės aktų asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo klausimais apžvalga », in : *Office of the Equal Opportunities Ombudsperson*, 2021

femmes, et 21 % ont pensé que les hommes devraient être les principaux pourvoyeurs de la famille²⁸. Cependant, il est encourageant de noter que toutes ces déclarations ont reçu moins de soutien qu'en 2019.

3.7.6. Représentation des genres dans l'histoire de la Lituanie

L'histoire de la Lituanie, tout comme celle de nombreux autres pays, met principalement en avant des figures masculines telles que les rois, les ducs, les chefs militaires, les hommes politiques et les écrivains. Bien qu'il existe plusieurs femmes bien connues parmi la noblesse (comme la reine Morta, Ona Vytautienė, Bona Sforca, Emilija Pliaterytė), les écrivaines et les publicistes (comme Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė), ainsi que des scientifiques éminentes (comme Marija Gimbutienė), les femmes restent sous-représentées et font moins parler d'elles, même si leur importance dans l'histoire de la Lituanie est incontestée. La représentation des femmes repose généralement sur des figures spécifiques et éminentes et ne fournit que peu d'informations sur la vie des femmes en général. L'analyse de la représentation linguistique des genres dans les manuels d'histoire anglais et lituaniens a confirmé que les hommes sont plus souvent mis en avant, créant un déséquilibre dans la représentation des genres. Les hommes sont présentés comme des dirigeants, des décideurs, des politiciens, etc. et décrits de la même manière : durs, puissants, impitoyables, persuasifs, etc.²⁹

3.7.7. Représentation des genres dans l'histoire à Vilnius

L'histoire de Vilnius partage des problématiques similaires avec celle de la Lituanie en ce qui concerne la représentation des genres. Bien que la capitale lituanienne compte des figures historiques féminines célèbres, on observe un manque de publications et d'approche systémique sur le rôle des femmes dans l'histoire de la ville. Le thème de la situation des

²⁸ Ministère de la sécurité sociale et du travail de la République de Lituanie, *Rapport sur l'enquête sociologique « différences dans la position des femmes et des hommes en Lituanie »*, pp.83, 2021, [https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Projektu-konkursai/MVLG%20konkursai/Ataskaita%20-%20SADM%20Moter%C5%B3%20ir%20vyr%C5%B3%20pad%C4%97ties%20skirtumai%20LT%202021%20\(galutin%C4%97\).pdf](https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Projektu-konkursai/MVLG%20konkursai/Ataskaita%20-%20SADM%20Moter%C5%B3%20ir%20vyr%C5%B3%20pad%C4%97ties%20skirtumai%20LT%202021%20(galutin%C4%97).pdf)

²⁹ Daržinkevič, I., « Linguistic gender representation in textbooks: a comparative study of textbooks in English and Lithuanian », Doctoral dissertation, Vytautas Magnus University, pp.35, 2020

femmes dans les villes lituaniennes était jusqu'à récemment inexploré³⁰. Cependant, ce sujet attire de plus en plus l'attention et suscite un intérêt croissant, tant dans les milieux universitaires qu'auprès du grand public, notamment sous la forme de visites guidées sur les femmes célèbres de Vilnius. Parmi les publications les plus récentes sur les femmes célèbres, citons *Lithuanian visionaries* (Gasiulytė, E., 2020), *Women who built Lithuania* (Auškalnytė A., 2020), *Evening stories for Lithuanian girls - 100 stories about Lithuanian women* (Aprimaitė V., Uronaitė V., 2020), *Les femmes dans les méandres de l'histoire : souveraines, artistes, scientifiques, mystiques, héroïnes, qui ont façonné l'histoire de la ville et du monde* (Baškienė R., 2022). En 2022, la radio et la télévision nationales lituaniennes ont également lancé un projet *Didmoterės* pour commémorer le rôle des femmes dans l'histoire lituanienne en publiant des articles dédiés sur le portail³¹.

3.8. Italie

La discrimination fondée sur le genre est un problème social qui découle de la nécessité culturelle et structurelle de maintenir les femmes dans une position subordonnée. Nous pouvons en déduire qu'il existe plusieurs stratégies patriarcales employées pour subjuguer les femmes dans les sociétés contemporaines :

- Les stratégies économiques, qui peuvent être observées dans la féminisation de la pauvreté, la répartition inégale des ressources et des biens économiques, la prévalence du travail non rémunéré et les disparités économiques entre les femmes et les hommes.
- Les stratégies symboliques, qui impliquent l'acceptation généralisée de normes et de valeurs culturelles qui naturalisent et légitiment la discrimination basée sur le sexe.
- Les stratégies institutionnelles, qui se manifestent par la promulgation de lois qui encouragent, autorisent ou ne parviennent pas à éradiquer les abus à l'encontre du sexe féminin.

³⁰ Karpavičienė, J., « Moteris teisinėje Vilniaus ir Kauno kasdienoje XVI a. pirmojoje pusėje: modernėjančio gyvenimo ženklai », *Lietuvos istorijos studijos*, 9, pp. 18, 2001

³¹ Radio et télévision nationale lituanienne, « DIDMOTERĖS - a new project about prominent Lithuanian women », sur *LRT.lt*, 2022, <https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/1749282/didmoteres-naujas-projektas-apie-iskilias-lietuvos-moteris-portale-lrt-lt>

- Les stratégies de violence de groupe, par lesquelles les comportements discriminatoires sont dirigés vers des groupes sociaux, religieux, ethniques ou économiques spécifiques.
- Les stratégies de violence interpersonnelle, perpétrées par des individus à l'encontre d'individus spécifiques.

En ce qui concerne la dimension législative au niveau international, l'approche prédominante consiste à intégrer de manière transversale les questions relatives aux femmes dans les institutions, bien que des institutions spécialisées aient émergé au fil du temps. Par exemple, parmi les principes généraux des Nations Unies, l'article 1 de la Charte interdit déjà toutes les formes de discrimination, y compris celles fondées sur le sexe. En outre, l'organisation s'engage à intégrer des droits plus spécifiques à travers des résolutions et de conférences, telles que les quatre conférences mondiales sur les femmes. La conférence de Pékin en 1995 a été particulièrement significative, avec l'engagement de l'ONU et des États participants à assurer l'intégration transversale d'une perspective de genre dans toutes les politiques et tous les programmes liés aux différentes sphères de la société. Il est également essentiel de mentionner la création de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), une entité dédiée à l'éradication des inégalités et à l'approfondissement de la question. Une autre étape importante est la Convention d'Istanbul de 2011, un traité international contre la violence envers les femmes et la violence domestique, visant à prévenir ces violences et à promouvoir la protection des victimes.

Au niveau national, en Italie, en plus de la ratification des dispositions internationales, il existe des mesures de protection globale visant à prévenir, sanctionner et éradiquer l'inégalité effective entre les femmes et les hommes. Tout d'abord, l'égalité entre les hommes et les femmes est consacrée par les articles 3, 29, 37 et 51 de la Constitution italienne, reconnaissant l'existence des mêmes droits dans tous les domaines de la vie publique et privée.

L'égalité entre les femmes et les hommes établie dans la Constitution représentait la première réalisation d'un long et difficile parcours vers l'égalité des genres, marqué par les étapes clés suivantes :

1950 : La « loi pour la protection physique et économique des mères qui travaillent » introduit les premières protections de la maternité, interdisant le licenciement depuis le début de la grossesse jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge d'un an.

1963 : Les normes interdisant le licenciement en cas de mariage sont approuvées et la loi n° 6/1963 accorde aux femmes le plein accès aux carrières professionnelles, y compris à la magistrature.

1975 : La loi n° 151 sur la réforme du droit de la famille établit l'égalité entre les époux.

1977 : Approbation de la loi n° 903, qui interdit la discrimination dans l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la rémunération.

1978 : Les femmes obtiennent le droit à l'avortement par l'adoption de la loi n° 194.

1981 : Le code pénal abolit le « mariage réparateur » et le « crime d'honneur » (loi n° 442).

2006 : Le code de l'égalité des chances est introduit par le décret législatif n° 198.

2019 : adoption du « Code rouge », qui introduit une procédure d'urgence pour les crimes liés au genre et à la violence domestique, renforce le cadre des sanctions, définit de nouvelles infractions pénales (y compris la pornographie de vengeance), prévoit une formation pour les forces de l'ordre et la réadaptation des auteurs de violence.

2021 : La loi n° 162 sur l'égalité des sexes sur le lieu de travail introduit une certification pour la parité hommes-femmes.

Depuis 2015, l'Italie dispose d'un plan stratégique national contre la violence masculine à l'égard des femmes, qui vise à promouvoir la prévention, la protection des victimes, la sanction des auteurs, la formation et l'information.

Outre les réglementations entrées en vigueur au cours des dernières décennies, des plans d'action spécifiques ont été élaborés sur l'ensemble du territoire national, et des compétences ont été déléguées aux régions pour créer des mesures efficaces adaptées aux différents domaines. Concentrons-nous plus particulièrement sur les mesures prises à cet égard par notre région, la Lombardie.

En 2017, les autorités locales ont approuvé des lignes directrices d'intervention dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Le Conseil régional a notamment approuvé le *Plan régional quadriennal pour les politiques d'égalité entre les femmes et les hommes et la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes*. Ce plan vise à promouvoir une culture de l'égalité et la reconnaissance des droits humains fondamentaux dans le domaine économique, social et familial. L'action régionale vise à renforcer tous les centres anti-violence et les structures spécialisées de la région ainsi qu'à garantir des politiques de prévention efficaces.

La représentation des genres est un concept fondamental dans des domaines cruciaux tels que l'histoire, car elle contribue à garantir une perspective plus inclusive et plus complète des expériences humaines. Depuis sa création, l'histoire a souvent accordé une plus grande importance aux récits et aux réalisations des hommes, négligeant ou sous-estimant les voix et contributions des femmes et autres minorités de genre. Il en résulte une vision déformée du passé ainsi qu'une méconnaissance des différentes facettes des expériences historiques.

La représentation des genres dans l'histoire est importante pour inclure des perspectives diverses, éliminer les stéréotypes sexistes limitatifs, rendre visibles de nouveaux modèles qui ont été réduits au silence jusqu'à présent, disposer d'un cadre historique plus précis et plus diversifié, et promouvoir l'égalité des sexes à travers les différentes périodes historiques.

Pour intégrer une plus grande représentation des genres dans l'histoire, il est essentiel d'impliquer les historiens, les éducateurs, les conservateurs de musée et d'autres personnalités clés dans le processus de recherche historique et de narration. Les initiatives visant à récupérer, préserver et diffuser les histoires des femmes et des minorités de genre devraient être soutenues, tant par l'inclusion dans les programmes scolaires que par des expositions, des publications et d'autres formes de diffusion de l'histoire. Ce n'est que par un engagement constant à élargir notre compréhension de l'histoire que nous pourrions construire une société plus inclusive et plus juste.

4. Principales conclusions des groupes de discussion organisés avec les parties prenantes au niveau transnational

4.1. Salamanque, Espagne

Deux groupes de discussion avec les parties prenantes ont été organisés, réunissant 11 participants aux profils différents.

4.1.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »

Certaines parties prenantes soulignent un faible lien avec l'histoire, suggérant que peut-être trop d'efforts sont consacrés au passé plutôt qu'à l'actualité. Cela rend difficile la préservation de ce qui n'était pas connu ou rendu visible à l'époque. Néanmoins, c'est dans leur travail qu'elles ont pris conscience de l'importance de mettre en lumière les femmes, que ce soit dans les domaines des STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), en tant que chercheuses en histoire ou en tant que technologues, travaillant également avec d'autres communautés telles que les personnes handicapées ou les personnes LGTB+. Nous en savons un peu plus sur l'histoire, sur ce qui leur a été donné et sur ce qui les intéressait par intérêt personnel ou en raison de leur caractère particulier à un moment donné, mais très peu sur l'histoire des femmes. De plus, l'histoire a toujours été racontée du point de vue masculin, conduisant à une quasi-invisibilité des femmes. L'histoire des femmes est très longue. La participation principale et la plus active a lieu le 11 février (Journée internationale des femmes et des filles dans la science) par l'intermédiaire de différentes associations à travers l'Europe, telles que l'Association des femmes dans la recherche et la technologie en Espagne (AMIT) et d'autres membres de la plateforme européenne des femmes scientifiques, où les femmes dans la recherche sont rendues visibles.

4.1.2. Résultats sur « l'histoire à travers le prisme de leur expertise » : défis ou difficultés

Certain·e·s acteur·rice·s considèrent que leur manque de temps ou d'expérience les limite dans la transmission des contenus, laissant de côté des sujets tels que la perspective de genre ou l'histoire. Ils et elles se concentrent souvent sur l'actualité, car les jeunes considèrent que les contenus actuels ou les personnages plus contemporains sont plus réalistes et identifiables. Un autre grand défi est le contenu des manuels scolaires, qui contiennent très peu de figures féminines. La partialité dans l'interprétation et le langage utilisé, ainsi que la perte d'identité est une autre difficulté. Il doit être institutionnalisé et ne pas être une simple question de volontariat. Elle doit être intégrée dans les programmes scolaires et enseignée comme une évidence.

4.1.3. Résultats concernant l'expérience avec les jeunes dans le domaine de l'histoire

Il est difficile de susciter l'intérêt des enfants et des jeunes, non pas par manque d'intérêt de leur part pour l'histoire des femmes à Salamanque (Espagne), mais plutôt en raison de la manière dont elle leur est présentée, comme c'est le cas pour d'autres matières tels que les mathématiques ou les langues. L'intérêt est faible, mais il est similaire à celui observé pour d'autres matières. L'intégration des questions de genre en classe est importante, même si elle se heurte à un certain ennui de la part des jeunes, une résistance difficile à surmonter. Le manque d'intérêt des jeunes est en partie lié au fait que le système éducatif ne leur fournit pas d'informations sur les femmes. Le rôle du corps enseignant est important pour susciter l'intérêt. Certains jeunes manifestent déjà un certain intérêt et sont proactifs et quand on leur fournit plus d'informations, leur intérêt s'éveille.

4.1.4. Conclusions sur l'empreinte des femmes dans l'histoire

Méthodes de transmission

- Des choses pratiques et tangibles pour qu'il soit intériorisé, gérable et interactif. La manière dont elle est racontée est très importante.

- Dans les bibliothèques, des récits peuvent être créés à partir d'images, de références à des œuvres littéraires.
- Mettre en œuvre des méthodologies actives.
- Gamification.
- Travail sur des projets.
- Classes inversées.
- Lancer un concours dans les écoles. Laisser les jeunes réaliser des vidéos, des bandes dessinées, des audios.
- Introduire la perspective intersectionnelle.
- L'importance des femmes dans tous les espaces publics doit être communiquée et diffusée à un stade précoce.

Représentation

Les personnages masculins sont bien représentés, mais l'accent devrait être uniquement mis sur les femmes. Il est essentiel de diffuser des informations aussi bien pour les femmes que pour les hommes, et sans séparer les hommes et les garçons. La présentation de la diversité des connaissances scientifiques et historiques est nécessaire. Cela implique de mettre en lumière les carrières des femmes et les femmes qui ont contribué à l'histoire sociale de Salamanque, tout en récupérant la mémoire des femmes dans les différentes disciplines. Lorsqu'il s'agit de récupérer cette mémoire, une perspective intersectionnelle doit être adoptée, englobant les expériences des femmes universitaires, alphabétisées, appartenant à des classes sociales élevées et basses, etc.

Carte transnationale

- Une carte interactive.
- Introduire la gamification, peut-être la faire ressembler à une carte de géocaching.
- Utilisez des éléments plus visuels, tels que l'intégration d'informations sur les femmes dans un monument et en permettant aux utilisateurs de scanner ces informations avec leur téléphone portable pour accéder à toutes les données.
- Une carte avec des informations simples, courtes, comme une infographie, très visuelle et complétée par de petites vidéos.

- Se concentrer non seulement sur les lieux historiques, mais aussi sur les lieux extérieurs à la ville.

Collaborations

- Collaborer avec les bibliothèques publiques, mettre en place des activités dans celles-ci.
- Travailler avec des associations qui proposent des activités, des ateliers complémentaires comme le programme *Ciudad de los Niños* et les maisons de jeunes.
- Collaborer avec des influenceurs, des personnalités publiques, des ambassadeurs qui parlent de l'héritage des femmes dans l'histoire.
- Des visites touristiques.
- Il est important non seulement de récupérer la mémoire des femmes, mais aussi les espaces et les lieux de rencontre.

Outils numériques

- TikTok.
- Mèmes.
- Utiliser l'intelligence artificielle pour faire passer un message, donner une voix aux femmes et leur permettre de raconter leur histoire.
- Jeux vidéos.
- Les réseaux sociaux : Instagram, Facebook.
- Application mobile.

4.1.5. Suggestions des participant·e·s sur l'empreinte féminine dans la ville/l'histoire

- Teresa Vicente Mosquete, du Département de géographie, a écrit un livre : « Rues au nom de femme : Les femmes dans la rue. Une histoire à écrire sur les murs de nos villes » (*Calles con nombre de mujer: La mujer en el callejero. Una historia por escribir en los muros de nuestras ciudades*) paru dans *La historia no contada: Mujeres pioneras en 2007*.

- María Telo Nuñez a été la protagoniste des réformes du code civil en 1975 et 1981, la troisième femme à se voir décerner l'Honoris Causa dans l'histoire de l'université de Salamanque.
- Lucía de Medrano, María Maeztu liée à l'université de Salamanque.
- Magdalena Garretas, qui était l'assistante d'Unamuno.
- Ana Díaz Medina. Elle fut la première directrice du séminaire, spécialiste de l'histoire moderne. Elle a été la première à mettre en place une matière sur l'histoire des femmes modernes au sein de la faculté d'histoire, et à partir de là, les cours suivants ont été développés.

4.2. Martinique, France

Un groupe de discussion avec les parties prenantes a été organisé, impliquant quatre participant·e·s aux profils différents.

La plupart des acteurs et actrices intéressé·e·s par le projet et qui ont pu participer au groupe de discussion sont des personnes qui ont étudié ou travaillé dans le domaine de l'histoire et/ou du genre. Cela explique qu'ils et elles aient une expérience ou des connaissances assez solides dans le domaine de l'histoire. Certaines personnes n'appartenant pas à ce domaine étaient intéressées par le sujet mais n'ont pas pu participer au groupe de discussion (par exemple, des personnes de la préfecture ou d'autres associations).

Leur expertise a montré que les femmes sont peu représentées dans l'histoire et que leur participation à la construction de nos sociétés n'est pas documentée. Madame Celma, par exemple, qui travaille pour *l'Union des femmes Martinique (UFM)*, a commencé dans les années 1980 à travailler sur les mouvements sociaux. Elle s'est rendu compte que des femmes étaient toujours présentes, que certaines d'entre elles avaient joué un rôle important, mais qu'elles étaient souvent négligées. Aujourd'hui, un travail est effectué pour faire connaître ces femmes, mais il se heurte à des difficultés de contenu, notamment le manque d'information et de documentation. Travailler sur l'empreinte des femmes dans l'histoire demande donc énormément de temps. Que ce soit dans les archives ou ailleurs, il y a très peu d'informations disponibles comparé à ce que l'on peut trouver sur les hommes. Leurs

expériences, leurs luttes et leurs actions sont souvent absentes des archives historiques officielles, ce qui montre le peu d'importance accordée aux femmes dans l'histoire.

Leur expérience avec les jeunes a montré que la plupart d'entre eux n'ont pas assez d'informations et de connaissances en histoire. Il y a un manque en termes de contenu et ce dont les jeunes ont le plus besoin, c'est d'une perspective intersectionnelle. L'histoire aborde toujours le point de vue de l'homme blanc et omet délibérément les « histoires des autres ». En fonction de leurs intersections (genre, origines, orientation sexuelle, classe, etc.), les personnes sont plus ou moins susceptibles d'être représentées dans le récit de l'histoire. Cependant, ils estiment que certains jeunes sont intéressés par l'histoire et qu'il serait donc possible d'intéresser et de sensibiliser la plupart d'entre eux à ce domaine. En ce qui concerne leur intérêt pour l'histoire des femmes, les parties prenantes estiment qu'il est croissant, surtout chez les jeunes femmes, car elles sont en quête d'identification et à la recherche d'héroïnes qui leur ressemblent. Mais pour réussir à intéresser le plus grand nombre, il faut réussir à susciter cet intérêt. Pour ce faire, plusieurs outils peuvent être utilisés. Il serait intéressant, par exemple, d'utiliser le conte ou de leur demander de représenter une figure, en jouant un rôle, en mimant, ou en s'inspirant de ce qu'a fait Adeline Rapon. Il est important que les jeunes soient eux-mêmes acteurs. Il serait également intéressant d'utiliser de courts documentaires, des jeux, des pièces de théâtre ou des gymkhanas avec des QR codes, des applications ou des jeux de société où l'on peut tracer une « frise chronologique féministe ».

Ce que les acteurs et actrices constatent, c'est que la contribution des femmes à l'histoire est rarement mise en valeur, ce qui explique aussi le peu de connaissance et d'intérêt des jeunes pour le sujet. D'une manière générale, les femmes martiniquaises sont oubliées à l'échelle nationale, mais localement il y a aussi des préoccupations. Pourtant, de nombreuses femmes martiniquaises ont contribué à l'histoire mais leur empreinte est faible. Même si les participant·e·s peuvent se référer à l'empreinte féminine dans l'histoire, la plupart ont dû apprendre le rôle des femmes dans l'histoire en dehors de leurs études formelles. Ils et elles l'ont appris tardivement, soit par leur entourage, soit par des recherches personnelles. Cela montre le manque d'empreinte des femmes dans l'histoire.

Les bonnes pratiques pour promouvoir la mixité en histoire seraient d'introduire la participation des femmes à chaque fois que l'on parle d'histoire. Il est important de souligner

le rôle des femmes et des hommes, et il est crucial de faire prendre conscience à chacun et chacune pourquoi il est important de promouvoir l'équilibre des genres dans l'histoire. Les activités d'éducation non formelle (jeux, activités, sports, etc.) peuvent également être un bon moyen de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

4.3. Nicosie, Chypre

Deux groupes de discussion avec les parties prenantes ont été organisés, réunissant 11 participant·e·s

4.3.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire ».

Toutes les parties prenantes qui ont participé au groupe de discussion représentaient des institutions, des centres de recherche et des organisations de la société civile dans le domaine de l'histoire, du genre et des droits de l'homme. Certaines d'entre elles faisaient également partie des autorités locales.

Trois des participant·e·s étaient membres de centres de recherche et d'organisations qui mènent des recherches sur l'histoire du genre et les droits de l'homme. Quatre étaient membres d'organisations de défense des droits de l'homme et de groupes de la société civile. L'une d'entre elles travaille actuellement dans une université, plus précisément dans le département de la diversité, et l'une des participantes a été la toute première femme maire de Nicosie, la capitale de Chypre.

Toutes les institutions représentées dans le groupe de réflexion s'efforcent de promouvoir la perspective de genre, chacune dans son propre domaine d'intérêt. Leurs actions portent sur l'égalité des genres, en l'améliorant par le biais d'initiatives multisectorielles. Elles travaillent notamment dans les domaines suivants : genre et sports, genre et culture, genre et droits des travailleurs, genre et histoire et genre et médias. Dans chaque domaine d'intérêt, les participant·e·s travaillent dur en développant des activités, des projets et des actions locales sous l'angle de la perspective de genre et en promouvant la visibilité des femmes afin de lutter contre la représentation erronée des sexes.

4.3.2. Résultats sur « l'histoire à travers le prisme de leur expertise »

Les participant·e·s ont tous été d'accord pour dire que l'histoire est un sujet biaisé par le genre et qui est écrit par les groupes civils déjà dominés par les hommes dans les sociétés. Tous et toutes se sont également accordé·e·s sur les difficultés qu'ils et elles rencontrent lors de la mise en œuvre de la perspective de genre dans leur domaine de recherche. En outre, iels ont ajouté qu'il était très difficile de trouver des informations relatives à l'empreinte des femmes dans l'histoire.

Par conséquent, certaines de leurs conclusions sont biaisées en fonction du sexe. Certain·e·s participant·e·s ont ajouté que ces difficultés étaient dues à l'absence de mécanismes publics d'enregistrement de la contribution des femmes à l'histoire et iels ont souligné que le manque de financement de ces initiatives constituait une étape cruciale de ces procédures. Les participant·e·s ont également expliqué que les stéréotypes de genre étaient strictement enracinés dans la société chypriote et qu'il existait donc un récit selon lequel les femmes ne sont présentes que dans le secteur privé. C'est la raison pour laquelle les institutions et les chercheurs éprouvent des difficultés à obtenir des informations et des données. Cependant, iels reconnaissent que ce n'est pas seulement un mythe car, sur la base de leurs conclusions et de leur expertise dans le domaine, iels trouvent souvent des exemples de femmes qui ont réussi à se faire une place dans leur domaine d'intérêt sans que personne ne leur en donne l'occasion. En outre, les normes de genre relatives à ce qui est considéré comme une « grande réussite » influent sur ce qui est archivé et ce qui ne l'est pas.

Les participant·e·s ont convenu que, malgré leur expertise dans ce domaine de recherche spécifique, iels pensent qu'il y a encore beaucoup de méconnaissance concernant les femmes qui ont contribué collectivement ou anonymement.

4.3.3. Résultats concernant l'expérience avec les jeunes dans le domaine de l'histoire

Les participant·e·s au groupe de discussion ont mentionné le rôle crucial du système éducatif en matière de connaissances, d'informations et d'opportunités. Les jeunes semblent vouloir en savoir plus sur le genre et l'empreinte des femmes dans l'histoire, mais iels ne disposent

pas des bons outils pour acquérir ces connaissances et ne bénéficient pas non plus de l'espace dont iels ont besoin, ni des encouragements ou du soutien nécessaires.

Certain·e·s participant·e·s ont mentionné quelques défis qu'iels ont remarqués au cours de leur expérience de travail avec les jeunes. Iels ont souligné qu'aujourd'hui, les jeunes naissent, sont élevés et influencés par le récit de la domination masculine, ce qui constitue un véritable défi lorsqu'il s'agit de sujets tels que l'égalité entre les femmes et les hommes. Les jeunes pensent que tout le monde a les mêmes droits et les mêmes chances et ne ressentent donc pas le besoin d'agir en faveur de l'égalité des sexes.

Toutefois, les parties prenantes ont indiqué que leur expérience avec ce groupe de personnes montre que les jeunes qui ont développé une action sociale bénévole sont plus sensibles à ces questions. Si toutes les parties prenantes reconnaissent qu'elles s'intéressent aux opinions des jeunes sur les questions de genre, elles éprouvent néanmoins des difficultés à les influencer et à les toucher davantage.

4.3.4. Conclusions sur « l'empreinte des femmes dans l'histoire »

Les parties prenantes qui ont participé au groupe de réflexion ont mentionné les exemples suivants d'empreintes de femmes dans l'histoire :

- Le bâtiment où travaillaient les premières femmes opératrices téléphoniques (bâtiment CYTA, Nicosie, Chypre)
- Bâtiment Electra (près du Ledra Palas)
- École féminine "Parthenagogio"
- The Royal Hall (lieu de la première conférence de l'organisation des femmes)
- Rue Vasilissis Olgas ("Vasilissis" vient du mot grec "vasilissa" qui signifie "Reine")
- Rue Vasilissis Friderikis
- Rue Melina Merkouri
- Rue Evgenia Theodotou

4.3.5. Suggestions d'outils pour promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire

Suggestions générales

- Outils d'éducation non formelle
- L'éducation participative pour accroître l'intérêt
- Apprentissage par l'expérience

Outils numériques

- Matériel audiovisuel
- Statues et monuments avec des QR codes que les visiteurs peuvent scanner pour écouter l'histoire
- Raconter des histoires (Storytelling) et utilisation du dialecte chypriote afin d'attirer davantage les jeunes
- La carte développée pourrait être combinée avec des vidéos.

Collaborations

- Municipalité de Nicosie
- Toutes les organisations et institutions qui ont participé au groupe de discussion ont déclaré qu'elles souhaitaient contribuer d'une manière ou d'une autre aux activités du projet.

4.4. Athènes, Grèce

Un groupe de discussion avec les parties prenantes a été organisé, auquel ont participé 12 personnes de profils différents.

4.4.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »

La plupart des participant·e·s avaient un lien étroit avec le domaine de l'histoire, puisqu'ils étaient des éducateur·rice·s et des universitaires. L'un·e des personnes était spécialisée dans l'histoire et a déployé des recherches consacrées aux femmes de l'histoire moderne. Deux éducateur·rice·s du groupe avaient de l'expérience dans des projets avec des jeunes, axés sur l'égalité des sexes à travers l'histoire.

« J'ai récemment terminé mes recherches post-doctorales, qui portaient sur l'histoire des femmes, vivantes ou non, de l'entre-deux-guerres à nos jours, en particulier les femmes qui ont survécu à la torture. Je me suis principalement concentrée sur la période de sept ans, car c'est là que se trouvent la plupart des femmes vivantes, certaines sont très connues, d'autres pas du tout, mais cela n'a pas d'importance ».

4.4.2. Résultats sur « L'histoire à travers le prisme de leur expertise »

L'ensemble des participant·e·s ont reconnu l'importance de l'histoire, mais la manière dont elle est enseignée, de l'école primaire à l'université, rend très difficile l'engagement des jeunes. Iels ont souligné le manque de nouveaux médias et de méthodes d'enseignement contemporaines, ce qui crée un fossé avec la manière dont les jeunes reçoivent l'information et les connaissances aujourd'hui. En outre, en ce qui concerne le contenu, certain·e·s participant·e·s ont noté que nous manquons d'éléments de l'histoire moderne après la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement de moments historiques après les années 1950.

En outre, les participant·e·s ont reconnu que l'histoire a été écrite d'une manière qui n'incluait pas le genre et que, pour cette raison, la langue grecque est axée sur l'utilisation du genre masculin dans le discours écrit ou oral.

« Les problèmes de genre en histoire commencent avec le vocabulaire. Le discours que nous utilisons et le discours dans lequel nos textes historiques sont écrits, en tout cas, n'a pas de dimension de genre ».

4.4.3. Résultats concernant l'expérience avec les jeunes dans le domaine de l'histoire

Certain·e·s éducateur·rice·s du groupe ont travaillé avec des jeunes dans des centres d'accueil pour enfants non accompagnés. Bien qu'ils n'aient pas fait état de leur expérience en matière d'enseignement de l'histoire, iels ont mentionné leur expérience en matière d'interaction avec les jeunes sur les événements historiques et l'égalité des sexes. Iels ont souligné l'importance pour les jeunes de s'informer sur l'égalité des genre et l'intérêt qu'ils portent à ce sujet, mais iels ont également parlé de la difficulté pour eux et elles de comprendre les éléments de l'égalité entre les femmes et les hommes et la manière de la mettre en œuvre dans la vie de tous les jours.

Les participant·e·s ont mis en avant le fait que les jeunes ont peu de connaissances sur l'histoire en général et que cette situation s'aggrave lorsqu'il s'agit de réalisations historiques de figures féminines. En outre, iels ont mentionné l'importance de la technologie dans la promotion de l'histoire auprès des jeunes, et plus particulièrement l'utilisation des médias sociaux et d'autres médias interactifs.

« Nous nous référons à l'histoire lorsque nous menons une action ou à l'occasion de la Journée internationale de la femme ; dans le cadre de ces actions, en parlant d'égalité, nous nous référons également à des figures féminines ».

« Si vous parlez d'égalité et de discrimination, iels diront que nous sommes tous et toutes d'accord pour dire que nous sommes égaux, que les femmes ont les mêmes droits que nous. Mais en réalité, dans leur vie quotidienne, vous verrez que ce n'est pas vrai. »

« Il est vrai que les jeunes ne semblent pas avoir de bonnes connaissances, ni qualitativement ni quantitativement, mais les enfants sont très intéressés et c'est très important. Je veux dire que vous voyez que lorsque vous leur dites quelque chose, leur intérêt pour l'histoire est immédiatement ravivé. »

« Les bénéficiaires montrent qu'ils sont ignorant·e·s, qu'ils ne connaissent pas les figures féminines importantes. »

« Je pense qu'aujourd'hui les jeunes sont attirés par les médias sociaux et l'image. Je pense que c'est l'image qui les intéresse le plus. Je pense donc que des vidéos qui parlent de ces personnes, mais d'une manière intéressante, pourraient peut-être piquer leur curiosité et leur intérêt. »

4.4.4. Conclusions sur l'empreinte des femmes dans l'histoire

La recherche d'éléments concernant l'empreinte des femmes dans l'histoire et d'informations spécifiques sur les figures féminines est très difficile. Cependant, certaines informations très importantes ont été révélées au cours de ce groupe de discussion. L'importance de la guérilla pour la position des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale en est un bon exemple. La guérilla et la guerre ont placé les femmes dans des rôles inhabituels, les éloignant de leur foyer, tout en les engageant activement dans des missions d'espionnage et en leur permettant de soutenir leur foyer d'une manière différente pendant l'absence des hommes.

En outre, il a été mentionné que même si dans certains domaines il est fait référence à une figure féminine, il est très difficile de trouver davantage d'informations sur cette personne et ses réalisations. La plupart du temps, il ne s'agit que d'une référence superficielle et les femmes ne sont mentionnées que par leur nom. Le manque de connaissances approfondies sur les femmes qui ont acquis une grande réputation a été unanimement reconnu.

« Dans une recherche que j'ai effectuée pour trouver des figures féminines historiques, j'ai constaté qu'il y a très peu de références à très peu de choses, du moins à Larissa où je me trouve, je n'ai presque rien trouvé en référence à une figure féminine historique qui a quitté une époque et dont on se souvient ».

« Les femmes elles-mêmes ont rapporté que la guérilla, par exemple, les a fait sortir de la maison et leur a donné un endroit où rester. C'est très important, c'est-à-dire que de là où elles n'existaient pas, qui étaient des unités purement productives à la maison ou dans les champs, elles ont gagné une place dans la société, elles ont pris des positions que les hommes ne pouvaient pas assumer ».

4.4.5. Suggestions des participant·e·s sur l'empreinte féminine dans la ville/l'histoire

Plusieurs figures féminines grecques de l'histoire dans divers domaines ont été identifiées dans ce groupe, provenant de diverses régions de Grèce et principalement de la ville d'Athènes. Elles sont présentées ci-dessous :

- Diotima, Sappho (de l'Antiquité)
- Aggeliki Panagiotatou (la première femme médecin grecque, originaire de l'île de Kefallonia)
- Manto Mavrogenous, Bouboulina (de la guerre d'indépendance grecque)
- Kalliroi Parren (la femme qui a lancé le mouvement féministe en Grèce)
- Eleni Skoura (première femme membre du Parlement)
- Lina Tsaldari (première femme ministre)
- Kaiti Tsarouxa, Xristina Moustakli (de la guerre civile et toujours en vie)
- Lela Karagianni
- Kitti Arseni
- Melina Mercouri

Une recommandation a été de mettre l'accent sur les années récentes et en particulier sur la période postérieure à 1974, en essayant de mettre en évidence les figures féminines importantes. Il s'agit d'une histoire plus récente qui peut être plus attrayante pour les jeunes. De plus, certaines femmes sont encore en vie, ce qui pourrait inciter les jeunes à en savoir plus sur ces femmes et leurs réalisations.

« Ainsi, ce qui est récent pour nous et ce qui est incomplet dans les livres et dans l'enseignement, c'est que nous sommes tous et toutes allé·e·s jusqu'en 1974. Nous devrions nous intéresser aux femmes de 1974 à 2023 ».

4.5. Sofia, Bulgarie

Un groupe de discussion avec les parties prenantes a été organisé, réunissant 16 participant·e·s de profils différents.

4.5.1. Résultats sur « l'histoire à travers le prisme de leur expertise »

Les personnes qui ont participé au groupe de discussion ont énuméré les principaux défis auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils créent et présentent des contenus sur les contributions des femmes ou lorsqu'ils abordent le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes avec les jeunes :

- Les stéréotypes de l'histoire en tant que domaine dominé par les hommes.
- Perceptions stéréotypées générales des femmes comme étant aussi capables que les hommes dans différents domaines.
- L'histoire des femmes n'est pas suffisamment documentée - comme l'ont mentionné les parties prenantes, l'histoire est généralement « l'histoire du pouvoir », et comme pendant la majeure partie de l'histoire les femmes ont rarement été au pouvoir, leurs contributions n'ont pas été prises en compte ou ont même parfois été attribuées à des hommes (l'effet « Matilda »).
- Des ressources méthodologiques inadéquates et dépassées pour les enseignant·e·s - des livres qui se concentrent principalement sur l'histoire des hommes, laissant de côté les mouvements en faveur des droits des femmes et les réalisations des femmes.
- Commémoration limitée des figures féminines historiques dans les lieux publics, par exemple au moyen de monuments ou de plaques commémoratives – en Bulgarie, il n'y en a pratiquement pas qui soient consacrés aux femmes.

En outre, les parties prenantes ont évoqué les difficultés rencontrées pour intéresser un public diversifié à des contenus liés à l'influence historique des femmes ou à leurs réalisations spécifiques dans les domaines de la science, des arts, etc. Ces événements sont surtout fréquentés par des militant·e·s passionné·e·s par l'égalité des genres, mais attirent rarement le grand public. Les célébrations telles que celles de la Journée internationale de la femme font partie des rares exceptions qui permettent d'accroître l'engagement d'un public plus diversifié.

4.5.2. Résultats concernant l'expérience avec les jeunes dans le domaine de l'histoire

Les participant·e·s ont fait part de la curiosité et de l'intérêt des jeunes Bulgares pour différents sujets modernes, notamment l'égalité des sexes et l'histoire. Ceux et celles dont l'intérêt est éveillé sont peut-être peu nombreux·se, mais iels suivent les sujets avec vivacité et passion. En ce qui concerne l'égalité ou la représentation des femmes, le nombre de jeunes intéressés augmente chaque année, y compris la part des filles dans les initiatives entrepreneuriales. De plus en plus de jeunes femmes se lancent et gagnent en confiance pour travailler ou étudier dans le domaine qu'elles souhaitent, malgré les préjugés et les stéréotypes.

Toutes les parties prenantes s'accordent à dire que les questions de genre devraient être mises en œuvre et discutées dans le cadre du programme scolaire officiel afin de lutter contre les différents stéréotypes qui apparaissent dans la société. Actuellement, ce sujet n'est pas enseigné activement à l'école, il n'est abordé que lorsque l'enseignant·e est passionné par le sujet. Si la représentation équitable des sexes doit être discutée avec les jeunes dans le cadre de l'éducation formelle et informelle, il faudrait disposer d'outils appropriés pour rendre le sujet plus accessible aux jeunes, par exemple :

- Jeux
- Quiz
- Jeux de rôle
- Missions
- Apprentissage par l'expérience
- Vidéos, etc.

4.5.3. Conclusions sur l'empreinte des femmes dans l'histoire

Représentation

Les parties prenantes ont convenu qu'il fallait mettre l'accent sur la commémoration des femmes dans différentes disciplines. Lorsque l'on cherche à retrouver leur mémoire et à souligner leur histoire et leurs réalisations, il est essentiel d'adopter une perspective intersectionnelle, englobant les expériences de femmes de différents milieux et de

différentes professions, telles que les femmes ayant fait des études universitaires, les femmes alphabétisées, les combattantes de la liberté, etc.

Carte transnationale HerStory

La carte doit être interactive et comporter des défis (missions) qui, une fois relevés par les visiteurs, leur permettent d'obtenir des points ou petits jetons/timbres physiques à collectionner. L'application devrait avoir une version longue et une version courte, l'une pour les visiteurs et visiteuses passionné·e·s et l'autre pour les simples curieux·ses - avec et sans les défis. Les participant·e·s ont également recommandé une version papier de la carte pour les visites hors ligne. La carte peut être facilement accessible grâce à des QR codes. Des rencontres en direct avec des femmes qui ont réussi ici et maintenant peuvent être organisées en parallèle pour promouvoir davantage la carte et la relier à notre époque, en lui donnant un contexte et une touche de modernité. L'animation fonctionne bien avec les jeunes aussi. Une série de vidéos (filmées/animées) peut être publiée sur TikTok pour chacune des femmes afin de mettre en lumière leur histoire. En outre, des jeux de détective/mystères peuvent être créés à partir des histoires recueillies auprès des femmes afin de susciter l'intérêt des jeunes.

4.6. Valenje, Slovénie

Deux groupes de discussion ont été organisés, impliquant huit participant·e·s aux profils différents.

4.6.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »

Les participant·e·s représentaient un éventail diversifié de rôles étroitement liés au domaine de l'histoire et du patrimoine culturel. Ces rôles englobaient des personnes activement engagées dans divers aspects de la préservation historique, de l'éducation, de la recherche et de la gestion des musées. Parmi les participant·e·s figuraient des employé·e·s de la Villa Mayer, des spécialistes de la préservation et de la vulgarisation du patrimoine culturel. D'autres avaient de l'expérience dans l'enseignement à l'école technique et au gymnase, contribuant ainsi directement à l'éducation historique. Il y avait également des historien·ne·s et des conservateur·rice·s du musée de Velenje, responsables de la documentation, de la

gestion des collections du musée et de la recherche historique. En outre, un bibliothécaire de la bibliothèque de Velenje a apporté son expertise en matière d'histoire et de sociologie de la culture à la discussion, tandis qu'un représentant de l'office du tourisme de Velenje, une entité importante dans le domaine du tourisme, représentait le secteur touristique. Cet assemblage de rôles divers et variés renforce collectivement l'exploration de l'histoire et de sa signification multiforme dans le cadre du projet.

4.6.2. Résultats sur « L'histoire à travers le prisme de leur expertise »

Les participant·e·s à cette conversation, expert·e·s en matière d'égalité des sexes et de rôles historiques des femmes, se sont concentré·e·s sur les défis que représentent la recherche et la documentation de l'histoire des femmes, ainsi que sur les perceptions historiques du féminisme et des expressions uniques du pouvoir des femmes. Iels ont souligné la difficulté de trouver des informations sur les contributions des femmes en raison de leur rôle souvent privé et moins documenté que celui des hommes occupant des postes plus publics. En outre, les participant·e·s ont discuté de périodes historiques spécifiques, telles que les veuves de mineurs confrontées à des défis importants. Iels ont noté le contexte dans lequel le féminisme était considéré comme défavorable sous le socialisme et l'impact de la discrimination positive, en particulier en Union soviétique. Les participant·e·s ont également reconnu la capacité d'adaptation et l'excellence des femmes dans divers domaines, souvent qualifiées de « multipraticiennes ». Iels ont souligné la forte présence féminine dans le secteur du tourisme, où les femmes occupent des postes de direction importants et sont à l'origine de progrès. Dans l'ensemble, la discussion a mis en lumière l'évolution des rôles historiques des femmes et les difficultés persistantes à découvrir leurs contributions.

4.6.3. Résultats concernant « l'expérience avec les jeunes dans le domaine de l'histoire »

Les participant·e·s à cette discussion ont l'expérience du travail avec les jeunes dans le domaine de l'histoire, agissant comme des mentors et des guides, offrant des conseils et un soutien précieux aux jeunes historiens. Iels ont participé activement à des activités de sensibilisation dans des établissements universitaires, démontrant ainsi leur volonté de partager leur expertise historique avec les étudiant·e·s, en particulier dans le domaine de

l'histoire des femmes et du genre. Le retour d'information sur l'engagement des jeunes dans l'histoire est mitigé. Si l'on reconnaît la prévalence des distractions numériques, on reconnaît également les possibilités de les éduquer sur des sujets historiques et liés au genre par le biais d'approches innovantes. Les participant·e·s notent que les jeunes sont à l'écoute des tendances modernes, notamment en ce qui concerne les définitions du genre influencées par les réseaux sociaux. Iels soulignent les efforts déployés pour rendre l'histoire plus attrayante pour les jeunes, en mentionnant des initiatives telles que le *Young Museum* et des programmes éducatifs. Toutefois, iels s'inquiètent d'une éventuelle lacune dans la présentation de la vie quotidienne et de l'histoire locale dans les écoles, ce qui la rendrait moins compréhensible pour les élèves.

Les parties prenantes proposent de créer des ressources telles que des cartes mettant en évidence les femmes exceptionnelles de l'histoire afin de rendre le sujet plus attrayant. Les principales raisons citées pour expliquer le manque d'intérêt des jeunes pour l'histoire sont les suivantes :

- les distractions numériques ;
- une perception de l'histoire comme étant moins engageante ;
- les disparités entre les genres dans la représentation des programmes d'études ;
- un besoin d'outils pédagogiques innovants.

Les participant·e·s proposent diverses méthodes d'apprentissage interactives et immersives, telles que des jeux de rôle, des présentations multimédias et l'apprentissage collaboratif, pour faire de l'histoire un sujet dynamique et attrayant pour les jeunes. Iels soulignent également l'importance de présenter l'histoire comme un récit vivant et évolutif plutôt que comme des faits statiques.

4.6.4. Conclusions sur l'empreinte des femmes dans l'histoire

Au cours de cette discussion, les participant·e·s ont mis en lumière plusieurs facettes de l'égalité des genres et du rôle des femmes dans l'histoire. Iels évoquent les défis rencontrés dans la recherche sur l'histoire des femmes, en soulignant le manque de documentation et de récits historiques concernant les femmes, en particulier celles de la sphère privée. Iels

discutent des rôles historiques des femmes dans différents contextes, y compris leurs contributions à la société, à la politique et au lieu de travail.

Les participant·e·s ont souligné la sous-représentation des femmes dans les noms de rues de Velenje.

Velenje compte 102 rues portant le nom de personnes de la période de la NOB (guerre de libération nationale) et d'artistes, mais aucune ne porte le nom d'une femme. Les participant·e·s ont discuté de l'absence de noms de femmes dans les rues et ont suggéré que des efforts ont été faits pour changer cette situation, en soumettant des propositions de noms de rues féminins.

En outre, iels ont mentionné Alma Karlin, une femme remarquable de Celje, comme exemple de promotion réussie d'une figure féminine de l'histoire. Alma Karlin était polyglotte et voyageuse, et ses contributions à l'histoire ont été reconnues. La conversation a également porté sur le rôle des femmes des mines dans l'histoire de Velenje et sur leurs contributions significatives.

Les participant·e·s ont exprimé le besoin de reconnaître et de célébrer les rôles des femmes dans l'histoire, y compris les femmes de mineurs, et ont proposé l'idée de dédier des statues ou des expositions aux contributions des femmes dans l'industrie minière. Enfin, le texte mentionne des collaborations et des projets en cours liés à l'histoire des femmes, en particulier en ce qui concerne le centenaire de la naissance d'une femme.

4.7. Vilnius, Lituanie

Un groupe de discussion a été organisé, réunissant cinq participant·e·s aux profils différents. Trois entretiens individuels ont eu lieu avec des expert·e·s en histoire et des guides touristiques de la ville de Vilnius.

Les participant·e·s aux groupes de discussion et aux entretiens individuels ont indiqué que la création de contenus liés à l'empreinte des femmes dans l'histoire soulevait des difficultés liées principalement : a) au manque d'historiographie ; b) au manque de matériel méthodologique pour les enseignant·e·s ; c) à la vision stéréotypée de l'histoire comme une matière dominée par les hommes ; d) à la difficulté d'attirer un public plus diversifié (en

général, les contenus liés aux femmes intéressent principalement les femmes ; en outre, il est difficile d'impliquer les jeunes) ; e) au manque de commémoration des femmes qui ont laissé une empreinte dans l'histoire dans les lieux publics de la ville.

Les participant·e·s à la recherche ont indiqué qu'en raison des attitudes stéréotypées et de la résistance persistante aux questions liées à la tradition féministe, il est difficile d'attirer l'attention sur des sujets tels que l'empreinte des femmes dans l'histoire. Comme l'a souligné l'un·e des expert·e·s, les personnes travaillant dans ce domaine doivent encore prouver pourquoi il est important de prendre en compte ce sujet et trouver des moyens de le rendre visible et entendu.

L'une des raisons du manque de représentation des femmes dans le domaine de l'histoire est liée au récit de la masculinité, qui était particulièrement bien établi pendant la période soviétique. Au cours de cette période, le contenu historique était centré soit sur les travailleur·euse·s, qui étaient généralement décrit·e·s comme neutres du point de vue du genre, soit sur des personnages masculins, qui étaient présentés comme des héros, des guerriers, etc. Pendant longtemps, les femmes ont disparu de l'histoire lituanienne et leur empreinte était à peine visible.

Les participant·e·s à la recherche ont noté que des changements plus visibles liés à la représentation des femmes ont été observés il y a environ cinq ans, lorsque les premiers livres sur les femmes qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire de la Lituanie ont été publiés et que les premières visites guidées sur les personnalités féminines importantes qui vivaient dans la ville de Vilnius ont été organisées. En outre, le nombre d'expositions consacrées aux femmes qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire a récemment augmenté dans la ville de Vilnius. Par exemple, les expositions consacrées à la célèbre archéologue et anthropologue lituanienne Marija Gimbutiene (Gimbutas) et à l'artiste d'origine lituanienne Aleksandra Kasuba, l'exposition spéciale « Femmes guerrières » racontant l'histoire des femmes guerrières des XIX^{ème} et XX^{ème} siècles, et d'autres encore. Toutefois, les participant·e·s à l'étude ont déclaré qu'ils regrettaient toujours la représentation des femmes en tant que figures indépendantes et héroïques. La représentation des femmes en tant que figure « passive » (épouse, fille, mère, etc.) est encore plus répandue. En outre, les expert·e·s ont

souligné qu'en dépit des changements visibles en matière de représentation des femmes, le système éducatif sur ce sujet a évolué à son rythme le plus lent.

Les participant·e·s à l'étude s'accordent à dire que les méthodes utilisées dans les écoles pour enseigner l'histoire sont dépassées et ne sont pas adaptées à la jeune génération. Même si les jeunes sont très curieux et désireux d'apprendre, il est important de trouver des moyens appropriés pour les inciter à s'engager. Les expert·e·s ont partagé leur opinion sur les méthodes qui pourraient être appliquées pour inciter les jeunes à s'intéresser davantage au contenu de l'empreinte des femmes et au sujet de l'histoire en général : a) appliquer des méthodes interactives et innovantes, en utilisant divers jeux et technologies numériques ; b) parler des faits historiques à travers les yeux d'un jeune en fournissant des exemples qui le toucheraient émotionnellement ; c) organiser des activités en dehors de l'école, par exemple en regardant des films et des spectacles ciblés, en visitant des installations et des expositions, en participant à des visites guidées, etc.

Les participant·e·s à la recherche ont souligné que lors de la création du contenu sur l'empreinte féminine dans l'histoire, il convient de considérer la représentation des femmes comme égale à celle des hommes et de mettre l'accent sur leur coopération et leur participation commune à certains événements historiques. L'objectif devrait être de montrer une image complète de l'événement historique choisi ou d'une certaine période de l'histoire. En outre, le contenu de l'empreinte des femmes dans l'histoire devrait être intéressant tant pour les filles que pour les garçons. Il convient de souligner qu'il existe une histoire de l'humanité et que les femmes comme les hommes y ont contribué et l'ont développée en coopération. Ce serait une grande réussite si les garçons trouvaient également une relation émotionnelle avec les histoires racontées sur l'empreinte des femmes dans l'histoire.

4.8. Lecco, Italie

Un groupe de discussion a été organisé, impliquant huit participant·e·s aux profils différents.

4.8.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »

Par rapport à la dimension historique, les parties prenantes signalent l'absence de figures féminines historiques sur le territoire de la Vallée San Martino, le lieu de l'enquête. La seule

figure féminine étroitement liée au territoire de Lecco est celle de Lucia Mondella, mais il s'agit d'un personnage fictif. En effet, Lucia est la protagoniste du roman historique « Les fiancés » d'Alessandro Manzoni, qui se déroule précisément dans la région de Lecco. Nos femmes observent également que l'histoire, généralement apprise dans les écoles, est basée presque exclusivement sur les actes des hommes, selon une perspective androcentrique. Il est important, au contraire, d'adopter un point de vue plus inclusif, même en ce qui concerne l'histoire traditionnelle.

Les intervenant·e·s soulignent l'importance de se concentrer sur les histoires quotidiennes des femmes ordinaires, à la recherche de ce qu'iels définissent comme « l'histoire passée sous silence ». Il est essentiel de pouvoir voir ces femmes et leurs histoires, en leur donnant de l'espace, ne serait-ce que dans les petits contextes dans lesquels elles ont vécu ou agi. Pour nos femmes, la clé réside dans la narration : faire connaître et diffuser ces histoires par différents moyens et auprès de divers publics.

Selon nos intervenant·e·s, l'histoire d'un territoire doit plus que jamais tenir compte d'un monde globalisé, où les cultures se rencontrent, parfois se confondent, et d'autres fois conservent des caractéristiques distinctes et contrastées (certains évoquent l'exemple de l'école, où l'on trouve des parents issus de cultures non occidentales où la dimension patriarcale est encore forte, ce qui nécessite une attention particulière).

Nos femmes prônent la nécessité d'une réflexion sur la maternité, comprise comme une phase de la vie vécue par beaucoup, avec ses multiples facettes. Devenir mère, donner naissance à un enfant, crée de nouveaux équilibres et des connexions subtiles ; pour certaines, cela offre des opportunités de découverte de soi et un saut dans de nouvelles expériences personnelles et professionnelles (comme le montre notre femme Romina) ; pour d'autres, cela représente une étape « nécessaire » pour être une femme, pour comprendre ce qu'est une femme/mère ; pour d'autres encore, cela devient un obstacle à leur carrière professionnelle, où elles peuvent avoir besoin de « descendre dans la hiérarchie » après avoir eu un enfant ; et pour d'autres encore, cela devient une pression sociale, une étape presque obligatoire aux yeux des autres, limitant leur élan, créant des sentiments d'inadéquation et de manque.

Dans ce domaine, il est également essentiel d'offrir un espace égal et de faire connaître les droits et les responsabilités des mères et des pères, en promouvant la sensibilisation à la loi et en brisant les vieux stéréotypes.

4.8.2. Résultats sur « l'histoire à travers le prisme de leur expertise »

Le partage par les acteur·rice·s de leurs expériences personnelles, professionnelles et vécues, ainsi que des compétences et des points de vue acquis, a donné lieu à des réflexions qui entremêlent le passé et le présent.

Chacun·e souligne combien le lieu et la période historique dans lesquels on naît et on grandit laissent une empreinte forte sur chaque individu ; c'est une dimension contextuelle qui influence profondément le développement d'une personne. La famille et l'histoire familiale, plus ou moins ancrées dans des modèles éducatifs et culturels traditionnels, ont influencé leur parcours scolaire, professionnel et personnel.

La dimension territoriale spécifique dans laquelle elles sont nées et ont grandi, la Vallée San Martino et plus généralement la province de Lecco, représentent de petits territoires encore « fermés » qui ont engendré un échange réciproque : tandis que le territoire fournit un soutien, une proximité et un sentiment d'appartenance, créant un lien fort, chez chaque femme naît le désir de contribuer activement à son entretien et à sa mise en valeur.

Selon nos femmes, l'histoire se construit à travers des modèles concrets capables d'influencer, parfois même inconsciemment, les choix d'une personne. Notre professeure Alessandra donne l'exemple de l'école où elle enseigne, où sur 40 professeurs, il n'y a qu'un seul homme. Cette absence de figures masculines n'offre pas aux enfants de sexe masculin la possibilité de se reconnaître dans leur propre genre et dans le genre opposé. Par conséquent, même entre professionnels, une occasion d'échanger des idées et des points de vue différents est perdue.

Dans leurs expériences de croissance, nos femmes reconnaissent l'importance du voyage comme une opportunité de rencontre, de comparaison et d'ouverture aux autres et aux différences. Si les voyages permettent de découvrir de nouveaux modèles, de nouvelles cultures et de nouvelles histoires, l'échange constant diminue l'individualité de chacun et crée

un sentiment d'homogénéité (cette dimension est encore plus prononcée aujourd'hui en raison de la mondialisation et des médias de masse).

4.8.3. Résultats concernant « l'expérience avec les jeunes dans le domaine de l'histoire »

Au fil des ans, la construction du genre a suscité des réflexions controversées, mais il ne fait aucun doute qu'elle découle d'une division sociale qui évolue dans le temps et dans l'espace, conditionnant les pensées et les actions des individus. Le genre se situe dans un système complexe de sexe/genre : la catégorie du sexe, qui chez les espèces animales se réfère à des caractéristiques purement physiques et innées liées à la reproduction, s'inscrit chez l'espèce humaine dans une structure socioculturelle qui est déterminante. Actuellement, il existe différents rôles qui classent les coutumes et les pratiques en expressions de la féminité et de la masculinité. À la naissance, chaque individu se voit attribuer une identité de genre qui sera développée tout au long de la vie, de manière active et passive, par le biais de messages et de comportements.

Selon nos parties prenantes, il est important d'agir activement pour changer la dichotomie sexe/genre qui s'est développée au cours de l'histoire dans toutes les sociétés du monde et qui place les femmes dans une situation particulière dans la hiérarchie sociale. Pour y parvenir, la méthode la plus efficace est de s'engager auprès des jeunes générations : avoir des conversations avec les garçons et les filles, créer des opportunités d'échange et modéliser ensemble de nouvelles pratiques et références.

Notre enseignante Alessandra présente l'expérience de l'association qu'elle préside, « L'Isola della Stupidera » (L'île de l'absurdité) : cet espace offre non seulement une aide aux enfants dans leurs activités éducatives extrascolaires, mais constitue également une expérience partagée et éducative. Chaque jour, des élèves de lycée sont impliqué·e·s en tant qu'éducateur·rice·s, une profession typiquement associée à des figures féminines ; l'objectif est, d'une part, de permettre aux garçons d'expérimenter également un rôle de soin et d'éducation et, d'autre part, d'offrir aux enfants des figures masculines qui incarnent ce rôle. Les mots-clés de « L'Isola della Stupidera » sont donc : regarder, valoriser, voir, ouvrir et élargir les horizons.

Fulvia, une membre de *Soroptimis*, une association libre de femmes engagées dans des activités professionnelles et de gestion dans divers domaines de la société, partage l'initiative « SifaSTEM ». Il s'agit d'un projet d'orientation universitaire destiné aux étudiantes intéressées par les matières STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). L'objectif est de motiver les filles à poursuivre leurs rêves, sans préjugés, et à oser courageusement s'engager dans des voies de formation scientifique. Le monde du travail a grandement besoin de connaissances techniques. Fulvia insiste sur la nécessité de briser les préjugés sexistes concernant les matières STIM, d'augmenter le nombre de filles dans les domaines STIM et de les aider à faire des choix éclairés qui ne soient pas dictés par les concepts et les stéréotypes de la société.

4.8.4. Conclusions sur « l'empreinte des femmes dans l'histoire »

Les parties prenantes soulignent l'absence, sur le territoire étudié, de « traces » de femmes à différentes époques de l'histoire. Selon elles, cette absence s'explique par une dimension historico-culturelle qui a toujours été basée sur la valorisation de modèles typiquement masculins et héroïques, tout en accordant peu de reconnaissance aux actions quotidiennes, simples mais fondamentales des femmes ordinaires.

L'une des causes de cette absence peut être trouvée dans la participation limitée des femmes à la vie sociale. Tout au long de l'histoire, la construction sociale du genre a séparé les espaces publics et privés, attribuant les premiers aux hommes et les seconds aux femmes. Ainsi, les femmes ont toujours été reconnues pour leur rôle de soignantes dans la sphère privée, mais ces actions sont restées invisibles pour la société. Durant la période particulière de l'industrialisation, cette dichotomie s'est encore accentuée, les notions de « politique, pouvoir, communauté, public » étant attribuées uniquement aux hommes.

Au cours des dernières décennies, les mouvements féministes des années 1960 et 1970 ont défendu la nécessité d'analyser les conditions des femmes dans le passé, en s'affranchissant du cadre traditionnel d'une discipline historique androcentrique. Pour surmonter ces limites, le féminisme a introduit de nouvelles méthodes, de nouveaux concepts et de nouvelles catégories capables de donner la parole à des femmes et à des groupes sociaux qui étaient auparavant réduits au silence.

Nos femmes considèrent l'histoire comme un continuum entre le passé, le présent et l'avenir. Dans cette perspective, les empreintes des femmes d'aujourd'hui deviennent un outil fondamental pour le changement dans l'avenir. Il est essentiel de valoriser les expériences significatives des femmes d'aujourd'hui, en dépassant la dimension du genre et en se concentrant plutôt sur l'individualité et le caractère unique. Pour générer un tel changement, il faut donner un rôle clé aux familles et aux contextes éducatifs qui accompagnent la croissance des enfants dès leur plus jeune âge.

4.8.5. Suggestions des participant·e·s sur l'empreinte féminine dans la ville/l'histoire

Les parties prenantes soulignent l'importance de donner la parole, de raconter des histoires et d'impliquer activement les nouvelles générations. Cela permet de créer une communication transversale qui touche les individus de tous âges et de toutes communautés, les hommes comme les femmes. Il est ainsi possible de valoriser les empreintes dans les territoires locaux et à différents moments de l'histoire.

En outre, selon nos femmes, il est crucial de libérer chaque individu des vieux stéréotypes traditionnels liés au genre. Cela signifie que cette question ne doit pas rester l'apanage des femmes. Il est essentiel de reconnaître que les hommes ont également le pouvoir d'apporter des changements à cet égard. Tous les hommes ne sont pas nécessairement les seuls à assurer le bien-être économique de la famille, ni ceux qui sont physiquement et émotionnellement forts. Ce sont des individus complexes et uniques qui vont au-delà de ces stéréotypes, tout comme les femmes. Pour se libérer du poids sociétal des différences entre les sexes, il est essentiel de mettre en valeur l'individualité de chacun et chacune d'entre nous et de laisser de nouvelles empreintes capables de créer de nouvelles histoires.

En brisant les stéréotypes liés au genre et en reconnaissant les qualités et les capacités uniques de chaque individu, nous pouvons favoriser une société plus inclusive et plus égalitaire où les femmes et les hommes ont la possibilité de s'épanouir et de contribuer positivement à leurs communautés. Cette approche permet de mieux comprendre les expériences, les défis et les aspirations de chacun et, en fin de compte, d'œuvrer en faveur d'un monde plus équitable et plus harmonieux.

5. Principales conclusions des groupes de discussion organisés avec des jeunes transnationaux

5.1. Salamanque, Espagne

Deux groupes de discussion ont été organisés, auxquels ont participé six personnes.

5.1.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »

Il y a eu très peu de formation en histoire, c'est l'intérêt propre des personnes interrogées qui les a amenées à en savoir plus sur l'histoire et à trouver certaines informations qui les intéressaient, ce qui a contribué à générer de l'intérêt pour d'autres domaines et thèmes de l'histoire. Les participant·e·s considèrent que l'histoire n'est pas du tout mise en avant, qu'elle est enseignée de manière très isolée et qu'elle n'est pas totalement intégrée dans le contenu de l'éducation, mais iels s'intéressent à l'histoire parce que, comme on dit, si on ne l'étudie pas, on est condamné à la répéter. L'une des choses que l'on répète le plus souvent, c'est que l'enseignement ne se concentre pas sur l'histoire actuelle et qu'il ne parvient pas à donner un contenu complet ; il ne se concentre que sur certains événements qu'il considère comme plus pertinents, laissant de côté la plupart des événements, et lorsqu'il s'agit du rôle des femmes dans l'histoire, il n'en est même pas fait mention. Parmi tou·te·s les jeunes participant·e·s, une seule personne avait participé à un camp, et même dans ce camp, il était surtout question de personnages historiques, principalement des hommes.

5.1.2. Résultats concernant le « niveau de connaissances en histoire »

Les participant·e·s ont clairement indiqué que la manière dont l'histoire est enseignée est très mal pensée. En outre, l'enseignement est toujours biaisé par la personne qui le raconte, les connaissances transmises sont fragmentées, se concentrant uniquement sur la mémorisation de dates par les étudiant·e·s sans aucun fil conducteur, laissant de côté l'ensemble du processus historique. Le sujet de l'histoire est enseigné de manière fragmentée ou par blocs et l'histoire récente n'est pas étudiée. Comme l'ont fait remarquer les participant·e·s, il serait peut-être préférable d'essayer de l'enseigner en tant que processus et non en tant

qu'événement parcellaire, car dans le processus, le nom d'une femme apparaît peut-être. En fin de compte, l'histoire est quelque chose de vivant qui ne peut être étudié de manière statique et linéaire. La méthodologie doit être changée.

Ils constatent également un manque de représentation des femmes dans les manuels scolaires et plusieurs anonymes, les femmes sont toujours invisibles. La façon dont l'histoire est enseignée doit changer pour qu'il ne s'agisse pas seulement de remplir le programme scolaire ; les enseignant·e·s doivent s'impliquer davantage.

5.1.3. Figures féminines et figures masculines

Les participant·e·s ont fait remarquer que leur balance était très déséquilibrée et que les noms qui leur venaient à l'esprit étaient principalement des noms d'hommes. Cela est dû au fait que ces noms sont toujours répétés, contrairement à ce qui se passe avec les noms de femmes, qui sont omis ou ne sont même pas prononcés et restent dans l'oubli. Pour certain·e·s participant·e·s, il était plus facile de se souvenir de quelques noms de femmes emblématiques de la littérature contemporaine, de philosophes. Les noms d'hommes : Dalí, Picasso, Da Vinci. Noms de femmes : Rosa Cobo, María Zambrano, Isabela Católica, María Montessori, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Clara Campoamor, Aleksandra Kolontái, Amelia Valcárcel, Andrea Durkin.

5.1.4. Importance de la représentation des genres

Il est très important de prendre en compte la représentation de tous les genres, des femmes, des personnes non binaires et des autres communautés, et pas seulement des hommes. Rendre visibles les réalisations des femmes peut être une source d'inspiration pour les jeunes femmes qui s'identifient à elles. Représenter l'ensemble des personnes qui contribuent et produisent pour l'histoire et le progrès afin de combler les lacunes dans tous les domaines, en représentant des figures du passé et du présent dans toutes les disciplines.

5.1.5. Représentation erronée des genres

Les participant·e·s considèrent que la représentation erronée du genre provient de la structure du système, du rôle qui a été établi pour les femmes en tant que reproductrices et non productrices. En fin de compte, les femmes ont toujours été en marge, réduites à la

sphère privée, et la pression sociale a conditionné la réalité des femmes, rendant leur travail et leurs réalisations invisibles. En outre, les rôles de genre ou les stéréotypes adoptés sont conditionnés par la société, ce qui conduit à l'invisibilisation.

5.1.6. Résultats sur les « Méthodes pour promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire »

Il est important de changer de méthodologie, de promouvoir le débat et l'esprit critique chez les étudiant·e·s, d'intégrer les femmes dans l'histoire et d'actualiser le contenu. Il faut changer l'éducation. Le programme doit être équilibré en termes de ce qui est enseigné sur les femmes et les hommes. Il n'est pas possible que la section qui parle des femmes se trouve à la dernière page, isolée, comme si elle n'avait aucune valeur.

Les femmes peuvent être rendues visibles par le biais d'expositions photographiques.

- L'art, orienté vers la musique, le théâtre, la construction d'objets avec les mains, en travail individuel ou en groupe.
- Création de contenu audiovisuel.
- Encourager les élèves en leur accordant des points supplémentaires lors de l'évaluation finale s'ils regardent des séries ou des films historiques et en discutent en classe.
- Des micro-drames peuvent être réalisés, avec certaines séquences historiques.
- Changer le contenu ou le programme d'études, de sorte que ce ne soit pas toujours l'enseignant·e qui donne le cours, mais l'élève qui joue un rôle actif dans la classe.
- Proposer des cours plus dynamiques.
- Encourager les ateliers dynamiques, les thérapies de choc.
- Les jeux de rôle.

Collaborations

Il serait intéressant de faire des :

- Collaborations avec l'Université de Salamanque et l'UPSA, concernant la visibilité des personnages féminins.

- Collaborations avec les guides touristiques.
- Collaboration avec les personnes qui s'attachent à réaliser des micro-théâtres dans certaines zones touristiques et à rendre visible le rôle des femmes.
- Collaborations avec des personnalités publiques, des influenceur·euse·s, etc.
- Faire le tour de la ville et poser des questions aux gens sur certaines figures féminines importantes de la ville.

Carte transnationale

- Ajouter une section de suggestions où l'on peut proposer un prénom féminin ayant contribué à la ville.
- Il devrait s'agir d'une carte interactive, en direct, dynamique, permettant des liens vers des vidéos, un documentaire ou des images interactives et, si une chaîne Twitch ou TikTok est créée, de pouvoir y faire un lien. Ne pas se contenter de mentionner des dates ou une chronologie.
- Imaginer une carte remplie d'épingles, avec des informations variées, où l'on peut découvrir de nouveaux personnages issus de divers domaines, et ne pas se concentrer uniquement sur quatre noms parmi les plus emblématiques.
- En outre, il serait intéressant qu'elle soit très visuelle, avec des ressources audios.
- Une carte classée par domaines de l'histoire, disciplines, territoires qui se superpose, qui ne se raconte pas de manière linéaire.

Outils numériques

- Médias sociaux, créer un compte Instagram où vous collectez des profils de femmes à travers l'histoire, vous pouvez créer des vidéos plus petites avec des informations concises, autoriser également les commentaires où d'autres personnes fournissent plus d'informations.
- TikTok.
- Chaîne Twitch.
- Jeux vidéos.
- Créer une chaîne YouTube.

- Des sketches courts et divertissants.
- Créer des pilules de 5 minutes, jouer avec les inconnues du clickbait.
- Créer un podcast dans lequel vous pouvez interviewer différentes femmes de l'histoire actuelle.

5.2. Martinique, France

Il a été difficile de trouver des jeunes prêts à participer au groupe de discussion, c'est pourquoi DA&DA a créé un questionnaire afin de recueillir le plus d'informations possible sur le sujet.

5.2.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »

Tout d'abord, nous avons constaté que le niveau d'éducation et d'intérêt des participant·e·s pour l'histoire est très hétérogène. Certain·e·s ont un niveau d'intérêt élevé, d'autres moins ou pas du tout. Leur intérêt dépend également de la période de l'histoire, certaines périodes les intéressent plus que d'autres. Par ailleurs, l'histoire de la Martinique est rarement abordée à l'école, car les programmes scolaires ne sont pas adaptés et axés sur la France continentale, sur l'Europe. Il est donc plus difficile d'intéresser les jeunes car ils ne se sentent pas toujours concernés.

Cela explique certainement pourquoi la plupart des jeunes n'ont pas participé à des ateliers ou à des activités à contenu historique. Certain·e·s participent à des conférences, à des projections de documentaires ou à des événements qui ont lieu le 8 mars, mais ce n'est pas la majorité d'entre elles/eux.

5.2.2. Résultats concernant le « niveau de connaissances en histoire »

Le niveau de connaissances en histoire diffère d'un·e jeune à l'autre, en fonction de l'âge, du milieu social, des intérêts personnels et des études. Les connaissances dépendent également du sujet, de la période, etc. Par ailleurs, une personne a indiqué qu'il y avait toujours plus à apprendre et qu'un même sujet historique pouvait être raconté différemment selon la personne qui le rapporte et l'analyse.

En tout état de cause, les jeunes s'accordent à dire que les connaissances fournies ne sont pas toujours suffisantes. Comme mentionné plus haut, l'une des lacunes qu'ils constatent

est que l'on ne parle pas assez de l'histoire de la Martinique. À l'école, les sujets abordés sont toujours les mêmes, et certaines périodes sont vues plusieurs fois, parfois même chaque année. Ce sont également toujours les mêmes pays, régions et personnes qui sont abordés. Il y a donc un énorme manque d'informations sur toute une partie de l'histoire du monde. Même lorsqu'ils apprennent l'histoire du pays, il en manque une partie, puisque les régions d'outre-mer sont négligées. La plupart des Français·e·s ne connaissent pas l'histoire de régions comme la Martinique, c'est pourquoi il est clair que les connaissances fournies ne sont pas suffisantes.

Ce manque de connaissances s'applique également aux questions de genre, puisque tous et toutes les jeunes s'accordent à dire qu'ils connaissent de nombreux hommes remarquables dans l'histoire, mais très peu de femmes. Certain·e·s connaissent quelques femmes françaises qui ont contribué à l'histoire, comme Marie Curie, Jeanne d'Arc, Simone Veil, etc. mais d'autres très peu. Au niveau local, les connaissances sont plus limitées et on constate que certain·e·s jeunes ne connaissent aucune figure féminine martiniquaise. Tou·te·s les jeunes ne connaissent pas le même nombre de femmes remarquables dans l'histoire. Là encore, cela dépend de chacun·e.

La plupart des jeunes pensent que la représentation des femmes dans l'histoire est sous-estimée en raison du discours patriarcal de l'histoire. Cela peut avoir un impact négatif sur l'image qu'une fille ou une femme a d'elle-même. Cependant, ils savent que les femmes occupent une place importante dans l'histoire. Mais la société est très patriarcale et centrée sur les hommes, et il y a également un manque de volonté politique dans ce domaine, ce qui explique la représentation erronée des sexes.

Certain·e·s des jeunes interrogé·e·s admettent qu'ils n'ont jamais prêté trop d'attention à la question de la représentation des genres dans l'histoire, mais ils ont tous l'impression d'avoir entendu parler davantage des hommes.

5.2.3. Résultats sur les « Méthodes pour promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire »

Selon les jeunes, il existe différentes manières de promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire. Ils parlent principalement d'éducation non-formelle, comme les jeux, les quiz, les

expositions et activités interactives ou les ateliers dans lesquels les gens sont impliqués et participent. Tous et toutes s'accordent à dire qu'il est important que les gens puissent se sentir intégrés et être acteur·rice·s.

Un autre moyen de promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire est la culture, par exemple les livres, les films, les documentaires... Le film *Hidden Figures* met par exemple en lumière les actions des jeunes femmes noires et les différences qui existaient autrefois. Il y a très peu de films comme celui-ci sur les femmes et ils ne sont pas très connus. En les mettant en lumière et en organisant des projections, on pourrait sensibiliser le public à la contribution des femmes à l'histoire.

Il est également possible d'organiser des conférences, des débats, des podcasts, des vidéos sur le thème pour diffuser des portraits de femmes, raconter leur histoire et faire connaître des figures féminines qui ont joué un rôle important.

L'utilisation des réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook ou Instagram peut également contribuer à promouvoir l'empreinte des femmes. Les réseaux sont utilisés par tout le monde, et de nombreuses fonctionnalités peuvent être utilisées pour rendre une publication suffisamment attrayante ou ludique pour capter l'intérêt des gens.

L'un·e des jeunes a proposé l'idée d'organiser une journée consacrée aux femmes dans l'histoire. En général, les figures féminines devraient être mises en avant lors des événements culturels, mais il serait plus facile d'organiser une journée dédiée à ces femmes.

L'école est le premier lieu où les jeunes sont confrontés à l'histoire, mais on ne leur apprend pas (ou très peu) l'histoire de certains territoires et le rôle des femmes. Il serait donc nécessaire de modifier les programmes d'histoire et de géographie pour y inclure les histoires de femmes en nuancant les exploits des hommes qui sont finalement l'œuvre d'une femme dans l'ombre, etc.

Enfin, donner des noms de femmes à des rues, des aéroports, des écoles, etc. permettrait également de mettre en valeur et de promouvoir des figures féminines remarquables.

5.3. Nicosie, Chypre

Deux groupes de discussion ont été organisés, réunissant dix participant·e·s.

5.3.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »

Les participant·e·s au groupe de discussion, bien que n'ayant pas de connaissances approfondies ou de spécialisation dans le domaine de l'histoire, ont manifesté un vif intérêt pour le sujet. Leur rapport à l'histoire a été principalement façonné par leur expérience des cours d'histoire au lycée. Cette base d'enseignement de l'histoire a servi de point de départ à leur engagement dans des discussions liées aux récits historiques et aux contributions des femmes.

5.3.2. Résultats concernant le « niveau de connaissances en histoire »

Au sein du groupe de discussion, les jeunes participant·e·s ont mis en évidence une disparité importante entre la représentation des femmes et des hommes dans les manuels d'histoire. Ils ont souligné que les manuels d'histoire se concentraient principalement sur les personnages masculins, laissant les femmes largement sous-représentées, tant en termes de contenu textuel que de représentations visuelles. Cette exclusion perpétue un récit historique qui marginalise et néglige les contributions substantielles des femmes. Les participant·e·s ont exprimé leur incapacité à se rappeler des figures féminines notables de leurs manuels d'histoire sans avoir recours à des sources externes. Reconnaisant le rôle essentiel des manuels dans la formation de leur compréhension, les participant·e·s ont souligné le besoin urgent d'une plus grande visibilité des réalisations des femmes dans l'enseignement de l'histoire. Ils ont suggéré qu'une intégration complète des histoires et des réalisations des femmes dans les manuels serait cruciale pour remettre en question les stéréotypes de genre et assurer une représentation plus équilibrée des récits historiques.

5.3.3. Résultats sur les « méthodes pour promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire »

Les participant·e·s ont fait preuve d'enthousiasme à l'égard de la proposition de création d'une carte interactive en ligne, destinée à promouvoir la sensibilisation à la contribution des

femmes à l'histoire. Iels ont reconnu le pouvoir de la représentation visuelle et ont approuvé l'inclusion d'informations sur des femmes importantes de diverses périodes et régions géographiques. Cette carte interactive a été considérée comme un outil efficace pour impliquer les utilisateur·rice·s et faciliter leur exploration et leur apprentissage de l'impact historique des femmes.

Au cours des discussions, les participant·e·s ont introduit le concept d'un système de classification historique ou d'une frise chronologique. Ce système a été suggéré comme moyen de classer les contributions des femmes dans des contextes historiques spécifiques, afin d'aider les utilisateur·rice·s à comprendre l'importance de leurs réalisations à travers différentes périodes. En mettant en valeur les diverses réalisations des femmes à travers l'histoire, cette approche visait à favoriser une meilleure appréciation de l'évolution des rôles des femmes.

Reconnaissant le rôle influent des médias visuels, les participant·e·s ont plaidé pour la promotion et la projection de films et de documentaires mettant en lumière les histoires de femmes inspirantes. En outre, iels ont proposé l'organisation d'expositions d'art présentant les œuvres d'artistes féminines historiques et contemporaines. Ces stratégies ont été jugées efficaces pour capter l'attention des jeunes tout en diffusant des récits percutants sur les contributions historiques et culturelles des femmes.

Enfin, l'idée d'une chasse au trésor en tant qu'activité éducative a été discutée au sein du groupe de discussion. Cette approche innovante a été considérée comme une méthode attrayante permettant aux participant·e·s d'explorer les villes tout en apprenant l'histoire des femmes. En utilisant une technologie interactive, telle que des applications mobiles, les participant·e·s peuvent naviguer dans des lieux spécifiques, en relevant des défis et en répondant à des questions liées aux réalisations historiques des femmes. L'inclusion éventuelle d'un guide compétent pour superviser la chasse au trésor a été suggérée pour améliorer l'expérience en fournissant des informations et des conseils supplémentaires.

En conclusion, les résultats des groupes de discussion soulignent la nécessité de réformer l'enseignement de l'histoire afin de rectifier le déséquilibre entre les genres et de garantir la reconnaissance des contributions des femmes tout au long de l'histoire. Les recommandations des participant·e·s soulignent l'importance de divers outils pédagogiques,

de médias visuels, de technologies interactives et d'activités attrayantes pour promouvoir une compréhension plus précise et plus inclusive de l'impact historique des femmes.

5.4. Athènes, Grèce

KEAN a mis en place deux groupes de discussion avec onze jeunes.

5.4.1. Premier groupe de discussion avec des jeunes : analyses et résultats

Pertinence avec le domaine de l'histoire

Il semble que la plupart des participant·e·s n'aient pas eu beaucoup d'interactions avec l'histoire. La majorité n'a été confrontée à l'histoire qu'à travers les cours scolaires. Cependant, comme iels l'ont indiqué, les cours scolaires ne sont pas très attrayants car iels apprennent l'histoire d'une manière rigide et non attrayante, en essayant de mémoriser des informations qu'iels jugent peu pertinentes et peu utiles. La plupart d'entre eux/elles ont également mentionné que les informations qu'iels reçoivent à l'école ne sont pas suffisantes et sont répétées tout au long de leur scolarité. Les cours d'histoire devraient peut-être inclure davantage d'informations sur l'histoire d'autres époques, d'autres pays ou d'autres sujets.

Toutefois, les participant·e·s semblent reconnaître l'importance de l'histoire pour l'humanité et la société et considèrent que l'histoire est nécessaire pour façonner l'avenir et éviter les erreurs du passé.

« Ce n'est pas l'histoire, c'est la façon dont iels l'enseignent. Iels nous forcent à apprendre l'histoire, mais si c'était quelque chose qui nous intéressait, ce serait beaucoup plus facile à apprendre » (élève, garçon, 14 ans).

« Nous pourrions nous inspirer d'autres histoires, d'autres pays, ne pas insister autant sur les détails et apprendre d'autres informations, d'autres faits qui nous aideraient » (élève, garçon, 14 ans).

« L'histoire est essentielle à l'évolution harmonieuse de l'espèce humaine. Et je veux dire que si on ne connaît pas le passé, on ne peut pas savoir comment organiser l'avenir. Cela peut paraître un peu vague, mais parce qu'il y a eu tant d'événements, nous en avons tiré des leçons, et en apprenant l'histoire, nous savons ce que nous pouvons éviter, ce que nous

pouvons préférer, parce qu'à travers les expériences des gens dans l'histoire, nous évoluons nous-mêmes » (élève, garçon, 15 ans).

Niveau de connaissances en histoire

Tous·tes les participant·e·s ont fait état d'informations historiques importantes, et certain·e·s avaient également des connaissances sur l'histoire de l'égalité des genres. En ce qui concerne leur niveau de connaissance des figures masculines, les participant·e·s ont mentionné plus de trente figures masculines dans l'histoire grecque qui ont été dominantes à travers les époques. La plupart de ces personnages étaient des héros de la révolution contre l'Empire ottoman ou des premiers ministres de la Grèce des deux derniers siècles.

« En vertu de la Constitution de 1864, les femmes n'avaient toujours pas le droit de vote, seuls les hommes de plus de 21 ans avaient le droit de vote. Et nous voyons combien il a fallu de temps pour que les femmes obtiennent le droit de vote. C'est-à-dire que dans l'histoire moderne et récente, les femmes n'avaient pas encore le droit de vote, ce qui était également considéré comme une constitution libérale. » (Élève, homme, 15 ans).

« Je connais beaucoup d'hommes de l'histoire, parce qu'ils dominent l'histoire, du moins d'après ce que nous avons appris ; je connais Héraclite, Kapodistrias, Justinien et bien d'autres. » (Fille, étudiante, 16 ans).

« Kolokotronis, Miaoulis, tous les héros de la révolution, Kapodistrias, Deligiannis, Kolletes, Venizelos... » (Femme, étudiante, 16 ans).

Le cas était différent en ce qui concerne la connaissance des figures féminines, où il était plus difficile d'identifier beaucoup d'entre elles. Dans cette partie et pour soutenir les participant·e·s, nous avons proposé différentes catégories (sciences, arts, révolution, Grèce antique, sports, politique) et nous leur avons demandé de penser à une figure féminine grecque qu'ils connaissaient dans les domaines susmentionnés. Cependant, iels n'ont pas réussi à identifier suffisamment de femmes grecques dans toutes les catégories. Voici un résumé des femmes identifiées :

- Science : Mari Kiouri, Margaret Sanger, Jane Addams ;
- Arts : Frida Kahlo ;

- Révolution : Bouboulina, Manto Mavrogeneous (héros de la révolution grecque de 1821), Rosa Parks ;
- Grèce antique : Héra, Aphrodite, Athéna (déesses de l'Olympe) ;
- Sports : Anna Korakaki (récente championne olympique grecque) ;
- Politiques : Melina Merkoyri (actrice et ministre de la culture), Maria Antouanetta.

Les participant·e·s ont indiqué que la difficulté d'identifier les femmes grecques dans l'histoire est probablement due au fait que lorsqu'une femme a fait quelque chose d'important sur le plan historique, cela n'a jamais été rapporté en raison de son sexe. Les jeunes ont soutenu qu'il existait et existe encore des stéréotypes selon lesquels les femmes sont inférieures, faibles et ont besoin de protection, ce qui doit changer parce que c'est injuste et que nous devons œuvrer pour un monde égalitaire entre les femmes et les hommes.

« Je me souviens qu'en politique, Melina Mercouri a essayé de rendre les statues qui avaient été volées à la Grèce et qu'elle a demandé qu'on les lui rende, mais elle n'a pas réussi en fin de compte. » (Étudiante, 16 ans).

« À l'époque, on accordait plus de crédit aux hommes, donc même une femme qui a fait quelque chose d'historique n'était peut-être même pas inscrite dans les livres, et nous ne la connaissons pas aujourd'hui parce que c'était une femme » (élève, garçon, 16 ans).

« Je pense que cela doit changer parce qu'une personne ne peut pas être déterminée par ses caractéristiques génétiques, c'est-à-dire qu'elle ne les choisit pas, pas plus que la couleur de la peau, la sexualité, le genre, ou quoi que ce soit d'autre. Une personne devrait se distinguer par ses connaissances acquises, par son éducation, par ce qu'elle peut accomplir, et non par sa naissance et les caractéristiques qu'elle a acquises par la suite. C'est pourquoi cela doit changer, il ne devrait pas y avoir de différence entre les hommes et les femmes ». (Élève, homme, 15 ans).

Méthodes pour promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire

Les élèves ont indiqué que certaines informations devraient être supprimées de l'histoire et remplacées et enrichies par des informations plus importantes pour tous les genres. En outre, il faut développer et mettre en œuvre des méthodes plus interactives pour apprendre l'histoire, car l'objectif est d'apprendre, pas seulement de mémoriser l'information. Parmi les

recommandations qu'ils ont formulées, citons l'utilisation de vidéos, de quiz et de jeux virtuels qui contiennent des informations sur les femmes dans l'histoire et qui peuvent être utilisés pendant les cours scolaires.

En ce qui concerne l'élaboration d'une carte transnationale, les participant·e·s ont imaginé qu'elle serait divisée par couleurs en fonction de l'époque historique recherchée. La carte devrait peut-être inclure non seulement des textes d'information, mais aussi une vidéo présentant le sujet ou la femme recherchée. Ils ont également suggéré que cette carte soit plus ludique, afin d'inciter davantage les jeunes visiteur·euse·s à la consulter. En outre, il serait plus intéressant que la·le visiteur·euse puisse ajouter des informations, qu'il connaisse l'endroit où la femme historique et qu'il ait la possibilité de communiquer avec un·e expert·e en histoire.

« Disons que lorsque nous apprenons un projet/un fait, nous ne devrions pas seulement tenir compte de qui l'a réalisé, mais aussi de qui y a pensé en tant qu'idée, parce qu'il est certain que ce ne sont pas seulement des hommes qui y ont pensé, mais aussi des femmes. » (Femme, 16 ans)

« Il pourrait y avoir une application de quiz, de manière interactive, avec des images, des vidéos, pour que les personnes qui l'utilisent apprennent mieux. » (Étudiante, 16 ans).

« Si vous avez une carte, vous pouvez cliquer sur un point de la carte et vous verrez que des projets ont été réalisés à cet endroit, avec des dates et une sorte de vidéo à voir, puis vous pourrez répondre à des questions sur la base de la carte ». (Étudiante, 16 ans).

« Ainsi, si vous avez une question, vous n'avez pas besoin de vous asseoir pour chercher dans différentes sources qui ne sont pas claires ; vous envoyez le message, si vous avez une question, une lacune ou dites quelques erreurs qui sont sur la carte ou mettez vos propres connaissances, quelque chose qui n'est pas sur la carte. » (Élève, homme, 15 ans).

5.4.2. Deuxième groupe de discussion avec les jeunes : analyses et résultats

Ce groupe de discussion s'est tenu en ligne via Microsoft Teams, le 30 juin 2023. Un formulaire Google a été créé pour gérer la participation au groupe de discussion et huit jeunes âgés de 18 à 25 ans ont exprimé leur intérêt à participer. Toutes étaient des femmes.

Cependant, quelques abandons ont été constatés et le groupe de discussion final a été réalisé avec deux membres, atteignant ainsi l'objectif de 11 participant·e·s. Ces dernier·e·s étaient des étudiant·e·s du département d'histoire et d'archéologie, qui s'intéressaient de près à la représentation des sexes et à l'autonomisation des femmes.

Pour ce groupe de discussion, les invitations ont été publiées dans les médias sociaux et envoyées aux départements universitaires d'études de genre, d'histoire, de psychologie sociale, de sociologie et d'études humaines.

Les principaux résultats sont présentés ci-dessous.

Pertinence par rapport au domaine de l'histoire

Les participant·e·s sont très au fait de l'histoire, puisqu'ils étaient étudiant·e·s en histoire à l'université. Iels considèrent l'histoire comme un élément essentiel pour comprendre le passé et façonner l'avenir. Les participant·e·s considèrent que la représentation des sexes dans l'histoire est un sujet que nous avons commencé à explorer assez récemment, bien qu'ils étudient l'histoire. Cela signifie que nous devons faire remonter à la surface toutes ces questions de genre.

« C'est le contact que l'on a avec le temps et la manière dont il affecte l'avenir. Je vois surtout ces schémas se produire et c'est ce qui me fascine. Mais aussi, comment nous pouvons en fin de compte changer certaines choses qui ont été inscrites dans l'histoire et offrir de l'aide pour apporter des changements ». (Femme, 21 ans).

« Parce que la question des femmes n'en est qu'à ses débuts, du moins en ce qui concerne la partie de l'histoire et la manière dont elle est mise en lumière, il est encore possible d'intervenir et de mettre en lumière d'autres choses ». (Femme, 21 ans).

Niveau de connaissance en histoire

Les deux participant·e·s avaient un niveau élevé de connaissances en histoire, se spécialisant dans des périodes spécifiques de l'histoire, comme l'ère byzantine ou médiévale. Les participant·e·s ont mentionné qu'ils pouvaient penser à de nombreux personnages masculins dans l'histoire, alors qu'il était plus difficile d'identifier de nombreux personnages féminins. Cependant, tous deux ont une connaissance approfondie des figures féminines de

l'histoire, à différentes époques. Iels attribuent cette inégalité de représentation des sexes au fait que l'histoire a été écrite exclusivement par des hommes, mais aussi à la façon dont la société et les familles étaient organisées.

Certaines figures féminines ont été mentionnées :

- L'ère byzantine : Irène d'Athènes
- Époque vénitienne : les femmes qui revendiquent les ducats, comme Margarita, qui a revendiqué le ducat d'Achaïe, en Grèce.
- Révolution de 1821 : Manto Mavrogenous
- Littérature : Christiana Hildegard von Bingen (allemande), Tatiana Gritsi-Milliex, Alki Zei, Zorz Sarri

« Parce que je suis plus intéressée par l'histoire byzantine et médiévale, je l'aime plus, peut-être parce que les femmes bénéficiaient d'une protection juridique plus importante à Byzance que dans l'Occident médiéval et nous le voyons parce que nous avons beaucoup d'impératrices (à Byzance). » (Femme, 22 ans)

« Surtout aujourd'hui, avec les 100 ans d'Alki Zei et de Zorz Sarri, je pense que c'est un bon exemple. » (Femme, 22 ans)

« Nous parlons d'un espace dominé par les hommes, du moins c'est ce qu'était l'histoire, telle qu'elle était projetée, et puis il y a le fait de savoir comment ils ont élevé leurs familles. Je pense que ce que je dis est très bien connu. » (Femme, 22 ans)

Méthodes pour promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire

Iels ont souligné l'importance de la représentation des femmes dans l'histoire pour combattre non seulement les stéréotypes sociétaux, mais aussi pour donner aux femmes les moyens de grandir au-delà des stéréotypes établis. Malgré les ressources limitées, les participant·e·s ont recommandé que nous recherchions davantage de ressources historiques et que nous fassions preuve d'une plus grande ouverture d'esprit à l'égard des découvertes faites tout au long de l'histoire.

D'autres recommandations portent sur l'enrichissement des programmes des départements d'histoire, la création de départements d'histoire du genre dans un plus grand nombre

d'universités grecques et l'organisation de séminaires sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les écoles. Ils soutiennent que l'éducation joue un rôle important dans l'élaboration de l'égalité entre les femmes et les hommes et que c'est en ajoutant ces éléments dans les cours que les changements se produisent.

En outre, le groupe a souligné que l'utilisation des plateformes numériques, de la technologie et des médias sociaux est nécessaire, comme le soutiennent les participant·e·s.

En ce qui concerne le développement de la carte transnationale, les participant·e·s ont imaginé qu'elle devrait être divisée en catégories, en fonction de l'empreinte de chaque femme. En raison de la richesse de l'œuvre des femmes dans l'histoire, le groupe a également suggéré la création d'une plateforme où chacun·e pourrait visiter virtuellement un musée et où toutes les œuvres réalisées par des femmes seraient mises en évidence.

« L'autonomisation ne concerne pas seulement l'homme, mais aussi la femme. C'est-à-dire qu'il doit s'agir en quelque sorte d'un travail simultané. » (Femme, 22 ans)

« Lorsque l'on veut approfondir l'histoire d'une femme, on se heurte au manque de ressources. C'est une lacune que nous ne pouvons pas combler, parce que c'est un travail qui a déjà été fait dans le passé. Cependant, ce que nous pouvons certainement faire, c'est creuser plus profondément et être plus ouverts à ce que nous trouvons. » (Femme, 21 ans)

« Ajouter des cours aux départements déjà existants. » (Femme, 22 ans)

« Je dirais que nous pourrions organiser des séminaires dans les universités ou dans certaines écoles ; nous pourrions fournir des informations supplémentaires pour que les enfants qui débutent dans l'espace dominé par les hommes puissent le voir et le distinguer dès leur plus jeune âge. »

« Et puis, bien sûr, Instagram et la façon dont nous pourrions télécharger des vidéos ou une photo et, en dessous, une description renvoyant à un lien ou à un blog où nous pourrions écrire. » (Femme, 22 ans)

« S'il s'agissait d'art, on pourrait indiquer dans chaque musée ou galerie quelles œuvres ont été réalisées par des femmes. » (Femme, 21 ans)

5.5. Sofia, Bulgarie

Un groupe de discussion a été organisé, réunissant dix participant·e·s.

5.5.1. Résultats concernant les « personnages historiques féminins et masculins »

L'observation générale du groupe de discussion a montré que les noms de personnages historiques masculins, en particulier les hommes de pouvoir (rois, empereurs, guerriers, dirigeants, etc.) viennent à l'esprit facilement et sans hésitation, alors que lorsqu'il s'agit de femmes dans l'histoire, les participant·e·s ont d'abord eu du mal à donner des exemples. Lorsqu'on leur a donné plus de temps pour réfléchir à la question, iels ont fourni divers exemples, en commençant par les femmes dans l'art et la littérature, jusqu'aux sciences et aux femmes au pouvoir.

5.5.2. Résultats concernant la représentation des genres

L'explication dominante de ce groupe de discussion met en évidence l'absence historique de droits politiques et sociaux pour les femmes par rapport à aujourd'hui. Cette disparité est la principale raison de l'importante représentation erronée des sexes et des lacunes notables dans les documents historiques et les manuels scolaires. Les participant·e·s expriment un sentiment de frustration et reconnaissent ce vide, estimant qu'il est regrettable que de telles omissions existent. De nombreuses femmes ont joué un rôle important dans le façonnement de leurs communautés respectives et ont apporté une contribution précieuse à la société. Il est essentiel de connaître leurs réalisations avec le même niveau de respect que celui accordé aux réalisations masculines. Les femmes sont souvent dépeintes du point de vue d'autres personnes, principalement des hommes, qu'il s'agisse de leurs maris ou de leurs amants. Malheureusement, dans la plupart des cas, les scandales prennent le pas sur d'autres aspects de leur vie.

5.5.3. Résultats sur les « méthodes pour promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire »

La première étape cruciale consiste à réformer le système éducatif en mettant l'accent sur l'inclusion des femmes et de leurs réalisations, plutôt que de les reléguer à une simple

mention en tant qu'épouse ou muse de quelqu'un. Ce changement est essentiel pour garantir une représentation plus complète et plus précise de l'histoire, en reconnaissant les contributions significatives des femmes à travers le temps. En remplaçant les noms de rues par ceux de femmes influentes qui ont contribué au développement de Sofia et de la Bulgarie, nous pouvons combler le déficit actuel de représentation. Actuellement, les rues centrales de Sofia portent principalement les noms de généraux russes ayant joué un rôle dans la guerre russo-turque, qui a conduit à la libération de la Bulgarie, ainsi que de personnalités bulgares et même d'étrangers comme Joliot-Curie. L'introduction de noms de femmes ayant apporté une contribution significative serait un pas significatif vers la reconnaissance de leur impact sur la ville et le pays.

En outre, les participant·e·s ont mis en avant d'autres méthodes efficaces auxquelles iels avaient déjà été confrontés :

- À l'école, les enseignant·e·s organisent des quiz, des jeux et des projections de documentaires et de films d'action qui mettent en lumière les réalisations des femmes. En outre, les élèves ont la possibilité de rencontrer des représentant·e·s d'ONG travaillant dans le domaine du féminisme dans le cadre de réunions et de discussions organisées.
- Campagnes sur les réseaux sociaux.
- Jeux en ligne.

5.5.4. Résultats de la « carte transnationale de l'histoire d'HerStory »

Les participants·e·s ont suggéré que la carte soit interactive, accessible via différentes plateformes/systèmes grâce à des QR codes. Elle devrait pouvoir afficher davantage de contenu (articles, photos et, surtout, vidéos) lorsqu'une personne atteint un lieu spécifique afin d'en savoir plus sur la femme en question.

En ce qui concerne les visites guidées, les participant·e·s ont formulé les recommandations suivantes :

- Visite guidée traditionnelle de la ville : une visite classique de la ville en personne menée par des guides compétent·e·s pour explorer les sites historiques et les trésors culturels de la ville.

- Visite interactive de la ville : une visite guidée en personne enrichie d'éléments interactifs tels que des chasses au trésor, des quiz et des quêtes, qui rendent l'expérience plus attrayante et divertissante. Il devrait y avoir une version de base de la visite où la visiteur·euse peut se promener dans tous les lieux sélectionnés, et une version étendue où il peut répondre à des questions et participer à des chasses au trésor, en rapport avec les femmes de la carte
- Visite autoguidée de la ville : les visites de la ville peuvent se faire individuellement, à l'aide d'une carte ou d'un guide numérique et de QR codes, ce qui permet aux participant·e-s d'explorer à leur propre rythme tout en accédant à des informations précieuses.
- Visite virtuelle de la ville : une visite virtuelle de la ville conçue pour les personnes handicapées ou en cas de conditions météorologiques défavorables, offrant une expérience numérique immersive qui met en valeur les points forts et l'importance historique de la ville.

5.6. Valenje, Slovénie

Deux groupes de discussion ont été organisés, réunissant dix participant·e-s.

5.6.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »

Le premier groupe de discussion rassemble des élèves des écoles secondaires techniques et des lycées. Leur intérêt pour l'histoire est principalement amateur et ils ont des opinions très tranchées sur le sujet de la discussion. L'un·e des participant·e-s était un·e étudiant·e de l'université de Ljubljana.

Le deuxième groupe de discussion a réuni des élèves de différents établissements d'enseignement professionnel et secondaire. Certain·es d'entre eux sont plus intéressé·e-s par l'histoire, d'autres moins. L'un·e des participant·e-s avait déjà été impliquée dans des recherches pendant sa scolarité sur la perception des femmes de différents âges (rôles sociaux, égalité des sexes) dans la vallée de la Haute Savinja et sur l'évolution des modes de vie au fil des générations.

5.6.2. Résultats concernant le « niveau de connaissances en histoire »

Au début, le premier commentaire de l'un·e des participant·e·s a été que tous les événements sont liés à l'histoire et que tous les événements qui se produisent aujourd'hui font déjà partie du passé.

Au cours de la discussion, les participant·e·s ont noté que leur connaissance de l'histoire dépendait principalement des professeur·e·s d'histoire de l'école primaire et secondaire, qui avaient des approches pédagogiques différentes, et de l'intérêt des individus pour les événements du passé.

En ce qui concerne l'enseignement de l'histoire à l'école, iels pensent :

- Que les professeur·e·s ne transmettent que des faits historiques en rapport avec l'idéologie des dirigeant·e·s actuels.
- Qu'à l'école, iels apprennent à connaître des personnages historiques qui sont principalement importants pour les relations économiques et sociales des autorités actuelles, alors que le sujet qui les intéresse est plutôt l'aspect recherche de l'histoire,
- L'accent est toujours mis sur le pouvoir militaire et politique des individus, alors que l'histoire des individus est négligée.

Lorsque l'on examine les raisons pour lesquelles les jeunes ne s'intéressent pas (davantage) à l'histoire, les faits suivants sont mentionnés :

- Les jeunes n'ont aucune attitude à l'égard de la société en général.
- Iels n'ont pas conscience d'appartenir à quelque chose, iels se comportent de manière très égocentrique et ne s'intéressent pas à la société.
- Il n'y a pas de sentiment d'appartenance collective.
- Les perspectives économiques jouent un rôle important - comment construire sa propre carrière, iels ne s'intéressent pas aux autres.

Surtout, l'opinion générale du groupe 1 est que l'intérêt pour l'histoire pourrait être beaucoup plus élevé si les enseignant·e·s utilisaient des méthodes d'enseignement modernes. Un·e participant·e a cité les méthodes d'enseignement utilisées au Danemark comme un moyen

de rendre l'histoire plus accessible aux individus en proposant une variété d'activités dans la matière qui vont au-delà de la simple transmission de connaissances.

Il ressort également de leur conversation que les jeunes ont très peu de connaissances sur l'histoire locale. Iels ne connaissent aucune femme qui ait influencé l'environnement dans lequel iels vivent (Šaleška dolina). En revanche, ils connaissent une femme qui a laissé son empreinte dans la région de Celje. Il s'agit d'Alma M. Karlin, voyageuse, écrivain et poète. Certain·e·s participant·e·s ont visité une exposition au musée provincial de Celje, qui retrace sa vie. Les participant·e·s ne connaissaient pas non plus les femmes qui ont apporté et continuent d'apporter une contribution significative à la communauté locale dans laquelle elles vivent.

5.6.3. Figures féminines et figures masculines

Lors d'une discussion sur les figures féminines marquantes de l'histoire, on constate que très peu de femmes se sont fait un nom. Un·e seul·e des participant·e·s a mentionné quelques femmes « célèbres » qui ont marqué l'histoire et dont on parle le plus. Iels pensent que les raisons de la négligence des femmes dans l'histoire sont principalement dues au fait que les hommes sont le plus souvent mentionnés parce qu'ils étaient connus comme des guerriers, des chefs de guerre et des dirigeants couronnés de succès, alors que les femmes étaient considérées comme des marchandises. Aux XIX^{ème} et XX^{ème} siècles, les femmes ont également été négligées pendant longtemps, car ce n'est qu'après 1945 qu'elles ont obtenu le droit de vote, au terme d'une longue lutte pour l'égalité.

Les raisons évoquées pour expliquer la représentation inégale des femmes sont :

- la religion ;
- l'enseignement dans les écoles : les hommes sont de meilleurs leaders, plus agressifs, plus forts,
- et les hommes ont délibérément, tout au long de l'histoire, éliminé les femmes de la société.

Mais iels citent aussi quelques femmes qui, au cours de l'histoire, ont travaillé dans l'ombre pour aider les hommes à réussir.

En mentionnant des personnalités féminines remarquables, iels estiment que seul l'objet de la recherche est confondu (l'objet de la recherche reste les femmes EXCEPTIONNELLES qui se sont fait un nom, et non les femmes qui ont travaillé au sein de la famille et de l'environnement immédiat). Un·e participant·e a fait remarquer que selon l'aspect économique de l'histoire, les femmes ont toujours été impliquées dans le fonctionnement de la société, alors qu'elles ont été exclues des aspects militaires et politiques. La discussion porte également sur le fait que le rôle des femmes au cours de l'histoire n'a pas toujours été tel que nous l'imaginons et l'apprenons aujourd'hui, car il existe de nombreuses lacunes dans notre compréhension de l'histoire. Le rôle des femmes a beaucoup changé au fil de l'évolution de la société.

Cependant, en discutant d'exemples spécifiques de femmes et d'hommes exceptionnels dans la région, un·e participant·e a demandé : « Qui est un individu exceptionnel ? ». L'autre a répondu qu'il s'agissait de la personne dont la plupart des individus s'accordent à dire qu'elle est spéciale. Un·e troisième a mentionné qu'il s'agit d'une personne qui a été capable de faire quelque chose à un moment crucial, qui a compris l'évolution des classes sociales dans la société actuelle et dont les actions étaient conformes à cette évolution. Il y a toujours plus d'hommes que de femmes parmi les personnalités exceptionnelles. Cela est principalement dû à la société patriarcale qui, dans le passé, en raison de l'héritage de la propriété et de la position par les héritiers masculins, a complètement exclu les femmes d'une position d'égalité.

C'est pourquoi elles considèrent qu'il est très difficile de choisir des critères permettant de déterminer si une personne mérite le titre de personnalité féminine exceptionnelle. Sur la base des faits historiques connus, la plupart des femmes n'ont pas eu l'occasion de le devenir, mais elles sont très intéressées par l'archétype de la « femme de mineur », qui mettrait en lumière le rôle des femmes dans la famille minière. La suggestion d'une « femme partisane » est également faite, car pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'était pas rare que des femmes aillent se battre dans les forêts. Iels aimeraient également savoir quel rôle les femmes ont joué dans la reconstruction de la patrie après la guerre et quelle trace elles ont laissée. Velenje étant une ville relativement jeune, il serait également intéressant de savoir à

quoi ressemblait Velenje dans la période socialiste de l'après-guerre et quel a été le rôle des femmes en particulier dans son développement.

5.6.4. Résultats sur les « Méthodes pour promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire »

Les méthodes que certain·e·s participant·e·s ont déjà rencontrées et dont iels pensent qu'elles contribueraient à présenter l'histoire aux jeunes de manière intéressante et captivante sont les suivantes :

- les jeux de rôle dans le cadre de l'enseignement de l'histoire à l'école ;
- des courts métrages sur des événements historiques ;
- raconter les histoires des personnes qui ont vécu les événements à travers leurs propres expériences ;
- des histoires à travers l'art (peintures, graffitis, etc.) ;
- visites virtuelles d'expositions, simulations d'événements, etc.

En discutant des méthodes que nos participant·e·s utiliseraient pour promouvoir les femmes qui ont marqué l'histoire slovène, iels ont principalement fait référence à l'utilisation d'applications de téléphones. Il s'agit principalement de :

- Google Maps - nous ajouterions une icône :
- Repères/ou personnalités féminines remarquables et une courte description ou un lien vers un site web ou un court métrage montrant la vie et l'œuvre de la personnalité,
- Une application mobile (comme Pokemon GO) qui peut être utilisée par différents groupes d'âge, où vous collectez des points lorsque vous visitez chaque point de repère et lorsque vous les collectez tous, vous obtenez un prix symbolique.

Leurs suggestions pour inspirer les jeunes et les initier à l'histoire s'articulent principalement autour des axes suivants :

- la nécessité de changer la façon dont l'éducation est dispensée ;
- organiser des événements - des lectures - des discussions ;
- il est important d'encourager la recherche chez les jeunes ;

- le projet « Jeunesse pour le développement de la vallée de la Šaleška » a été mis en avant, qui permet aux jeunes de présenter leurs projets en public ;
- les jeunes doivent prendre conscience que l'histoire n'est pas terminée, qu'elle se poursuit et que nous sommes tous en train de la faire et de l'écrire.

La façon dont iels perçoivent la carte de l'histoire nous renseigne :

- Google Maps/Itinéraire (guidé ou autoguidé) avec une sélection de points de repère importants et de femmes importantes dans l'environnement (mais il est important qu'il y ait un café entre les deux pour vous permettre de faire une pause - similaire à la « Route des châteaux de Pozoj », ou « Vivez le socialisme à Velenje lors de la Journée de la jeunesse »).

Iels ont également indiqué qu'il y avait beaucoup à faire en matière de contenu pour attirer les jeunes dans la ville.

5.7. Vilnius, Lituanie

Deux groupes de discussion ont été organisés, réunissant 33 participant·e·s.

Les écolier·ère·s qui ont participé au groupe de discussion ont déclaré qu'ils ne s'intéressaient pas du tout à l'histoire et qu'il s'agissait d'une matière obligatoire parmi d'autres à l'école. Cela peut s'expliquer par les programmes éducatifs et les méthodes d'enseignement appliqués dans les écoles, ainsi que par les enseignant·e·s qui ne sont pas en mesure d'inciter les élèves à s'intéresser à cette matière.

Les résultats des groupes de discussion révèlent que les jeunes ont besoin d'informations plus concentrées, mais complètes, fournies à l'aide de méthodes qui facilitent l'apprentissage, la mémorisation et la compréhension de la relation entre les différents faits historiques et périodes. En outre, ils s'intéressent davantage à l'histoire contemporaine et à l'histoire du pays dans lequel ils vivent.

Les participant·e·s à l'étude ont indiqué que l'empreinte des femmes dans l'histoire est à peine abordée pendant les cours d'histoire. Leur connaissance du sujet est donc très faible.

Les participant·e·s au groupe de discussion ont donné leur avis sur les méthodes qui pourraient être appliquées pour promouvoir la connaissance de l'empreinte des femmes dans l'histoire et accroître l'intérêt des jeunes pour le sujet : appliquer des méthodes innovantes et interactives, y compris des jeux d'orientation, des jeux-questionnaires, regarder des films, lancer des discussions, organiser des cours en dehors de l'école, rencontrer des personnes qui peuvent partager leurs souvenirs des événements du passé, etc.

- Fournir des informations sur le sujet spécifique à travers le prisme d'un jeune, par exemple en prenant des exemples de jeunes « héros » et en les mettant en relation avec des personnages historiques.
- La carte interactive pourrait comporter des tâches et des indices à résoudre pour atteindre le point suivant de la carte. Il serait également motivant d'obtenir une récompense après avoir résolu tous les indices et atteint le point final.

5.8. Lecco, Italie

5.8.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »

En ce qui concerne les femmes dans l'histoire, un premier brainstorming avec les élèves a permis d'identifier des figures féminines connues uniquement au niveau national ou international (par exemple, Rita Levi Montalcini, Frida Kahlo, Maria Montessori...). Aucune figure liée au territoire local spécifique n'émerge. Même lorsqu'on leur demande de réfléchir à des rues, des places, des monuments et des parcs dédiés à des femmes locales, les étudiant·e·s signalent l'absence de telles références.

C'est pourquoi une enquête a été menée, impliquant en partie les étudiant·e·s de l'institut : par le biais d'Internet, d'entretiens avec des connaissances et de l'analyse de plans de rues fournis par les municipalités locales, iels ont cherché à trouver des figures féminines reconnues publiquement sur le territoire. Les résultats confirment ce que les étudiant·e·s ont mentionné : il n'y a pas de rues, de parcs, de monuments ou de routes dédiés aux femmes de nos régions.

À l'inverse, lorsque les élèves ont été invités à explorer l'histoire de leur famille, iels ont raconté des histoires et des récits de femmes ordinaires qui ont eu la possibilité de faire la différence au sein de la communauté. De cette manière, les jeunes ont compris que l'histoire n'est pas seulement ce que l'on étudie dans les livres, mais qu'elle est aussi façonnée par les actions individuelles dans leur vie quotidienne.

En pensant à l'histoire, iels expriment le désir de parler du présent : l'histoire qu'iels ont toujours rencontrée en classe s'est concentrée sur un passé lointain qu'ils ne perçoivent pas comme le leur ou comme pertinent par rapport à leur contexte de vie actuel. Au contraire, iels insistent sur le fait que l'histoire peut aussi englober le présent ou l'époque récente.

5.8.2. Résultats concernant le « niveau de connaissances en histoire »

Les étudiant·e·s reconnaissent que l'exiguïté de notre territoire, comparée à celle des grandes villes, rend plus difficile la recherche de modèles féminins, tant contemporains qu'historiques.

C'est pourquoi la recherche d'empreintes féminines a fait appel à diverses approches. Les étudiant·e·s ont interrogé des membres de leur famille et des connaissances de différents âges, ont contacté les maires pour accéder aux plans des rues locales, ont effectué des recherches sur l'internet et ont consulté des livres et des guides territoriaux. Toutes ces sources mettent en évidence l'absence totale de femmes locales reconnues et appréciées du public.

5.8.3. Résultats sur les « Méthodes pour promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire »

Les étudiant·e·s, invité·e·s à réfléchir aux méthodes efficaces de promotion de l'empreinte des femmes sur notre territoire, ont identifié les stratégies suivantes.

Un outil clé est l'utilisation de divers canaux de communication. Grâce aux médias, il est possible de mettre en lumière des récits et de donner la parole à des histoires et à des empreintes de femmes, en touchant des populations d'âges et de lieux différents. Les histoires de ces femmes sont une source d'inspiration pour l'avenir, des intérêts communs et des points de connexion entre les générations.

L'art peut également être utilisé comme moyen d'aborder le thème. Les élèves citent l'exemple de la municipalité de Bellano, où 1700 habitant·e·s ont été photographié·e·s dans les rues de la ville, préservant ainsi leur visage pour l'avenir. En se basant sur ce concept, les étudiant·e·s envisagent une version spécifique de cette initiative axée sur la valorisation des figures féminines du territoire local.

En outre, chacun·e peut se considérer comme un artiste en créant des dessins, des poèmes et des chansons à travers lesquels iel peut exprimer son interprétation du thème et de l'importance de « son histoire ».

Enfin, pour les jeunes étudiant·e·s, il est essentiel d'avoir des occasions concrètes de rencontrer ces femmes. Iels racontent que ce qu'iels lisent dans les livres d'histoire est souvent éloigné de leur propre expérience. Ainsi, avoir la chance de connaître des figures locales offre une opportunité tangible de connaissance et d'échange.

6. L'empreinte des femmes dans l'histoire autour des villes européennes

6.1. Empreinte féminine à Salamanque, Espagne

Comme le mentionne Pérez-Lucas (1989)³², une femme de Salamanque est une personne qui, qu'elle soit née ou non à Salamanque, a le droit d'être considérée comme telle parce qu'elle y a passé la majeure partie de sa vie et qu'elle y a joué un rôle de premier plan.

Salamanque est une ville pleine d'histoires réalisées par des femmes, qu'il s'agisse de l'impact des femmes dans les domaines du pouvoir, de la littérature, de la science, de leur lutte pour la ville, de leur dévouement à la vie religieuse ou de leur contribution en tant que femmes populaires telles que les artisanes, parmi beaucoup d'autres.

Mujeres Vacceas (les Vaccéennes). En 220 avant J.-C., les Vaccéennes abandonnent le rôle passif qui leur est assigné et font preuve de courage en se battant et en défendant leur ville.

Doña Urraca et Doña Mafalda. Doña Urraca et son mari furent chargés de repeupler Salamanque. À la mort de son père, Alfonso VI, le royaume lui est confié. Après son remariage avec *El Batallador*, ils sont proclamés rois de León et de Castille. Mafalda mourut à Salamanque et fut enterrée dans la vieille cathédrale, à côté du retable principal présidé par la Vierge de la Vega, patronne de la ville.

Beatriz Galindo. Professeure de latin à *Isabela Católica*, elle a créé plusieurs fondations : l'hôpital *Santa Cruz*, les monastères franciscains-conceptionnistes, le monastère hiéronymite de la Conception.

Feliciana Enríquez de Guzmán. Elle a défié la société en s'habillant en homme pour étudier à l'université. Elle a obtenu un diplôme de canon et est devenue une poétesse et une dramaturge espagnole renommée.

³² M. D. Pérez-Lucas, « Mujeres singulares salmantinas (220 a.C.-s. XIX) », *Salamanca*, éditions Amarú, 1989

Dolores Cebrián Fernández Villegas. Née à Salamanque, elle est la fille d'un militaire, médecin et professeur d'université de cette même ville. Après des études en vue de devenir professeure, elle devient enseignante à Salamanque, poste qu'elle abandonna plus tard pour devenir professeure de sciences à Tolède.

Santa Teresa de Jesús a été distinguée du titre de *Docteur honoris causa* par l'Université de Salamanque. Elle est la première femme à recevoir un doctorat de l'Église catholique. Elle a écrit de la prose, de la poésie et des nouvelles et avait une vision profonde et analytique.

Matilde Cherner était écrivaine et journaliste. Elle a signé avec le nom masculin « Rafael de Luna ». Elle s'intéressait aux questions sociales et au rôle des femmes dans la société.

Carmen Martín Gaité est une étudiante en philologie, ayant réussi professionnellement. C'est une écrivaine primée dans le domaine de l'histoire de la littérature espagnole.

María del Rosario López Piñuelas est une actrice espagnole qui, en tant qu'étudiante en philosophie et en littérature, a participé à plusieurs pièces de théâtre. Elle a ensuite étudié à *l'Escuela Oficial de Cine* (École officielle de cinéma) puis a travaillé au théâtre et à la télévision.

Helena Pimenta est metteur en scène, dramaturge et directrice de théâtre espagnole. Elle a étudié la philologie anglaise et française à l'université de Salamanque.

La brava : **Doña María Rodríguez de Monroy.** Née à Plasencia, mais installée à Salamanque, María Rodríguez de Monroy, dite María la brava, éblouit l'histoire pour son rôle dans le conflit des luttes entre familles nobles dans la capitale de Salamanque au milieu du XV^{ème} siècle.

Doña Gonzala Santana, « la polilla de Oro » est une femme qui, malgré sa richesse, a choisi de rester célibataire, ce qui était rare à son époque. Elle a consacré sa vie à aider les plus démunis, a fait des dons pour la construction d'une école et a créé des bourses pour les enfants les plus pauvres. Elle est l'une des bienfaitrices de la confrérie de Vera Cruz.

Gouvernantes de la ville de Salamanque

- Doña Berenguela I de Castille (1180-1246) : fille d'Alfonso VIII et de Leonor d'Angleterre, elle était connue sous le nom de « La Grande » pour sa vision politique et ses actions très justes. Proclamée reine aux *Cortes de Valladolid*, elle se désiste en

faveur de son fils Ferdinand III. Cette femme réalisa l'union définitive des royaumes de Castille et de León.

- Doña María de Portugal : femme innovante, elle dicte une règle qui concerne toutes les femmes : les femmes de Salamanque ne sont pas obligées de répondre des dettes de leurs maris.
- Reine Juana Manuel de Villena : elle exerça la fonction de gouverneure de Salamanque de 1369 à 1381 en raison de son mariage avec Enrique de Trastámara, qui accéda au trône de Castille après avoir triomphé de son frère Pedro I « Le Cruel ». Pendant la guerre, elle soutint activement son mari. En tant que reine de Castille, Juana dirigea le siège de Zamora, qui se rendit en 1373.
- Doña María de Aragón (1396-1445) devient gouverneure de Salamanque en 1440-1445, mariée au roi Juan II. Pendant ces années, la ville, comme le reste du royaume, est en proie à des conflits entre les détracteur·rice·s et les partisan·ne·s d'Álvaro de Luna, le principal conseiller du roi. Pour tenter de désamorcer ces affrontements, le roi confie le gouvernement de la ville à son épouse, qui tente de jouer le médiateur entre les deux camps, mais sa mort prématurée vient contrecarrer ses efforts.

Las Freiras Comendadoras de Santi-Spiritus étaient de femmes de la noblesse. Elles se sont battues pour défendre leurs privilèges contre le Grand Maître de Santiago.

Las Emparedadas désignent les femmes enfermées dans des cellules, entre les murs des églises, bien que l'on dise qu'elles se consacraient à la visite des malades, à la confection de vêtements et d'habits liturgiques pour les offices.

La Negrita est une femme célèbre pour son don de prophétie et ses miracles.

Romana « La Merenguera » est une femme qui faisait des gâteaux et qui a rempli de joie la vie des habitant·e·s de Salamanque. Elle représentait les artisanes qui étaient de grandes entrepreneuses dans la ville.

María Teresa Vicente Mosquete. Géographe et professeure honoraire du master en études interdisciplinaires sur le genre à l'université de Salamanque.

María de Maeztu fut l'une des premières femmes officiellement inscrites comme étudiante à l'université de Salamanque. Disciple de Miguel de Unamuno, elle fut une fervente défenseuse

de l'égalité par l'éducation, consacrant une grande partie de sa vie à l'éradication de l'analphabétisme, à la promotion de la lecture pour tous et toutes, à l'éducation des femmes, à la mise en place de l'enseignement mixte pour les filles et les garçons, ainsi qu'au renforcement des valeurs humanistes au sein des salles de classe. Son engagement indéfectible témoigne de son dévouement envers une société plus juste et solidaire

Lucía de Medrano. Son histoire reflète l'atmosphère intellectuelle de l'époque : la pensée libérale et humaniste de l'université. Au milieu des ombres du Moyen-Âge, les lumières de l'humanisme sont apparues progressivement, exigeant une évolution du rôle des femmes dans la société et des personnages de femmes comme Lucía de Medrano à l'université de Salamanque.

María Telo Núñez est la femme qui a obtenu, encore sous le régime franquiste, la réforme du code civil en 1975, par laquelle la « licence maritale » et l'« obéissance » au mari ont été abolies.

Ana Díaz Medina était professeur d'histoire à l'université de Salamanque. Pendant plus de quatre décennies et jusqu'à sa retraite, elle a développé une activité d'enseignement et de recherche de grande valeur à l'Université de Salamanque. Depuis 2002, elle est directrice du Centre d'études féminines de l'université de Salamanque (CEMUSA). À partir de ce centre, elle a promu de nombreuses activités et initiatives. L'une de ces initiatives est la revue du CEMUSA : *Études multidisciplinaires sur le genre (Estudios multidisciplinarios de genero)*.

Magdalenas Garretas Sastre. En 1934, elle obtient une licence en philosophie et lettres puis décroche un prix extraordinaire. Assistante d'Unamuno, elle devient ensuite professeure de langue et de littérature grecques. Elle poursuit sa carrière en tant que professeure de l'enseignement secondaire et enseigne jusqu'à sa retraite en 1982.

6.2. Empreinte des femmes en Martinique, France

En Martinique, l'empreinte des femmes est rarement mise en valeur. La société est très misogyne et les relations entre les femmes et les hommes dans la société sont inégales, avec une domination du genre masculin. À Fort-de-France, par exemple, la capitale de la Martinique, il n'y a que 14 rues portant le nom d'une femme, ce qui montre la faible

représentation des femmes sur l'île. Une rue de femme a même été rebaptisée du nom d'un homme après avoir été déplacée.

Bien que nous n'en parlions pas beaucoup, de nombreuses femmes martiniquaises ont joué des rôles cruciaux dans divers domaines, laissant un impact positif et une empreinte dans l'histoire. Les Martiniquaises ont été des dirigeantes, des militantes, des éducatrices, des artistes, des chefs d'entreprise et des soignantes, parmi bien d'autres rôles.

Historiquement, les femmes ont été à l'avant-garde des mouvements sociaux, luttant pour les droits civils, les droits du travail et l'égalité des genres. Elles ont participé activement à l'élaboration du paysage politique et ont plaidé en faveur de changements sociétaux importants.

Dans le domaine des arts et de la culture, les Martiniquaises ont exercé une influence sur la littérature, la musique, la danse et les arts visuels, enrichissant le patrimoine culturel de l'île et promouvant son identité unique. Des écrivains comme Aimé Césaire et Édouard Glissant ont acquis une reconnaissance internationale, mais les contributions des femmes écrivaines et artistes ont souvent été sous-représentées. Des femmes comme Suzanne Roussi-Césaire et Mayotte Capécia ont apporté d'importantes contributions littéraires qui reflètent les expériences et les perspectives des femmes de la Martinique.

En outre, les femmes ont joué un rôle essentiel dans le développement économique de la Martinique grâce à leur esprit d'entreprise et à leur leadership dans divers secteurs d'activité.

Il est essentiel de reconnaître et de célébrer les contributions significatives des Martiniquaises et de continuer à promouvoir l'égalité des genres, l'autonomisation des femmes et de veiller à ce que leurs voix soient entendues et valorisées dans tous les aspects de la société. En reconnaissant et en appréciant leur empreinte, nous pouvons construire un avenir plus inclusif et plus équitable pour la Martinique.

6.2.1. Les figures féminines qui ont marqué la Martinique

Jane Léro (1916-1961) était une militante et féministe martiniquaise. Elle est connue pour sa défense des droits des femmes et la promotion de l'égalité des genres en Martinique. Elle a fondé l'*Union des Femmes de la Martinique* (UFM), la première organisation féministe.

Elle est une figure importante des mouvements sociaux et politiques de la Martinique dans les années 1940 et 1950. Jane Léro a également participé à des mouvements féministes locaux et s'est fait l'avocate des inégalités entre les femmes et les hommes et des injustices sociales. Elle a joué un rôle important dans la sensibilisation aux problèmes spécifiques rencontrés par les femmes martiniquaises à cette époque et son travail a contribué à ouvrir la voie à de futures avancées dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans la société.

Lumina Sophie également appelée Surprise (1848-1879) était une militante et une poétesse martiniquaise. Elle a défendu les droits des femmes, l'éducation et les droits des travailleuse-s. Surprise a utilisé sa poésie pour aborder des questions sociales et politiques, et elle était une figure influente dans les sphères culturelles et politiques de la Martinique. Elle s'élève contre la ségrégation et le racisme qui persistent en Martinique après l'abolition de l'esclavage et participe à l'insurrection méridionale de septembre 1870. Elle est arrêtée quelques jours plus tard. Après deux procès, elle est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Après avoir accouché en prison, elle est transférée au bagne de Guyane où elle meurt le 15 décembre 1879.

Suzanne Roussi-Césaire (1915-1966), née en Martinique, est une écrivaine, poète, militante anticolonialiste et féministe, et personnalité culturelle. Elle a cofondé la revue littéraire *Tropiques* (1941-1945) avec son mari Aimé Césaire, offrant ainsi une tribune aux intellectuel-le-s et artistes caribéen-ne-s. Comme beaucoup de femmes dans l'histoire, Suzanne Césaire a été éclipsée par la célébrité de son mari. Ses idées ont été non seulement peu lues et rarement analysées, mais aussi parfois mal attribuées. Par exemple, dans l'article qu'elle a publié en 1948 dans *Présence africaine* sur le roman *Je suis martiniquaise* de Mayotte Capécia, Jenny Alpha attribue à tort à Aimé Césaire le décret esthétique de Suzanne Césaire « La poésie martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas »³³. Par ailleurs, souvent racialisée et exotisée, Suzanne Césaire a été essentiellement associée au statut d'épouse d'Aimé Césaire.

³³ Triay, Philippe, « Encore peu connue, l'œuvre de Suzanne Césaire décryptée par l'universitaire Anny-Dominique Curtius », in *Martinique la Première France Télévision*, 22 janvier 2021, <https://la1ere.francetvinfo.fr/encore-peu-connue-l-uvre-de-suzanne-cesaire-decryptee-par-l-universitaire-anny-dominique-curtius-915133.html>

Suzanne Césaire est pourtant l'auteure d'une œuvre trop longtemps méconnue et pourtant essentielle à l'histoire littéraire de la Caraïbe.

Les soeurs Nardal sont des figures importantes du mouvement intellectuel et culturel de la Négritude en Martinique et en France. Elles ont joué un rôle clé dans la reconnaissance et la valorisation de la culture et de l'identité noires, ainsi que dans la lutte contre le racisme et les injustices sociales. Leurs œuvres littéraires, leurs activités éditoriales et leur engagement politique ont exercé une influence significative sur la prise de conscience de l'histoire et des contributions des Noir·e·s dans le monde francophone. Elles ont ouvert la voie à de nombreux·ses autres écrivain·e·s et intellectuel·le·s qui ont continué à explorer et à célébrer la diversité et la richesse de la culture noire.

Paulette Nardal (1896-1985) était une écrivaine, une poétesse et une féministe. Elle arrive à Paris en 1920 et s'inscrit à la Sorbonne pour étudier l'anglais. Elle est la première femme noire à étudier dans cette institution française. Elle a cofondé la revue littéraire *La Revue du Monde Noir* à Paris dans les années 1920, qui a servi de plateforme aux intellectuel·le·s noir·e·s et a inspiré l'afro-féminisme et, plus largement, le féminisme intersectionnel. Paulette Nardal a écrit des essais et des articles qui ont contribué à l'émergence de la Négritude en tant que mouvement littéraire et politique. Mais comme pour beaucoup de femmes, ses idées et ses contributions ont été éclipsées ou attribuées à des hommes. Dans une lettre au biographe Senghor, Paulette écrit : « Césaire et Senghor ont repris les idées que nous brandissions et les ont exprimées avec beaucoup plus d'éclat - nous n'étions que des femmes ! Nous avons ouvert la voie aux hommes »³⁴.

Jeanne Nardal (1902-1993) est également une figure majeure du mouvement de la Négritude. Elle a contribué à la création de la revue *Légitime Défense* à Paris dans les années 1930, qui promouvait la culture et les idées noires. Par ses écrits, Jeanne Nardal dénonce le racisme et les inégalités sociales tout en encourageant la fierté et la valorisation de la culture africaine.

Andrée Nardal (1910-1935) a également participé au mouvement de la Négritude, mais elle est surtout connue pour son rôle d'enseignante et d'éducatrice en Martinique. Elle a fondé

³⁴ Bertin-Elisabeth, Cécile, « Les Nardal : Textes, co-textes, contextes », *Fédérer Langues, Altérités, Marginalités, Médias, Éthique*, (1), 2023, <https://doi.org/10.25965/flamme.89>

une école privée qui a joué un rôle important dans la diffusion des idées de la Négritude et dans la promotion de l'éducation des jeunes Martiniquais-es.

Manon Tardon (1913-1989) est une figure marquante de la Résistance française et du mouvement de la France libre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage dans l'armée et suit les cours de l'École d'officiers du général Delattre de Tassigny. Elle devient spécialiste de l'Arme Féminine de l'Armée de Terre, d'abord au grade d'aspirante, puis d'officière et de lieutenant. Elle participe activement aux différents réseaux de résistance de la France Libre et est décorée de la Croix de Guerre de la France Libre³⁵.

Luce Le Maistre (1912-2000) est la première femme maire de la Martinique. Elle a été élue en 1949 dans la nouvelle commune de Morne-Vert. Si son mandat est court (deux ans), il est important à l'époque car les femmes viennent d'obtenir le droit de vote (en 1944). En effet, le droit de vote des femmes a été long à se mettre en place. Il y a eu des revendications depuis longtemps, mais ce n'est qu'en 1944 que la cause a été entendue. Ces revendications ont été notamment portées par certaines femmes comme les « Dames de Tivoli », Camille Fitte-Duval et Césaire Rosamond, qui ont organisé une conférence sur le sujet en 1925. Mais il y eut aussi des femmes comme Irma Cécette, Claude Carbet ou Paulette Nardal qui ont contribué à l'obtention du droit de vote pour les femmes.

Jenny Alpha (1910-2010) est une Martiniquaise qui a marqué l'histoire de la musique créole. Chanteuse et actrice, elle a joué dans plus d'une centaine de pièces de théâtre et de films. Dans l'après-guerre, elle a milité pour la reconnaissance de la culture créole dans le cadre du mouvement de la Négritude. Elle a apporté une contribution majeure à la culture française.

6.3. Empreinte des femmes à Nicosie, Chypre

L'école Faneromeni. La période ottomane à Chypre s'étend de 1571 à 1878. Au cours des dernières décennies de cette période, l'enseignement primaire a commencé à se développer dans la communauté orthodoxe de l'île. C'est dans ce contexte qu'a été fondée l'école Faneromeni, première école primaire pour filles à Chypre. Destinée aux filles des familles

³⁵ La croix de guerre 1939-1945 est une décoration militaire française destinée à distinguer des personnes (civiles et militaires), des unités, des villes ou des institutions ayant fait l'objet d'une citation pour fait de guerre au cours de la Seconde Guerre mondiale.

aisées de la communauté chypriote grecque, elle a été fondée à l'initiative de l'archevêque Makarios I^{er}.

La première année, 35 élèves de sexe féminin étudiaient dans les six classes de l'école. Vingt ans plus tard, en 1880, l'école comptait 152 étudiantes et était la seule école pour filles à Nicosie. Au cours des premières années, les cours portaient sur la lecture, l'écriture, les mathématiques, la religion, l'histoire grecque et l'artisanat. Les étudiantes apprenaient les valeurs qu'une fille devait suivre afin de se conformer aux valeurs de la société. Ces valeurs étaient la modestie, l'attention, la diligence et l'obéissance.

À l'époque, les femmes ressentaient une certaine honte de travailler. C'est pourquoi le comité de l'école accordait des bourses aux filles ayant moins de possibilités et provenant de villages pauvres. Iels leur donnaient ainsi la possibilité de s'instruire pour devenir enseignantes.

C'est au sein de l'école de Faneromeni qu'a été établi, en 1903, le premier établissement d'enseignement supérieur réservé aux femmes enseignantes. Ces dernières étaient moins bien payées que leurs homologues masculins, et les enseignantes mariées n'étaient pas autorisées à travailler et étaient obligées d'arrêter leur travail d'enseignante lorsqu'elles prévoyaient de se marier.

En 1937, l'établissement d'enseignement supérieur a été fermé et le bâtiment a été intégré à l'institut *Pancyprian Highschool* qui n'accueillait que des étudiantes. 1975 est la seule année où l'école a été mixte. À l'époque, la directrice et les enseignantes de l'école Faneromeni ont joué un rôle déterminant dans le développement des associations de femmes. Theano Parouti-Liasidou, par exemple, a occupé le poste de directrice de l'école de 1887 à 1901. Elle a démissionné parce qu'elle était sur le point de se marier, et fut remplacé par Eleni Christou. Quelques années plus tard, en 1914, elles ont réussi à créer une association de femmes à Nicosie.

Au cours des dernières années, l'école Faneromeni a eu un jardin d'enfants, une école primaire et un lycée. Aujourd'hui, elle fonctionne comme un département de l'école d'architecture de l'université de Chypre.

Anna Tiggidou a étudié à l'école Faneromeni. On dit qu'elle est la première femme scientifique chypriote. Née à Lefkara (Larnaka), elle a étudié l'odontologie à l'École dentaire de Paris.

Après avoir terminé ses études en France, elle s'est installée à Larnaka où elle a ouvert son propre cabinet dentaire.

Statue d'Ourania Kokkinou. À côté de l'entrée de l'école se trouve l'une des rares statues de Nicosie dédiée à une femme. Elle représente Ourania Kokkinou, la première théologienne de Chypre. Elle était également directrice du *Pancyprian Female Gymnasium* dans la région de Kykkos. Elle était membre de l'EOKA et a été emprisonnée pour ses activités.

Le Royal Hall était l'un des premiers cinémas de Nicosie jusqu'à la fin des années 1940. Aujourd'hui, le même bâtiment est utilisé comme lieu d'événements.

Le 25 avril 1955 s'est déroulé le *Pancyprian Protest of Female Workers*. La manifestation portait sur la sécurité sociale et l'amélioration de l'environnement de travail. L'annonce mentionnait le droit de s'absenter du travail en cas de maladie, la sécurité des veuves et des orphelin·e·s, et l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le 9 juillet 1959, un autre événement crucial s'est déroulé dans ce lieu : la conférence fondatrice de la Fédération des associations féminines de Pancypre. Cette conférence a rassemblé 1 500 participantes venues de toute l'île et portait sur le droit de vote des femmes, l'égalité des droits entre les femmes et les hommes dans la vie sociale et politique, la sécurité sociale, la sécurité législative des mères et des enfants, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, l'éducation complète et les compétences professionnelles des enfants, la sécurité de toutes les travailleuses et la paix et l'indépendance de Chypre.

Avenue Xanthis Xenierou. La salle royale est située sur l'avenue Xanthis Xenierou qui est l'une des rares à porter le nom d'une personnalité féminine. Xanthis Xenierou est la création raffinée d'Elisabeth Santi-Lomaca, une penseuse d'origine chypriote. Mariée au Français Ludovico Senié, elle s'installa à Paris où elle mourut en 1808. C'est une femme célèbre, connue pour ses « Salons littéraires » et la mère du poète français André Chénier.

Les « Salons littéraires » étaient des maisons de femmes cultivées qui invitaient différentes personnes érudites à des réunions pour partager des idées et communiquer. Ces femmes, appelées « salonnières », ont contribué à la diffusion des idées des Lumières lorsque celles-ci étaient encore poursuivies par les autorités françaises.

Les grandes figures des Lumières, telles que Voltaire et Rousseau, étaient convaincues que les femmes appartenaient au secteur privé et n'étaient pas en mesure de participer à la sphère publique et à la politique. Ainsi, même si les femmes ont participé à la diffusion des idées des Lumières et à la Révolution française, on sait que la Révolution leur a refusé la participation à la vie politique par le vote et que, plus tard, en 1793, le gouvernement révolutionnaire a prôné toute action politique féminine.

Le foyer pour les femmes travailleuses est situé dans la 19^{ème} avenue Sokratous depuis 1960. Anastasia Koumbaridou a eu l'idée de cette initiative, car les femmes qui travaillaient dans la région venaient de zones rurales et n'avaient pas d'endroit où se reposer pendant leurs pauses.

Anastasia Koumbaridou a demandé à l'église Faneromenis de mettre ce lieu à la disposition des femmes. À l'époque, il y avait des lits et d'autres installations et jusqu'à 75 femmes disposaient d'un endroit pour se détendre et manger pendant leurs pauses au travail. C'était également un lieu où les travailleuses et leurs syndicats avaient la possibilité de se rencontrer et de discuter de tous les problèmes liés au travail. Aujourd'hui, le refuge fonctionne toujours, mais pas dans la même dynamique que les années précédentes.

Bazar des femmes – « ginekopazaro ». À l'époque, les femmes se réunissaient au bout de la rue Ledras pour vendre leurs propres produits. On y trouvait des femmes venues de toute l'île de Chypre, des villages et des zones rurales. C'était un moyen de survie à l'époque. Les femmes se rendaient sur place à dos d'âne et s'asseyaient par terre avec le personnel qu'elles avaient fabriqué. Parmi les marchandises vendues, on trouve des textiles tissés à la main, des textiles en soie et en coton. Tous ces articles étaient fabriqués à la main par les femmes. Nous ne connaissons pas vraiment l'époque exacte à laquelle le « Ginekopazaro » a commencé, mais certains indices laissent penser qu'il existait déjà à l'époque des Francs (XIII^{ème}-XV^{ème} siècles). Puis, au cours des premières années du XX^{ème} siècle, le bazar des femmes a joué un rôle crucial dans les bazars de Nicosie.

En 1922, le comité de l'église de Faneromeni a décidé de construire un endroit spécifique pour accueillir le bazar des femmes. Cette initiative visait à protéger les femmes des journées ensoleillées et/ou pluvieuses. Le nouveau bazar des femmes a été inauguré en 1924 au bout de la rue Ledras. Le « Ginekopazaro » a cessé de fonctionner en juin 1958 à cause de la colonie

britannique et des restrictions de l'époque. En 1969, le bâtiment a été démoli. Cependant, en 2008, le « ginekopazaro » a été rénové de manière plus moderne, à l'endroit où se tenait le premier bazar de femmes (à l'emplacement actuel du Büyük Hamam). Il s'agit d'une initiative de Sakkadas d'Amvrosia, qui avait également un magasin dans la rue Ledras et qui a eu l'idée de motiver les gens à se rendre plus souvent dans ce quartier.

Rue Ledras - Loukia Nikolaidou, la première femme artiste de Chypre. La rue Ledras est une grande rue commerçante du centre de Nicosie. C'est autour de la rue Ledras que Loukia Nikolaidou, la première femme peintre de Chypre, a tenu l'une de ses premières expositions en 1934. Loukia Nikolaidou est la première femme peintre à avoir étudié l'art à l'étranger. Elle est née en 1909 à Limassol et est décédée en 1994, à Penn, en Angleterre. À l'époque, elle a décidé d'aller étudier l'art à Paris.

À l'époque, il s'agissait d'une décision très courageuse, car de telles décisions ne correspondaient pas à ce que la société attendait de Loukia. Les stéréotypes sociétaux et les normes de genre voudraient que Loukia reste à la maison et fonde sa propre famille.

Elle a étudié à Paris à l'Académie Colarossi, puis à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Elle revient à Chypre en 1933 et réalise ses trois premières expositions, à Nicosie et à Limassol. L'exposition de Nicosie se tenait dans la rue Ledras, l'emplacement exact n'est pas connu. Les expositions ont eu lieu en 1934, 1935 et 1936. Par la suite, elle a continué avec d'autres grandes et célèbres expositions, à la fois personnelles et en collaboration avec d'autres artistes célèbres.

En 1992, une exposition lui a été consacrée à la Galerie nationale de Nicosie.

Avenue « Aischilou ». Cette avenue est l'occasion d'en apprendre davantage sur les femmes et le théâtre à Nicosie. D'un côté de l'avenue se trouve l'arrière de l'école Faneromenis et de l'autre, l'endroit où se trouvait le théâtre Papadopoulo.

À l'époque, dans les années 1940, les femmes comédiennes étaient un grand tabou. Les acteurs masculins jouaient même les rôles féminins. C'est en 1891 qu'une actrice chypriote a joué pour la première fois sur la scène théâtrale. Il s'agit de Polixeni Fisentzidi, une étudiante de l'école féminine Faneromeni. Les années suivantes ont été marquées par d'autres actes théâtraux de la part d'étudiants et d'étudiantes.

Le théâtre Papadopoulo a occupé cette avenue de 1899 à 1967. C'était le théâtre le plus précieux de Nicosie et il y avait beaucoup d'actes théâtraux auxquels participaient des actrices de l'étranger et de Chypre. Malheureusement, en 1967, les propriétaires ont décidé de le démolir pour construire des magasins.

**L'école de Faneromeni, la statue d'Ourania Kokkinou, la salle royale, l'avenue Xanthis Xenierou, le refuge pour les femmes qui travaillent, le bazar des femmes, l'avenue 'Aischilou', sont des lieux découverts après les recherches du Centre pour l'égalité des genres et l'histoire, en 2016, dans le cadre du concept d'une visite intitulée « Raviver l'histoire invisible des femmes : Une promenade dans une autre Nicosie » (Oct. 2016).*

Zena Palace - Theognosia Zena Kanther. Zena Palaca est l'un des premiers cinémas qui de Chypre, situé dans le centre de Nicosie. Il doit son nom à sa propriétaire, la princesse Zena Kanther De Tyras, née à Tala, Paphos, le 3 juillet 1927, dans une famille pauvre. En 1967, Zena Kanther, après avoir été adoptée spirituellement par le prince Paul Palaiologos-Krive, a acquis un titre de noblesse et est devenue « Princesse de Tyras ». Depuis lors, outre l'énorme richesse qu'elle a acquise grâce à son mariage avec le millionnaire américain Christian Kanther, Zena Kanther participe activement à d'importantes activités philanthropiques. Elle est la philanthrope chypriote la plus en vue et la bienfaitrice de Chypre, qui s'est également portée volontaire dans la lutte de libération contre les Britanniques.

Dame de Lapithos Euphrosyne Proestou. Lors de l'invasion turque du 6 août 1974, 12 soldats ont été isolés et piégés derrière les lignes ennemies. Ces soldats ont été découverts par une femme de 74 ans, Euphrosyne Proestou. Elle les a cachés dans une petite grotte près de sa maison et s'est occupée d'eux pendant un mois entier, tout en échappant à la surveillance des nombreuses forces turques déjà présentes à Lapithos. Les Turcs ont commencé à se méfier de ses actions et à l'interroger. Elle a subi d'horribles tortures. Ils l'ont déshabillée, attachée derrière une jeep militaire et traînée sur l'asphalte jusqu'à ce que sa peau devienne cramoisie à cause des blessures et du sang. Malgré les mauvais traitements qu'elle a subis, elle n'a pas prononcé un mot. Lorsqu'elle est décédée en 1993 à l'âge de 90 ans, ses 12 soldats « adoptifs », qu'elle considérait comme ses enfants, ont érigé un monument en son honneur devant le palais de Ledra, surplombant le massif montagneux du Pentadaktylos asservi.

Monument de la Liberté. Le Monument de la Liberté a été érigé en 1973 pour honorer les combattants de l'EOKA pendant la lutte de libération de Chypre de 1955 à 1959. Il est situé à l'intérieur des murs vénitiens. Le grand monument contient plusieurs statues. Au sommet de

la structure, une statue représente les « horloges de la liberté » au-dessus de deux combattants héroïques de l'EOKA qui ouvrent les chaînes pour déverrouiller la porte de la prison, permettant ainsi aux captifs chypriotes grecs, aux fermiers et au clergé d'échapper à la domination britannique. Les figures en bronze d'hommes et de femmes de différents âges sont représentées de manière vivante émergeant de l'obscurité de la prison après une longue période et témoignant de la lumière du jour. Le fait que l'inauguration officielle de ce monument n'ait jamais eu lieu en raison des événements tragiques de 1974 est une ironie poignante. Alors que l'hellénisme chypriote voyait la lumière du soleil après une longue période et se dirigeait vers le bien ultime de la liberté, la violente invasion turque a soudainement renversé ses espoirs. Le monument devient un symbole intemporel de lutte et d'espoir pour la liberté.

La rue Cléovoulou doit son nom à Cléovoulou, une importante figure historique de l'ancienne Chypre. Selon la tradition archéologique et historique, Cléovoulou était l'épouse du roi Ptolémée Ier d'Égypte, qui a conquis Chypre aux alentours du IV^{ème} siècle avant notre ère. Les recherches archéologiques et les découvertes ont révélé la présence de la reine Cléovoulou à Chypre et son rôle important pendant la période de domination égyptienne ptolémaïque sur l'île. Cléovoulou est considérée comme une reine cultivée et influencée par l'hellénisme, qui a eu un impact sur la culture et les arts de son époque. En hommage à cette figure historique associée à l'ancienne Chypre et à l'ère hellénistique, la rue de Nicosie a été baptisée rue Cléovoulou.

Rue Elpinikis. Cette rue située à Nicosie tire son nom d'Elpiniki, une ancienne femme grecque originaire de Sicile et de la ville chypriote de Salamine. Elle est connue pour sa contribution pendant la guerre de Troie, car elle a apporté un soutien financier important aux guerriers grecs qui se sont battus contre Troie. Le choix du nom de la rue peut avoir été fait pour honorer la figure mythique ou historique d'Elpiniki et pour souligner la richesse culturelle de la Grèce antique et de Chypre.

La rue Arsinoyis tire son nom d'Arsinoyi, une figure historique de l'ancienne Chypre. Arsinoyi était l'épouse du roi Leontokrates de Chypre sous la dynastie des Ptolémées. Également connue sous le nom d'Arsinoyi II, elle était la reine de Chypre au III^{ème} siècle avant notre ère et a exercé une influence considérable sur les affaires politiques et culturelles de l'époque.

Pendant son règne, elle a mené de nombreuses fouilles et projets pour améliorer la société chypriote. La rue qui porte son nom reconnaît l'importance d'Arsinoï dans l'histoire de Chypre et de la période ptolémaïque, tout en honorant ses contributions à la culture chypriote ancienne.

Σωματείο Ελληνίδων Κυριών Μάνα/'Somatio Ellinidon Kirion Mana'. L'association a été fondée en mars 1933 par un groupe de femmes dans un but philanthropique et pour venir en aide aux mères et aux enfants. Dans le cadre de sa contribution, l'association a soutenu avec diligence les mères qui travaillent en créant des crèches et des cantines et continue à le faire jusqu'à aujourd'hui.

Fédération chypriote des organisations de femmes. La *Pancyprian Federation of Women's Organisations* est une organisation fondée à Chypre en 1959 dans le but de promouvoir les droits des femmes et de permettre aux femmes de s'exprimer et de participer à la société. La *Pancyprian Federation of Women's Organisations* opère sur l'ensemble du territoire chypriote et collabore avec diverses organisations de femmes et communautés de l'île. La fédération organise des événements, des conférences, des séminaires et des programmes éducatifs afin de sensibiliser le public aux questions concernant les femmes et de promouvoir l'égalité des sexes. En outre, elle coopère avec d'autres entités et organisations pour atteindre ses objectifs en matière de défense des droits des femmes à Chypre.

Place Eleftheria. La place Eleftheria est une place centrale située à Nicosie. C'est l'un des quartiers les plus connus et les plus animés de la ville, où se déroulent des activités sociales, culturelles et commerciales. La place de la Liberté présente une architecture impressionnante avec divers bâtiments et monuments qui l'entourent. C'est une destination appréciée des habitant·e·s et des touristes, qui peuvent y apprécier l'hospitalité de la capitale chypriote, faire du shopping, savourer la cuisine locale et découvrir l'animation de la vieille ville qui les entoure. En outre, la place accueille souvent des événements, des expositions, des spectacles musicaux et des festivals, offrant ainsi une expérience unique à ses visiteurs.

Fondation Kostas et Rita Severis. La *Fondation Kostas et Rita Severis* est une organisation philanthropique fondée à Chypre dans le but de promouvoir les arts, la culture et l'éducation. La fondation a été créée par Kostas et Rita Severis, deux éminents philanthropes chypriotes qui ont consacré leur vie à la promotion du patrimoine artistique et culturel du pays. La

la fondation fonctionne comme un centre culturel et préconise diverses initiatives pour soutenir et développer la communauté artistique chypriote. Elle offre des bourses et un soutien financier aux jeunes artistes, promeut des expositions, des événements théâtraux et des spectacles musicaux, et facilite les programmes et événements culturels pour le public. La Fondation Kostas et Rita Severis gère et préserve les sites culturels et les bâtiments historiques de Chypre, promouvant ainsi le patrimoine et l'héritage culturel de la région. La fondation constitue une contribution significative à la vie culturelle et artistique de Chypre et encourage la création artistique et la culture dans la région.

Catherine Cornaro était la reine de Chypre et l'épouse de Pierre I^{er} de Chypre. Leur mariage a eu lieu en 1382 et elle est devenue reine de Chypre. Pierre I^{er} et Catherine ont gouverné le royaume avec dignité et succès, renforçant les relations de Chypre avec les pays voisins et favorisant la prospérité de son peuple. Après la mort de Pierre I^{er} en 1392, Catherine continue de gouverner Chypre en tant que reine mère de leur fils, Jacques II. Cependant, en 1398, Jacques II écarte Catherine du pouvoir et l'exile en Sicile, où elle décède à l'âge de 60 ans environ. Catherine Cornaro était connue pour sa bonté et son amour pour le peuple chypriote. Son règne a marqué une période de prospérité et de développement culturel pour le peuple chypriote.

Diamantou Charalambous. L'empreinte des femmes dans tous les efforts visant à changer les conditions de travail à Chypre a été décisive. À l'époque, les femmes étaient actives dans les syndicats et luttait dans des conditions extrêmement difficiles pour un environnement de travail plus humain, pour de meilleurs revenus et pour les droits du travail.

Dans les grèves de l'usine de soie de Geroskipou en 1927, de la filature P. Ioannou à Famagouste en 1938, dans les grappes des usines de Limassol et de Larnaca en 1942 et 1945 respectivement, dans les mines de Mavrovounio-Xeros et d'Asbestos en 1948, dans les secteurs de l'habillement, de la chaussure, de la construction et de l'agriculture et dans tant d'autres dans les années 1950 et 1960, les femmes ont donné leur « présence » en masse, avec militantisme, dignité et exemplarité.

Au cours de cette période, Chypre était sous domination britannique. Ces années-là, Chypre a été le théâtre de grèves incessantes et de demandes de changement. Diamantou Charalambous était ouvrière dans le bâtiment en mai 1940. C'était quelque chose de vraiment

révolutionnaire pour les normes sociales de ces années-là. Diamantou a combattu tous les stéréotypes de genre et a refusé de répondre aux normes de genre qui voulaient que les femmes restent dans la sphère privée, en tant que bonnes mères et bonnes ménagères.

En mai 1940, Diamantou Charalambous a participé à une manifestation d'ouvrier·ère·s du bâtiment au chômage à Nicosie. Elle a été sauvagement battue par la police pour avoir participé à cette manifestation, au cours de laquelle les travailleur·euse·s demandaient au gouvernement colonial d'ouvrir des emplois pour les chômeur·euse·s. Malheureusement, il n'y a pas de date pour le lieu exact où cela s'est passé.

6.4. L'empreinte des femmes en Grèce

Malgré ces normes de genre qui ont prévalu à Athènes tout au long de son histoire, il est arrivé que des femmes occupent des rôles exceptionnels ou accèdent au pouvoir et influencent la société grecque en s'appuyant sur leur réseau familial. Tout au long de l'histoire, de nombreux combats et sacrifices ont été menés par des femmes qui ont laissé leur empreinte dans la société grecque, dans différents domaines tels que l'art, la science, la culture, la révolution et les droits de l'homme.

Des groupes de réflexion et des recherches ont permis de mettre en lumière un grand nombre de femmes dans l'histoire de la Grèce et leur importance. Néanmoins, en raison du nombre limité de monuments ou de lieux dédiés à leurs réalisations, seules certaines femmes ont été sélectionnées pour être présentées dans Herstory (certaines largement connues, d'autres inconnues), où l'on peut trouver des informations et des monuments à leur sujet à Athènes. Ces femmes sont présentées ci-dessous.

Sappho (630-570 BC) poète lyrique grecque. Outre les sculptures à son effigie à Lesbos, une statue en laiton la représente à la Fondation culturelle Onassis, à Athènes.

Manto Mavrogenous, l'héroïne grecque de 1821. Aujourd'hui, un buste de Manto Mavrogenous se trouve au Pedion tou Areos, à Athènes.

Katina Paxinou, la première femme non américaine à remporter un Oscar. Son musée et ses archives sont situés dans le manoir Eynardos, 20 rue Agios Konstantinos et 52 rue Menandrou, dans le centre d'Athènes.

Antigoni Metaxa-Krontira, la créatrice du théâtre grec pour enfants. Après sa mort, une plaque de marbre commémore sa mémoire dans le parc situé en face de la maternité « Elena Venizelos ».

Opi Zouni, une artiste grecque. Aujourd'hui, un grand nombre de ses peintures se trouvent à la Galerie nationale grecque d'Athènes.

Roza Imvrioti, l'enseignante pionnière. L'école qu'elle a fondée porte toujours son nom en hommage à sa contribution et à son travail dans le domaine de l'éducation spécialisée. Elle se trouve à Kaisariani, à Athènes.

Lela karagianni, la première combattante grecque de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, un buste en marbre lui est consacré sur la place Exarchia à Athènes. Sa maison et la base de son mouvement de résistance à Plateia Amerikis sont également considérées comme des monuments historiques nécessitant une protection spéciale.

Kalliroy Paren, la première féministe grecque. Aujourd'hui, un buste en marbre à son effigie se trouve dans le premier cimetière d'Athènes.

Melina Mercouri, la déesse grecque. Aujourd'hui, il existe une fondation culturelle en son honneur qui se trouve à Polignotou 11, au centre d'Athènes, et un buste à son effigie dans l'avenue Amalias et Dionysos Areopagitou à Plaka, Athènes.

Tzeni Karezi, une actrice de talent. Aujourd'hui, le théâtre « Tzeni Karezi » porte son nom. En 1992, elle a également créé la fondation « Tzeni Karezi », qui offre gratuitement des soins palliatifs aux patients atteints de cancer.

6.5. Empreinte des femmes à Sofia, Bulgarie

L'empreinte féminine dans l'histoire de Sofia a été façonnée par de nombreuses femmes remarquables qui ont apporté une contribution significative à la ville et son développement. Voici quelques figures féminines historiques associées à Sofia.

Rayna Knyaginya (1856-1917). Enseignante, infirmière et révolutionnaire, célèbre pour avoir cousu le drapeau du soulèvement d'avril 1876, qu'elle a brandi avec d'autres combattant·e-s de la liberté. Lorsque le soulèvement a été brutalement écrasé par les troupes ottomanes,

elle a été capturée, violée, molestée et battue pendant plus d'un mois en prison. Tout en recevant une éducation à l'étranger, elle a organisé l'éducation de 32 orphelin·e·s de sa ville natale, dont son jeune frère, par l'intermédiaire d'un comité de charité féminin.

Ekaterina Karavelova (1860-1947). Éducatrice, traductrice, écrivaine, publiciste, suffragette et militante des droits de la femme bien connue. Elle a également joué un rôle actif dans la protection de la population juive bulgare contre la déportation dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Ekaterina a également été longtemps présidente de l'Union des femmes écrivaines bulgares, créée à son initiative. Elle a représenté la Bulgarie au quatrième congrès de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté en 1924 à Washington, aux États-Unis. Elle est la fondatrice de l'organisation culturelle féminine Maika (Mère) et sa présidente de 1899 à 1929. Enseignante, Ekaterina a très tôt participé au débat sur l'éducation des femmes et le statut des enseignantes.

Elisaveta Bagryana (1893-1991). Poète bulgare de premier plan qui a vécu à Sofia pendant une grande partie de sa vie. Elle est considérée comme l'une des poètes bulgares les plus importantes, souvent appelée « la première dame de la littérature féminine bulgare ». Elisaveta a été nommée trois fois pour le prix Nobel de littérature et a apporté une contribution substantielle au patrimoine littéraire du pays.

Yana Yazova (1912-1974). Écrivaine et intellectuelle du XX^{ème} siècle. Sa poésie a été traduite en espéranto, en tchèque, en serbe et en ukrainien. Elle a beaucoup voyagé en Europe et au Moyen-Orient et a également écrit sur ses voyages. Son roman historique Alexandre de Macédoine, la trilogie Balkans et le roman anticommuniste Salt Gulf ont été publiés après sa mort.

Mara Belcheva (1868-1937). Poète, enseignante, traductrice et philologue. Elle a publié trois recueils de poésie : « Footsteps on the Threshold », 1918, « Sonnets », 1926, et « Selected Songs », 1931. Mara a publié en 1925 une biographie de son compagnon, le poète Pencho Slaveykov, aujourd'hui décédé. Elle a également traduit en bulgare Thus Spoke Zarathustra de Friedrich Nietzsche et Die versunkene Glocke de Gerhart Hauptmann.

Anastasia Dimitrova (1815-1894). La première femme enseignante en Bulgarie. En 1839, elle a fondé la première école de filles bulgare, jetant ainsi les bases de l'éducation moderne dans le pays et conquérant la place des femmes dans l'éducation.

Anna Karima (1871-1949). Écrivaine, traductrice, éditrice et journaliste, suffragette et militante des droits de la femme. En 1897, elle a fondé l'Association éducative des femmes, appelée « Conscious », grâce à laquelle Anna, par ses lettres constantes au gouvernement, a réussi à le convaincre d'autoriser les femmes à étudier à l'université en 1901. Anna a également fondé l'Union des femmes bulgares et organisé le premier congrès des organisations féministes. Tout au long de sa vie, elle n'a cessé de traduire et d'écrire ses propres documents, tous axés sur des sujets féminins - de l'éducation des enfants à l'opposition aux mariages arrangés, en passant par l'expression libre de ses émotions - ses œuvres remettent en question les conceptions traditionnelles de l'époque, combattent les stéréotypes et influencent l'attitude des femmes.

Elena Markova-Bosilkova (1894-1971). La première femme architecte bulgare.

Teodora Peykova (1892-1972). Écrivaine, éditrice et mondaine, elle a fondé le magazine féminin « Economy and household », qui a été publié pendant 25 ans. Grâce à ce magazine, Teodora a diffusé les goûts et les idées européens dans tout le pays et l'a utilisé pour informer les femmes sur différentes questions sociales ou sur des inventions réalisées par d'autres femmes, pour proposer des recettes et des conseils médicaux, des régimes amaigrissants, des revues de presse, des conseils familiaux, des conseils sur l'éducation des enfants, la mode, des événements historiques, la gymnastique, des reportages de Paris et d'autres villes, des publicités, des cours de couture, de broderie, de travaux à l'aiguille, etc. Elle est également la première femme bulgare à avoir appris à conduire la voiture de son mari.

Konstantsa Lyapcheva (1887-1944). Mondaine, impliquée dans des activités caritatives en faveur des enfants défavorisés (réfugié·e·s, orphelin·e·s, etc.). Dans les années 1930, elle a été la première femme à s'engager activement dans des questions telles que la traite des êtres humains, la violence domestique et la protection de l'enfance. Elle a présidé l'Union pour la protection des enfants de Bulgarie jusqu'à la fin. Elle était membre de presque toutes les autres organisations caritatives de Sofia, et dans beaucoup d'entre elles, elle faisait partie de l'organe de direction. Il n'y a aucun domaine de l'aide sociale auquel elle n'ait pas participé.

Grâce à Konstanza, les activités d'élevage et d'éducation des enfants sont devenues un sujet de droit et ont bénéficié d'une protection législative, et la maternité a été reconnue comme une fonction sociale extrêmement importante. C'est à son initiative qu'en 1927, le 1^{er} juin a été célébré pour la première fois comme la Journée de l'enfant. Elle a fondé les premiers foyers d'accueil pour les enfants en détresse, pour la formation des travailleurs sociaux, des colonies de vacances et des terrains de jeux.

Elisaveta Konsulova-Vazova (1881-1965). L'une des premières femmes artistes professionnelles en Bulgarie, la première femme bulgare à peindre une figure nue à l'École nationale de peinture et la première femme à organiser une exposition individuelle. Elisaveta décrit ses idées féministes révolutionnaires concernant l'éducation des enfants dans un livre sur l'éducation – « Livre pour les jeunes mères ». Elle est l'une des fondatrices du théâtre de marionnettes et la première rédactrice en chef du magazine « Home and World ».

Elizaveta Karamihailova (1897-1968). Première femme physicienne nucléaire du pays, elle a mis en place les premiers cours pratiques de physique des particules en Bulgarie et a été la première femme à occuper un poste de professeure dans le pays. Elizaveta a obtenu un doctorat en physique et en mathématiques à Vienne et a été nommée professeure d'atomistique expérimentale et de radioactivité à l'université de Sofia en 1939. Elle a fondé le laboratoire de radioactivité à l'Institut de physique de l'Académie bulgare des sciences.

Il est important de noter que certains des lieux liés aux femmes de cette liste ne sont plus conservés ou ne sont pas connus en détail (avec un emplacement spécifique) en raison de l'absence substantielle de documents sur l'histoire des femmes. Malgré leur absence dans les manuels d'histoire, qui donne à tort l'impression que les femmes n'ont pas contribué au développement de la société bulgare, toutes ces figures historiques ont laissé un impact durable sur la culture, la politique et la vie intellectuelle de Sofia. Leurs réalisations doivent continuer à être rappelées et célébrées dans l'histoire et le patrimoine de la ville.

6.6. Empreinte des femmes dans la région de Velenje et Savinjsko-Šaleška, Slovénie

Les recherches documentaires et les groupes de discussion ont permis d'identifier les figures féminines suivantes.

À Velenje :

Jelka Reichman (1926-2017) était une peintre et illustratrice slovène née à Velenje. Elle est surtout connue pour ses illustrations de livres pour enfants, dont beaucoup sont devenus des classiques de la littérature enfantine slovène.

Zofka Kveder (1878-1926) est une écrivaine et féministe née à Velenje. Pionnière de la littérature féministe slovène, elle est connue pour ses romans, ses nouvelles et ses essais.

Ljudmila Novak (born 1959) est une femme politique slovène qui a été maire de Velenje de 1994 à 1998. Elle a également été membre du Parlement slovène et présidente du Parti démocratique slovène de 2000 à 2013.

Herma Groznik (1940-2022). Tout au long de sa vie, Herma a joué un rôle très actif dans l'organisation de la communauté locale. C'était une enseignante qui aimait s'impliquer dans de nombreuses activités, mais elle avait un amour particulier pour le scoutisme et sa contribution dans ce domaine a été vraiment importante. Beaucoup s'accordent à dire que c'est à elle que revient le mérite d'avoir intégré le scoutisme dans toutes les écoles primaires de Velenje. En 2005, Hermina Groznik a reçu une haute distinction municipale - les armoiries de la municipalité de Velenje - pour sa contribution significative à la communauté locale.

Antonija Strnad (1873–1950) - sage-femme, a aidé à la naissance d'environ 4 000 bébés au cours de sa vie professionnelle.

A miner's wife - rôle fictif

À Celje:

Alma Karlin (1889-1950) est une écrivaine, voyageuse et polyglotte slovène née à Celje. Elle a beaucoup voyagé à travers le monde et a écrit plusieurs livres sur ses expériences,

notamment « Globetrotting Through Siberia and Central Asia » et « In the Land of Silent People ».

Franja Bojc Bidovec (1913-1944) était une infirmière slovène qui travaillait dans un hôpital secret dans les montagnes près de Celje pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a aidé à soigner les combattants partisans blessés et a sauvé la vie de nombreuses personnes malgré la menace constante d'être découverte et capturée par les forces d'occupation.

Lili Novy (1885-1958) est une poétesse, traductrice et féministe slovène née à Celje. Figure de proue de la littérature féministe slovène, elle était connue pour ses poèmes, ses essais et ses traductions d'œuvres d'autres écrivain·e·s.

Ces femmes, connues ou moins connues, ont laissé leur empreinte dans différents domaines d'intérêt à Velenje et Celje, contribuant au patrimoine culturel et intellectuel de leurs villes respectives et de la société slovène dans son ensemble.

6.7. Women's footprint in Vilnius, Lithuania

La ville de Vilnius compte 2971 rues, dont 42 portent des prénoms et des noms de femmes honorables ou de personnages historiques féminins³⁶. Il y a 715 plaques commémoratives, sculptures, monuments et autres objets artistiques installés dans la ville de Vilnius. 377 d'entre elles sont installées à la mémoire de personnes célèbres (certaines d'entre elles ont quelques objets commémoratifs dans différents endroits de la ville). 22 plaques commémoratives, sculptures et monuments sont consacrés à des femmes célèbres (écrivaines, artistes, scientifiques, sauveuses de Juifs, résistantes, grande-duchesse, etc.)

Les chapitres suivants décrivent brièvement dix femmes qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire de la ville de Vilnius et qui étaient célèbres non seulement en Lituanie, mais aussi dans le monde entier. Elles ont toutes été actives au cours du XX^{ème} siècle. Leur mémoire est commémorée en divers endroits de la ville de Vilnius par le nom des rues, des monuments, des sculptures et/ou des plaques commémoratives.

³⁶ Extrait de Vilnius DNA, <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/streets>

Marija Alseikaitė-Gimbutienė (1921-1994) était une archéologue lituanienne, pionnière de l'archéomythologie au XX^{ème} siècle. Elle a collaboré à diverses publications et encyclopédies archéologiques, participé à des conférences scientifiques, écrit et publié des ouvrages sur l'archéologie et l'archéomythologie. Elle a principalement étudié l'Europe post-paléolithique. C'était également une conférencière de longue date et une professeure³⁷.

Marija Horodničienė (1904-1975) était une ophtalmologue lituanienne du XX^{ème} siècle. Elle a beaucoup œuvré dans le domaine du traitement et de la prévention de la cécité. Elle a longtemps enseigné à l'université de Vilnius. En 1999, elle a reçu le prix de la Croix du Sauveur de la vie.

Jurga Ivanauskaitė (1961-2007) était une écrivaine et artiste lituanienne des XX^{ème} et XXI^{ème} siècles. Elle a écrit de nombreuses nouvelles, des romans et des ouvrages non romanesques. Elle a également écrit des poèmes, des essais, des livres pour enfants, des livres illustrés. Elle a écrit des articles sur la liberté tibétaine, les religions, le féminisme, la politique et d'autres thèmes³⁸.

Marcelė Kubiliūtė (1898-1963) était une personnalité publique lituanienne, active dans les domaines de la presse, de l'éducation et de l'armée. Elle est la seule femme lituanienne à avoir reçu tous les principaux ordres lituaniens³⁹.

Aldona Liobytė-Paškevičianė (1915-1985) était une écrivaine pour enfants et traductrice de Vilnius. Ses contes de fées, ses pièces de théâtre et ses traductions ont permis aux enfants lituaniens de découvrir à la fois la sagesse populaire lituanienne et les classiques de la littérature enfantine du monde entier. C'est l'essence même de sa résistance à l'occupation soviétique : par ses œuvres et ses traductions, Liobytė a aidé les enfants à devenir des adultes intelligents, indépendants et dotés d'un esprit critique.⁴⁰

³⁷ Marija Gimbutas, Vilnius DNA, <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/C12D2744-7EF5-40DA-B2EF-3742B05BA575>

³⁸ Jurga Ivanauskaitė, Vilnius DNA, <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/6DC81B50-4E3B-4D7D-A0A6-EB6760A59BF2>

³⁹ « Marcelė Kubiliūtė », Wikipédia, https://en.wikipedia.org/wiki/Marcel%C4%97_Kubili%C5%ABt%C4%97

⁴⁰ Extrait de : <https://mokomesapie.lt/en/100/aldona-liobyte-classic-childrens-literature-and-the-resistance-can-fairy-tales-destroy-the-regime/>

Meilė Lukšienė (1913-2009) était une chercheuse en littérature, pédagogue, experte en éducation. Elle a été membre du groupe d'initiative « Sajūdis » du Mouvement de réorganisation de la Lituanie et pionnière de la réforme de l'enseignement en Lituanie, tant au niveau national qu'international.⁴¹

Ieva Simonaitytė (1897-1978) était une écrivaine et l'auteure de récits autobiographiques et de romans. Elle dépeint la vie quotidienne et les destins exceptionnels des « lietuvninkai » - Lituanais de Lituanie mineure. Son roman *Aukštųjų Šimonių likimas* (Le destin des Šimoniai d'Aukštėji), 1935 a été salué par la critique.⁴²

Šatrijos Ragana (1877-1930). Šatrijos Ragana est le nom de plume de Marija Pečkauskaitė, une écrivaine et éducatrice lituanienne humaniste et romantique. Pečkauskaitė fut l'une des premières à créer des personnages profonds et complexes, analysant non seulement leur psychologie mais aussi leur spiritualité. Elle a également participé au premier congrès des femmes lituanaises et en a été élue vice-présidente.⁴³

Ona Šimaitė (1894-1970) était bibliothécaire à l'université de Vilnius. Elle a utilisé sa position pour aider et sauver les Juif·ve·s du ghetto de Vilnius. Entrant dans le ghetto sous le prétexte de récupérer les livres de bibliothèque des étudiant·e·s juif·ve·s de l'université, elle fait entrer clandestinement de la nourriture et d'autres provisions et fait sortir clandestinement des documents littéraires et historiques. En 1944, les nazis ont arrêté et torturé Šimaitė. Elle est ensuite déportée à Dachau, puis transférée dans un camp de concentration dans le sud de la France. Après la libération du camp par les Alliés, Šimaitė est restée en France, travaillant comme bibliothécaire, à l'exception d'une période de 1953 à 1956 passée en Israël. Le 15 mars 1966, l'organisation israélienne *Yad Vashem* a reconnu Šimaitė comme « Juste parmi les Nations », en plantant un arbre en son honneur. Šimaitė est décédée en 1970 en région parisienne et, à sa demande, son corps a été donné à la science.⁴⁴

Eugenija Šimkūnaitė (1920-1996). Pharmacienne, herboriste et ethnographe lituanienne, docteure habilitée en biomédecine et en biologie du XX^{ème} siècle. Elle s'est engagée dans des

⁴¹ « Meilės Lukšienės metai », https://ml100.ugdome.lt/?page_id=69

⁴² « Ieva Simonaitytė », *Antologija*, <http://antologija.lt/author/ieva-simonaityte?lang=en>

⁴³ « Šatrijos Ragana », Wikipédia, https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0atrijos_Ragana

⁴⁴ « Ona Šimaitė », Wikipédia, https://en.wikipedia.org/wiki/Ona_%C5%A0imait%C4%97

activités pharmacologiques, a travaillé à l'Institut de biologie, à l'Office pharmaceutique du ministère de la santé. Elle a effectué des recherches sur les habitats des plantes médicinales, a recueilli le folklore, a organisé des concours de cueillette de plantes médicinales pour les étudiant·e·s. Elle a écrit des livres sur les plantes médicinales, publié des articles scientifiques et de vulgarisation scientifique dans divers magazines⁴⁵.

6.8. Empreinte des femmes à Lecco, Italie

La ville de Lecco, située dans la région de Lombardie, possède une histoire riche et fascinante qui s'étend sur une longue période. La diffusion des modèles historiques de Lecco peut se faire par le biais de différentes initiatives et ressources : musées et sites historiques, itinéraires thématiques, événements culturels et reconstitutions historiques, collaborations avec les écoles et les institutions éducatives, projets de conservation et de restauration, initiatives numériques, expositions d'art et photographies. L'objectif est de créer un environnement dans lequel le passé de Lecco est valorisé et apprécié comme une ressource précieuse pour le présent et l'avenir de la ville.

L'absence ou la représentation limitée des figures féminines dans l'histoire de la Lombardie (et dans l'histoire en général) est un problème courant qui reflète une tendance historique plus large à sous-estimer ou à ignorer les contributions des femmes. Ce phénomène peut être attribué à différents facteurs, tels que les stéréotypes de genre, l'accès historiquement limité à l'éducation et aux opportunités, et la narration sélective.

Par conséquent, dans le territoire spécifique de la Vallée San Martino et de la province de Lecco, qui fait l'objet de cette recherche, il y a un manque total de connaissances sur les figures féminines locales. Cette absence se traduit également par un manque généralisé de rues, de monuments, de places et d'édifices dédiés aux femmes.

Cependant, des recherches approfondies ont permis d'identifier des femmes qui, à différents moments de l'histoire, ont contribué à la création de l'histoire de Lecco. Parmi elles, on peut citer les suivantes :

⁴⁵ « Eugenija Šimkūnaitė », Vilinius DNA, <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/F560B367-4A2C-4120-A74D-2DCFD9E18A1D>

Antonia Pozzi (1912-1938), une poète et écrivaine qui, à travers ses œuvres, a transmis son amour de la nature et du lac de Côme.

Antonietta Nava (1912-2005) était une enseignante et directrice d'école pendant 46 ans, elle a également été vice-maire et conseillère municipale.

Elena Gandolfi (1945-2003) était professeur de langues et chercheuse dans le domaine des adoptions internationales, qui a publié quelques travaux de recherche. En tant que présidente du CIAI (Centre italien pour les adoptions internationales), elle a travaillé au niveau national et international pour promouvoir les accords bilatéraux entre les gouvernements et améliorer la législation en matière d'adoption.

Piera Badoni (1912-1989) était une poétesse fortement liée à la ville de Lecco, associée à d'importantes personnalités littéraires et intellectuelles italiennes.

Carla Acquistapace (1918-2008) était membre du parti communiste, elle participe activement à la diffusion de la propagande antifasciste et de documents de presse clandestins par l'intermédiaire des groupes de défense des femmes.

Zaira Spreafico (1920-2004) a été infirmière bénévole de la Croix-Rouge dans des hôpitaux militaires et s'est consacrée à l'« Opera di don Luigi Monza », s'occupant d'enfants abandonné·e·s après la guerre, d'orphelin·e·s et d'enfants d'exécuté·e·s et de prisonnier·ère·s politiques.

Gabriella Zanini (1921-2010) a créé le premier service pour les patient·e·s cancéreux·ses en phase terminale dans la région de Lecco, en fondant l'association ACMT qui se consacre à l'assistance aux patient·e·s en phase terminale.

Bien que la recherche ait mis en évidence la présence de figures féminines historiques qui ont marqué le territoire de Lecco, aucune rue, aucune route, aucune place, aucun monument ne leur est dédié. En outre, les citoyens et citoyennes locaux·ales ignorent l'existence de ces femmes et, lorsqu'on leur demande de penser à des figures féminines historiques de Lecco, seule Lucia Mondella, personnage fictif du roman historique d'Alessandro Manzoni « I Promessi Sposi » (Les fiancés), qui se déroule sur le territoire de Lecco, est mentionnée.

7. Stratégies locales autour des villes européennes

7.1. Espagne

En ce qui concerne les stratégies locales de promotion de l'histoire des femmes, l'Institut municipal de l'éducation de la ville de Salamanque a créé un livret d'accompagnement pour connaître l'histoire des femmes de Salamanque et une carte des itinéraires où se trouvent ces femmes, que ce soit dans les rues, les monuments ou les places.

En outre, le conseil municipal de Salamanque a mis en place différents ateliers pour la promotion des femmes dans l'histoire de Salamanque, en mettant l'accent sur des sujets tels que les femmes de Vaquean parmi les armées d'invasion, les femmes parmi les monarques : Reines, épouses, princesses et amantes, femmes universitaires : Beatriz de Galindo, Lucía de Medrano, Teresa de Jesús, Dolores Cebrían, Feliciano Enríquez, Carmen Martín Gaité, Matilde Cherner et les femmes dans les médaillons de la place de Salamanque.

La mairie de Salamanque, en collaboration avec *Turismo de Salamanca*, organise une série de visites guidées tout au long du mois de mai. Il s'agit de visites gratuites destinées à mettre en lumière le rôle important de certaines femmes dans l'histoire et le patrimoine de la ville, ce qu'ils appellent « Salamanque avec une voix de femme ». Cette visite est réalisée pour donner de la visibilité aux femmes importantes dans l'histoire de Salamanque, de la Casa de la Mujer Clara Campoamor et de son école de l'égalité.

Le site web du conseil municipal de Salamanque fournit également des informations accessibles sur des figures importantes de la ville, telles que Sainte Thérèse de Jésus (<https://salamanca.es/es/productos-turisticos/huellas-de-teresa>). L'organisation organise des concours pour rendre les femmes plus visibles, comme le concours de graffitis et de peintures murales « Pour l'égalité » (<http://www.familiaeigualdad.aytosalamanca.es/es/mujer/concursosycertamenes/concursos/Graffitis.html>).

D'autre part, l'ouverture de la Casa de la Mujer « Clara Campoamor » par le conseil municipal montre sa priorité dans la lutte pour l'égalité et les droits de toutes les femmes.

De même, l'office du tourisme de Salamanque propose différents itinéraires, dont la Huella de Santa Teresa, une femme qui a contribué à l'histoire de Salamanque par son esprit d'entreprise, ses qualités littéraires, sa spiritualité et ses valeurs réformistes.

À Salamanque, plusieurs expositions ont été organisées, comme celle qui s'est tenue à la bibliothèque municipale Torrente Ballester les 10 et 29 mai 2020, intitulée « Les femmes qui changent l'histoire », réalisée par l'artiste Pilar Vega Pérez, au moyen d'un collage des visages de 37 combattantes, artistes, vindicatives, avant-gardistes, pionnières et femmes oubliées.

De même, l'Université de Salamanque, la Mairie, la Junta de Castilla y León et les associations IDArte et Mujeres dos Rombos ont présenté le projet « Rostros del Olvido », un projet qui rend visible les femmes qui ont étudié à l'Université de Salamanque tout au long de son histoire et qui ont accompli un travail important, mais qui ont été injustement laissées dans l'ombre.

Au niveau de la communauté de Castilla y León, il existe diverses associations qui, dans l'intérêt commun des femmes, s'organisent pour rendre visible le travail des femmes dans la communauté, comme l'association APFCyL, chargée de rendre les femmes visibles dans les médias de Castilla y León.

7.2. France (Martinique)

En Martinique, plusieurs historien·ne·s et organisations travaillent à la diffusion d'une histoire équilibrée entre les genres. Par exemple, *l'Union des Femmes de Martinique* (UFM), première organisation féministe de la Caraïbe, fondée par Jane Léro. Au départ, il s'agissait d'une extension locale de *l'Union des Femmes Françaises*, un mouvement initié par des femmes résistantes pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'UFM a pour mission de défendre et de promouvoir les droits des femmes afin de construire une société d'égalité entre les femmes et les hommes en Martinique. L'UFM travaille notamment à faire connaître les femmes dans l'histoire de la Martinique et, plus largement, dans la Caraïbe et dans le monde, car, comme elles l'expliquent, elles sont « convaincues que l'histoire est essentielle à la connaissance de soi, et plus encore à la connaissance de l'histoire des femmes ». Pour ce faire, elles travaillent à la valorisation de toute une série de femmes, comme les charbonnières de Fort-de-France, ou celles qui ont porté diverses causes au sein des

mouvements sociaux. L'UFM propose également plusieurs expositions itinérantes et des ateliers destinés au grand public. Ce format très court et dynamique est une première approche qui permet de sensibiliser aux représentations sociales, aux réalités méconnues, de clarifier certains concepts, etc. L'association propose également des formations pour aider à la sensibilisation et au développement des compétences.

Il y a aussi *LimièKilti*, une structure culturelle qui propose des services alliant histoire, culture et numérique pour les professionnels publics et/ou privés. Mélody MOUTAMALLE, sa fondatrice, travaille actuellement sur un projet d'insertion mêlant histoire, patrimoine et art. Elle a également participé à la création de circuits touristiques, de fresques murales et d'expositions. Une frise chronologique de l'histoire de la Martinique a également été créée, et elle aimerait faire de même mais sous forme de mini-frises thématiques (sur l'histoire des femmes, sur l'histoire des mouvements sociaux, etc.)

Culture Égalité (CE), est une association féministe basée en Martinique qui contribue à la construction d'une société basée sur l'égalité des sexes, la diversité et la solidarité. L'association s'adresse à toutes les femmes pour les aider à défendre leurs droits et à être libres, indépendantes et solidaires. Parmi ses objectifs, il y a la volonté de rendre visible l'héritage des femmes et leur contribution au développement social, politique, économique et culturel de notre société.

D'autres personnalités, organisations et historien-ne-s souhaitent également contribuer à la valorisation des femmes dans l'histoire et à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.

7.3. Chypre

La communauté locale de Nicosie, à Chypre, adopte diverses approches pour préserver et partager son histoire, notamment en entretenant des sites patrimoniaux, en organisant des visites historiques et des événements culturels. Toutefois, un examen plus approfondi révèle un manque de représentation des femmes dans ces récits historiques. Il vaut la peine d'explorer les histoires des femmes associées à ces lieux. Par exemple, Maria Iacovou,

professeure d'archéologie à l'université de Chypre, a considérablement amélioré notre compréhension de l'ancienne Chypre, démontrant ainsi le potentiel de telles explorations.

Nicosie accueille d'importantes institutions culturelles, telles que le musée municipal Leventis de Nicosie et le musée de Chypre. Ces établissements jouent un rôle crucial dans la sauvegarde et la diffusion de l'histoire de la ville. Cependant, il est nécessaire d'évaluer la manière dont ils présentent les contributions des femmes dans ce récit historique.

Nicosie s'enorgueillit d'une collection variée de sites historiques et culturels qui témoignent du riche passé de la ville. Des sites notables comme les murs vénitiens, la porte de Famagouste et le palais de l'archevêque sont des rappels tangibles de l'histoire de Nicosie. Néanmoins, ces sites présentent souvent des histoires centrées de manière disproportionnée sur des figures masculines, laissant les contributions des femmes à l'arrière-plan.

Prenons l'exemple de Maria Iacovou, professeure d'archéologie à l'université de Chypre. Ses travaux ont considérablement élargi notre connaissance de l'ancienne Chypre. Cependant, dans quelle mesure ses réalisations sont-elles connues des habitant·e·s de Nicosie et des visiteurs ? À quelle fréquence ses contributions sont-elles mises en valeur dans le cadre de visites ou d'expositions ? Bien que ces sites offrent un aperçu de l'histoire de la ville, ils peuvent involontairement perpétuer une perspective limitée et sexiste s'ils n'incluent pas les histoires des femmes.

Pour remédier à ce déséquilibre, il est nécessaire de réévaluer les méthodes employées pour promouvoir l'histoire de Nicosie. Il pourrait s'agir de concevoir des visites guidées qui mettent l'accent sur les contributions des femmes ou d'organiser des expositions consacrées spécifiquement au rôle des femmes dans l'histoire de Nicosie. Ces stratégies pourraient contribuer à une représentation plus équilibrée des sexes dans le récit historique de la ville et, par conséquent, permettre aux filles et aux femmes d'accéder à l'égalité des sexes.

Lors de la mise en œuvre de ces mesures, il est essentiel qu'elles bénéficient d'une visibilité appropriée. En particulier, il est essentiel que les résident·e·s locaux·ales apprennent à connaître l'histoire de Chypre. En outre, lorsque de nouvelles découvertes historiques apparaissent, leur diffusion dans les médias peut garantir une prise de conscience et une reconnaissance étendues, reconnaissant en fin de compte les efforts de personnes diligentes.

La présence de femmes à ces postes importants devrait servir d'exemple à suivre dans divers domaines.

7.4. Grèce

La Grèce et sa capitale Athènes ont une histoire riche qui remonte à des milliers d'années et qui est accessible à tous et toutes les citoyen·ne·s jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs sites archéologiques et musées sont situés au centre de la ville, comme l'Acropole, le musée archéologique national, le musée de l'Acropole, etc. La diffusion de l'histoire passe également par des visites guidées par des expert·e·s-guides qui donnent un aperçu de la signification et des histoires qui se cachent derrière chaque site. Les institutions culturelles privées et publiques, telles que le musée byzantin et chrétien et le musée Benaki, qui exposent des objets historiques et des œuvres d'art en rapport avec l'histoire de la ville, sont également très importantes. Enfin, il existe plusieurs plateformes numériques en Grèce et à Athènes, qui diffusent des informations historiques sur différentes périodes et zones géographiques. Les archives en ligne, les visites virtuelles et les sites web interactifs permettent aux personnes du monde entier d'explorer l'histoire de la Grèce et d'Athènes.

Plus précisément, au niveau régional, et en fonction de l'histoire locale de chaque région de Grèce, les municipalités organisent des événements et des festivals pour célébrer les anniversaires historiques et les contributions ou sacrifices des populations locales. Cependant, les contributions et les perspectives des femmes ont souvent été sous-représentées dans les récits historiques traditionnels, de sorte que la plupart des événements et des festivals n'intègrent pas la perspective de genre. Lorsque ces célébrations concernent les femmes, elles sont le plus souvent consacrées aux sacrifices et aux combats extraordinaires des femmes, pendant la guerre d'indépendance grecque (1821) ou la Seconde Guerre mondiale. Il semble que malgré la richesse de l'histoire de la Grèce et la variété des lieux historiques et des musées, il n'existe pas de stratégie établie et spécifique pour la promotion d'une représentation égale des hommes et des femmes dans l'histoire. Le plus souvent, la représentation des femmes relève de l'initiative d'institutions, d'organisations et de parties prenantes locales.

Malgré cette situation, de nombreuses mesures ont été prises récemment pour améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est souvent promue par la représentation des sexes dans l'histoire. Les municipalités sont tenues d'avoir des comités d'égalité des sexes qui agissent dans ce sens. Récemment, la municipalité de Dirfya-Messapia, en Eubée, a pris une telle mesure en organisant un événement dédié aux femmes qui ont changé l'histoire moderne par leur travail. Les musées, les sites historiques et les institutions culturelles en Grèce se sont efforcés d'inclure des expositions et des présentations qui mettent en lumière les contributions des femmes tout au long de l'histoire, dans divers domaines, tels que la politique, l'art, la science et les mouvements sociaux.

7.5. Bulgarie

Aucune information publique sur les stratégies locales de promotion d'une histoire équilibrée entre les sexes n'a été trouvée aux fins du présent rapport. Les thèmes du « genre » ou des « femmes » sont absents du programme scolaire pour les élèves du secondaire. Ces sujets sont également absents des plans d'action stratégiques municipaux et des plans de développement stratégique.

En outre, le terme « genre » est entré dans la langue bulgare avec une connotation négative, principalement en raison de la rhétorique ciblée de la droite contre la Convention d'Istanbul, qui a conduit à une mauvaise perception du terme par le grand public. En 2018, la Bulgarie est devenue le premier pays à refuser de ratifier le document et a créé un dangereux précédent par son inaction à l'égard des femmes en danger. Le sujet est toujours d'actualité, surtout si l'on considère le nombre croissant de cas de violence fondée sur le genre dans le pays au cours des dernières années.

7.6. Slovénie

Les pratiques de diffusion d'une histoire équilibrée du point de vue du genre sont très limitées. L'initiative de diffuser une histoire équilibrée entre les hommes et les femmes s'appuie sur les difficultés rencontrées dans la recherche et la reconnaissance des contributions historiques des femmes, qui découlent d'un manque de documentation et de

récits. La sous-représentation flagrante des femmes dans les noms de rue de la ville a été l'une des préoccupations, ce qui a incité à proposer des noms féminins.

Il est nécessaire de souligner le rôle essentiel des femmes, en particulier des femmes des mines, dans l'histoire de Velenje, en plaidant pour la reconnaissance et la célébration de leurs contributions. Il est essentiel de s'attaquer aux préjugés historiques liés au genre, et des initiatives éducatives devraient être mises en œuvre pour combler le fossé des connaissances, en veillant à ce que les histoires des hommes et des femmes soient également célébrées et mémorisées dans le récit historique de Velenje.

À Velenje, la ville met fortement l'accent sur la promotion de l'histoire de la ville et de son patrimoine industriel. Les pratiques de la ville en matière de diffusion de modèles historiques comprennent le musée de Velenje, qui présente l'histoire de la ville et de son industrie minière, et le château de Velenje, qui abrite un musée d'histoire locale. La ville accueille également des événements culturels et historiques réguliers, notamment le festival de Velenje, qui propose une série d'événements culturels et artistiques, et le festival du patrimoine industriel, qui célèbre le passé industriel de la ville.

La ville voisine de Celje a une approche plus diversifiée de la diffusion des modèles historiques. Si la ville se concentre également sur la promotion de son histoire, elle met aussi l'accent sur l'importance du patrimoine culturel et de l'art. Les pratiques de la ville en matière de diffusion des modèles historiques comprennent le musée régional de Celje, qui présente l'histoire de la ville et de la région au sens large, et la galerie d'art contemporain de Celje, qui présente des expositions d'art contemporain. La ville accueille également des manifestations culturelles régulières, notamment le Festival international des enfants de Celje et les Journées de la poésie et du vin, qui célèbrent la poésie et le vin de la région.

Si les femmes étaient auparavant négligées dans la représentation des étapes importantes de l'histoire de la ville, ce n'est plus le cas aujourd'hui. À Velenje, plusieurs femmes ont reçu une plaque de la municipalité de Velenje pour leur contribution à l'amélioration de la vie des citoyens. Par exemple, la conservatrice de l'année, qui a essayé d'introduire la culture artistique à Velenje, la scoute, qui a développé la mentalité du scoutisme à Velenje, les politiciennes qui ont été ministres, et bien sûr de nombreuses sportives. Chaque année, Velenje accueille également le plus grand festival pour enfants, dédié à une jeune fille (bien

que fictive), appelé « Pikin festival » (Pippi Långstrump), qui souligne que les femmes sont capables de tout ce qu'elles désirent.

7.7. Lituanie

Les informations sur les pratiques de diffusion de l'histoire équilibrée entre les femmes et les hommes à Vilnius sont fragmentées en raison de la grande autonomie des administrations municipales lituanaises et d'autres entités dans la mise en œuvre d'initiatives éducatives et/ou culturelles. Les institutions publiques créées par les administrations municipales (telles que les écoles publiques, les bibliothèques, les musées, les centres culturels, etc.) peuvent mener de manière indépendante des initiatives locales à petite échelle pour promouvoir une histoire équilibrée entre les femmes et les hommes, par exemple en organisant des expositions, des conférences publiques, des visites et d'autres activités. Ces initiatives sont également soutenues par des efforts et des initiatives privés.

Récemment, les expositions consacrées à des femmes illustres, à leur travail et à leur contribution à l'histoire de la Lituanie se sont multipliées. Parmi celles-ci, il y a par exemple une exposition dédiée à l'artiste née en Lituanie, Aleksandra Kasuba, ainsi qu'une exposition spéciale intitulée « Femmes guerrières »⁴⁶, qui raconte l'histoire des femmes guerrières des XIX^{ème} et XX^{ème} siècles. Parallèlement, les visites guidées axées sur les femmes célèbres ayant vécu à Vilnius sont de plus en plus populaires⁴⁷. Parmi de nombreuses capitales européennes, Vilnius se distingue en tant que ville célébrant la journée nationale de l'émancipation. Chaque année, le 17 février, juste après la célébration du jour de l'indépendance nationale le 16, une autre célébration hautement symbolique est organisée pour commémorer un rassemblement tenu à Kaunas ce jour-là en 1918 pour protester contre l'exclusion des femmes parmi les signataires de l'indépendance de la Lituanie⁴⁸.

⁴⁶ « Kovojuusių moterų istorijos parodoje „kovotojos XIX–XX, Kovojo JIE, bet kovojo ir JOS » [L'exposition "Femmes guerrières", L'histoire des guerrières lituanaises des XIX^{ème} et XX^{ème} siècles], Musée national de Lituanie, <https://lnm.lt/renginiai/kovoju-siu-moteru-istorijos-parodoje-kovotojos-xix-xx/>

⁴⁷ D'après Gasiulytė, E., Virginija, Sližauskaite, « Les femmes de Vilnius oubliées de l'histoire seraient désormais des stars d'Instagram », LRT.lt, 2018, <https://madeinvilnius.lt/vilniaus-istorija/vilniaus-miesto-studija/istorijos-pamirstos-vilniaus-moterys-dabar-butu-instagram-zvaigzdemis/>

⁴⁸ Radio et télévision nationales de Lituanie, « Vasario 17-oji – nacionalinė emancipacijos diena: Vilniuje skaitytas manifestas, raginta ratifikuoti Stambulo konvenciją » [Le 17 février est la Journée nationale de l'émancipation :

En ce qui concerne les stratégies locales, il n'existe pas d'informations accessibles au public sur les stratégies locales de promotion d'une histoire équilibrée entre les hommes et les femmes. Les thèmes du « genre » ou des « femmes » sont absents du programme national d'histoire destiné aux élèves du secondaire. Ces thèmes sont également absents des plans d'action stratégiques municipaux et des plans de développement stratégique.

7.8. Italie

En 2022, la ville de Lecco a promu une initiative pour répondre au désir croissant d'action concrète en vue d'un changement effectif. Le mois accueillant la Journée internationale des droits de la femme, la municipalité a proposé de dédier ses salles municipales à des figures féminines liées à l'histoire de la ville et du territoire. Pour ce faire, l'administration municipale a lancé un sondage auprès des citoyen·ne·s, leur permettant d'exprimer leurs préférences parmi neuf femmes importantes.

La décision de dédier les salles municipales à des femmes symboliques du territoire vise à reconnaître la valeur du leadership féminin. Les salles municipales ont été choisies parce qu'elles représentent des lieux de participation, d'où l'engagement de promouvoir et de renforcer le rôle des femmes en tant que protagonistes.

L'initiative visait à reconnaître et à célébrer les contributions historiques des femmes dans la communauté locale et à accroître leur visibilité et leur représentation dans les espaces publics. En donnant aux salles municipales le nom de ces femmes importantes, la ville entendait honorer leur héritage et inspirer les générations actuelles et futures par leurs réalisations et leur impact.

Dès 2020, les jeunes d'*AmbientalMente*, un projet politique civique de Lecco axé sur la durabilité environnementale et sociale, ont donné une voix à la question de l'égalité des genres par le biais d'une action innovante. Les jeunes ont symboliquement changé le nom de trois rues de la ville, en les dédiant à trois femmes éminentes de l'histoire de notre pays. Cette

Lecture du Manifeste à Vilnius, ratification de la Convention d'Istanbul] », LRT.It, 2022, <https://www.lrt.it/mediateka/irasas/2000201449/vasario-17-oji-nacionaline-emancipacijos-diena-vilniuje-skaitytas-manifestas-raginta-ratifikuoti-stambulo-konvencija>

initiative visait à souligner l'importance de l'égalité des genres et le rôle fondamental des femmes, qui est malheureusement souvent sous-estimé ou oublié, même à Lecco.

Un livre intitulé « Lecco, il significato delle vie dalla A alla Z » (Lecco, le sens des rues de A à Z) révèle que, sur l'ensemble des rues, 233 portent le nom d'hommes (dont 18 personnages de « I Promessi Sposi » - « Les fiancés ») et seulement onze rues sont dédiées à des figures féminines (dont six personnages de « I Promessi Sposi »). Dans le cadre d'une enquête, les citoyen·ne·s ont été invité·e·s à choisir trois femmes parmi une liste de dix personnages féminins importants. Les résultats sont les suivants :

- 3^{ème} place - Nilde Iotti, Présidente de la Chambre des députés (1920-1999)
- 2^{nde} place - Francesca (Vera) Ciceri, antifasciste et partisane de Lecco (1904-1988)
- 1^{ère} place - Lea Garofalo, victime de la mafia (1974-2009)

Par le biais d'un flash mob, les jeunes d'*AmbientalMente* ont affiché de nouvelles plaques de rue à côté des anciennes, portant les noms de Lea Garofalo, Vera Ciceri et Nilde Iotti. Il s'agissait de souligner la valeur accordée au concept de durabilité sociale, traduit dans ce contexte par l'égalité entre les hommes et les femmes.

8. Conclusions sur le plan transnational

Les rapports nationaux élaborés par les partenaires ont révélé que des progrès ont été réalisés en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, mais qu'il reste encore des besoins à satisfaire. Les progrès réalisés sont le fruit d'une combinaison d'actions, telles que la mise en place de lois et d'institutions promouvant l'égalité des genres dans différents pays. Parallèlement aux actions institutionnalisées, il est essentiel de renforcer l'égalité des genres en promouvant la visibilité des femmes dans tous les secteurs de la société.

En outre, il est communément admis que tous les pays partenaires ont été confrontés à de nombreux changements sociétaux dans le domaine de l'égalité des genres, même s'il reste encore un long chemin à parcourir avant que les villes européennes puissent être pleinement diversifiées et inclure les femmes dans tous les domaines de la vie.

L'analyse de la recherche documentaire révèle que le nombre de figures féminines connues dans les villes européennes est proportionnellement plus faible que le nombre de figures masculines. Il apparaît de manière prédominante que les femmes n'ont pas été absentes des moments clés de l'histoire, tant historique que contemporaine. Cependant, elles ont fréquemment été reléguées à une position marginale par rapport au récit prédominant.

Cela a été confirmé par les groupes de discussion organisés par tous les partenaires avec des acteur·rice·s locaux·ales qui ont fait part des difficultés qu'ils rencontraient pour trouver des traces féminines remarquables dans l'histoire. La contribution des parties prenantes a été déterminante puisqu'elles ont mentionné des informations cruciales sur les réalisations remarquables de figures féminines. D'autre part, les groupes de discussion avec les jeunes ont confirmé les perspectives du consortium. Ce dernier, gardant à l'esprit la représentation erronée des genres dans l'histoire et la marginalisation de la moitié de la population dans différents aspects de la vie, s'attendait à ce que les jeunes aient peu de connaissances sur la présence des femmes dans l'histoire.

Même si les rapports nationaux font état de plusieurs difficultés et défis dans tous les pays partenaires, un point commun se dégage des résultats des groupes de discussion avec les jeunes. Ces derniers ont un grand intérêt à en apprendre davantage sur les figures féminines de l'histoire. Ainsi, le consortium détecte des potentiels dans la promotion de l'égalité des

Cofinancé par
l'Union européenne

genres en responsabilisant les jeunes et en changeant le récit dominant et les rôles dominants des genres en développant des initiatives telles que le projet HerStory.